

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «НАУКОСФЕРА»

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции

г. Смоленск, 31 октября 2016 г.

Часть 2

Смоленск
2016

УДК 001
ББК 72
Н766

Н766 Новые направления и концепции в современной науке.
Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 октября 2016 г. Ч. 2. Смоленск: ООО «Новаленсо», 2016. – 119 с.

ISBN 978-5-9908317-9-7 (Часть 2)

ISBN 978-5-9908317-7-3

В настоящем издании представлены материалы международной научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам науки и образования. В сборнике нашли отражение результаты современных исследований, проведенных в различных отраслях научного знания.

Материалы сборника предназначены для преподавателей, аспирантов, студентов, всех, кто интересуется достижениями современной науки.

Информация о сборнике и опубликованных в нем статьях предоставляется в систему РИИЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору №248-01/2015К.

Статьи публикуются в авторской редакции. Авторы несут ответственность за содержание статей, за достоверность приведенных в статье фактов, цитат, статистических и иных данных, имен, названий и прочих сведений.

УДК 001
ББК 72

ISBN 978-5-9908317-9-7 (Часть 2)

ISBN 978-5-9908317-7-3

© Коллектив авторов, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»	7
Пчегатлук С. К. Социальные аспекты трудовых миграционных процессов в Северокавказском регионе.....	7
Хайдуков Н. А., Баженова О. Н. Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории города вологды.....	8
Часвич А. В., Коленькова М. А. Роль сми в формирование ценностных ориентаций студенческой молодежи.....	11
СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»	14
Герасимов Д. В. Преимущества полимерных изоляторов ЛЭП.	14
Дашевский А. Р., Полетаев В. А., Моисеев Ю. Н. Применение перспективных способов упрочнения лезвий гидравлических ножниц «СПРУТ»	15
Душкина К. С. Анализ пересмотренных принципов менеджмента качества в новой версии стандарта ISO 9001:2015.	17
Душкина К. С. Система контроля качества продукции на производстве ОАО «Спецстройбетон – ЖБИ № 17».....	19
Каримов Р. Д., Вавилов В. Е., Горбунов А. С., Ямалов И. И. Исследование магнитоэлектрического генератора с внутренними, аксиально-расположенными постоянными магнитами.....	21
Ковтунов А. И., Острячко А. М., Шашкин О. В. Технология формирования покрытий на основе алюминидов никеля....	24
Ломазов В. А., Ломазов А. В. Учет неопределенности при эволюционном выборе проектов реинжиниринга систем.....	27
Максимов А. П., Андриянов Н. А. Использование алгоритмов обнаружения аномалий на фоне дважды стохастических процессов для оптимизации задач контроля общедомовых приборов коммерческого учета	29
Никишечкин П. А., Ковалев И. А., Григорьев А. С. Практические аспекты реализации базовых модулей подсистемы диагностирования и прогнозирования состояния режущего инструмента.....	31
Киселев В. В., Пучков П. В., Топоров А. В., Азизов И. И., Степанова А. А. Сравнительный анализ двигателей отечественных и зарубежных пожарных автомобилей.....	33
Хисматуллин Р. М., Салахов Р. Р., Ямалов Д. Р., Ахметшина Э. Р. Моделирование блока утилизации тепла газового двигателя в LMS Amesim	34

Хисматуллин Р. М., Салахов Р. Р., Гуреев В. М., Кудусов Д. И., Ахметшина Э. Р. Обзор регулируемой водяной помпы системы охлаждения ДВС	36
Чичкин А. И., Андриянов Н. А. Имитация солнечного потока с помощью методов моделирования изображений.....	38
Шатохин И. В., Кузнецов М. Ю., Масюков А. М., Масюков В. М. Повреждение зерна нориями при послеуборочной обработке	39
Шатохин И. В., Нехаев А. Д., Масюков А. М., Масюков В. М. Очистка зерна на зерноочистительном агрегате ЗАВ-40 и возможные пути его совершенствования	43

СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» . 45

Котомкин А. В., Русакова Н. П., Туровцев В. В., Орлов Ю. Д. Внутреннее вращение в радикале 1-фторбутана $C\cdot H_2-(CH_2)_2-CH_2F$. Структурная функция	45
Фадеева О. В. Однозначная разрешимость краевой задачи для вырождающегося гиперболического уравнения.....	47

СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 48

Вишнякова Н. М., Датская М. В. Лексическая репрезентация пространства в текстах восточнославянских заговоров	48
Датская М. В., Вишнякова Н. М. Префиксация как способ выражения интенсивности в речи диалектоносителей.....	50
Карушина Н. А. Явление омонимии как средство реализации языковой игры в немецком языковом историческом анекдоте.....	52
Кудзоева А. Ф. Семантический потенциал противительного союза «фаеа» в полипредикативных конструкциях осетинского языка	54
Кудрявцева А. А. Роль метафоры в экспликации когнитивной модели «нарциссизм» (на материале романа О. Уайльда «The picture of Dorian Gray»).....	56
Соронкулов Г. У. Об адресате стихотворения А.С. Пушкина «Всё тихо – на Кавказ идёт ночная мгла...».....	62
Соронкулов Г. У. О гипотетической реконструкции стихотворения А. С. Пушкина «Всё тихо – на Кавказ идёт ночная мгла...».....	67
Хабалова И. И. Особенности порядка слов в осетинской разговорной речи	70
Шамина Н. В. Женская тема в литературном процессе викторианской Англии	72

СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ»	74
Гнеушева Е. Б. Судебная власть как специфическая форма деятельности	74
Ермаков С. А. Философия для жизни человека	77
Ермакова Е. В. Аристотель о роли идей в жизни человека	79
СЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ»	80
Беспалов А. В., Ермоленко В. Н. Композиционные материалы на основе анионообменных мембран МА-41 с наноразмерными включениями палладия	80
СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ»	82
Акимов С. С. Тенденции в валютной политике России	82
Акимов С. С. Метод Хилла для оценивания хвоста распределения	83
Акулич Т. В. Актуальность формирования деловой репутации в сфере услуг	85
Косенчук О. В., Бахматова Е. А. Особенности маркетинга в аграрном секторе	86
Безрукова Е. А., Николаева О. И. Управленческая отчетность организации	88
Гасанова Д. Э. Скоринговый метод в статистическом анализе	90
Есенакаев Э. А. Практика реформирования организационной структуры управления	92
Горохова Н. В., Мингазинова Е. Р. Безработица и торговля: взаимовлияние	94
Никитин Л. В. Влияние кризиса 2008–2009 гг. На географию банковской системы США	101
Погребцова Е. А., Скоторенко Т. А. Управление сельскими территориями: особенности и подходы	104
Савин Г. В. Развитие транспортных систем в контексте стратегического планирования развития крупных городов	105
Шишин И. О. Система управления документами в проектной организации	107
Шухова Е. В., Косенчук О. В. Устойчивое развитие территории таврического района Омской области	108
СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»	110
Кузьмина Л. В. Проблемы участия прокурора в судебном разбирательстве	110
Тайлова А. Г., Нурбалаева А. М. Правовое положение гражданского истца в уголовном судопроизводстве	112

Таилова А. Г., Нурбалаева А. М. Проблемы уголовно-процессуального статуса гражданского истца.....	113
Таилова А. Г., Нурбалаева А. М. Гражданско-правовой механизм осуществления инновационной предпринимательской деятельности.....	115
Чечётка И. Ф. Основные причины отказа применения условно-досрочного освобождения от наказания	117

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ

Пчегатлук С. К.,

Кубанский государственный технологический университет

Миграция населения, в первую очередь трудовая, стала в последние годы одним из важных факторов развития мировой экономики. Глобальные масштабы миграционных процессов четко стали проявляться со второй половины XX века, охватив все страны мира, социальные слои и группы, различные сферы жизнедеятельности общества. Россия, и в частности, Северокавказский регион, не стали исключением из этих процессов. Российская Федерация выступает одновременно как приемник и поставщик трудовых ресурсов на международном экономическом пространстве.

Трудовые миграционные процессы в Северокавказском регионе, который является одним из самых полиэтничных в России, обладают рядом специфичных характеристик. Обозначенные процессы есть результат многоступенчатого и сложного взаимодействия политических, экономических, культурных и социальных факторов; абсолютно разновекторно могут действовать в посылающих и принимающих странах; как правило, способствуют формированию конфликтогенности между потоками трудовых мигрантов, которые достаточно мобильны и динамичны гораздо медленнее изменяющейся системы национально-государственного устройства. Трудовая миграция есть сумма выталкивающих и притягивающих факторов [1]. Миграция является естественным результатом нарушений и дислокаций, которые возникают в процессе экономического развития; по мере проникновения экономических отношений в периферию, некапиталистическое общество формирует мобильное население, которое расположено к миграции за рубеж [2].

Отсутствие адекватной современной миграционной политики влечет ряд социальных проблем. Так как трудовая миграция влияет не только на экономическую, но и политическую, социальную, духовную сферу общества. Социальные проблемы миграции: несоответствие миграционных потоков реальным потребностям рынка труда; увеличение конкуренции за рабочие места в среде мигрантов и местного населения; проявление феномена «этнического предпринимательства»; низкая квалификация трудовых мигрантов; нелегальная трудовая миграция; проблемы взаимодействия трудовых мигрантов и работодателей, что влечет за собой вопросы, связанные с размером оплаты труда, условиями труда и проживания мигран-

тов. В России отсутствует единая система социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов в принимающее общество. На региональном уровне также отсутствуют регулирующие механизмы, которые облегчают процесс адаптации мигрантов, а неадаптированные мигранты в принимаемом обществе воспринимаются более враждебно, чем их успешно интегрировавшиеся в изменившиеся условия внешней среды коллеги, что ведет к росту социальной напряженности.

В последние десятилетия наблюдается увеличение динамики трудовых миграционных процессов, обусловленное политическими и социально-экономическими факторами в мировом пространстве и оказывают влияние на социальную структуру и демографическую ситуацию.

Литература:

1. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб.: Университетская книга, 2001. – 416 с.
2. Ли Э. Теория миграции // Демография. 1966. № 3. – С. 47-57.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

Хайдуков Н. А.,
Вологодский государственный университет
Баженова О. Н.,
Администрация города Вологды

Важнейшей задачей государственной жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. Актуальность проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда не вызывает сомнений в связи с его значительным износом.

Аварийное жилье остается довольно серьезной проблемой, и переселение из аварийного жилищного фонда является одним из приоритетных направлений жилищной политики. Аварийный жилищный фонд не только ухудшает общий вид городов, но и угрожает безопасности проживания, вызывая социальную напряженность среди населения. Можно сказать, что на сегодняшний день это одна из самых острых и сложно разрешаемых проблем в России из-за большого объема аварийного фонда. [2, С. 70]

Для Вологды характерна исторически сложившаяся деревянная застройка, наибольшая часть которой представляет собой малоэтажные здания, построенные в период с конца XIX до середины XX веков, в которых основные несущие конструкции, внутридомовые инженерные сети достигли предельного износа. В них проживают граждане, занимающие жилые помещения муниципального жилищного фонда, а также являющиеся собственниками жилых помещений. Проживание граждан в таком жилищном фонде сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, эти строения ухудшают внешний облик и благоустройство города Вологды, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктуры, снижают инвестиционную привлекательность города.

С 2009 года на территории муниципального образования «Город Вологда» разработаны и получили свое развитие 6 адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Вологды с участием средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

На сегодняшний день в реестре аварийных домов города Вологды учитывается 211 жилых домов общей площадью 64 715,17 кв. м (рис. 1), в которых проживают порядка 1 078 семей, из них 132 дома общей площадью 42 377,9 кв. м признаны аварийными, подлежащими сносу, до 1 января 2012 года. До 1 сентября 2017 года подлежит ликвидации 19 468,69 кв. м, переселению в благоустроенные жилые помещения – 482 семьи. 131 аварийный дом не соответствует требованиям Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ, поскольку признан аварийным, подлежащим сносу, после 1 января 2012 года, или не связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Рис. 1. Количество многоквартирных аварийных домов в динамике

Результатом деятельности Администрации города по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

с 2009 года по сегодняшний день являются следующие показатели: ликвидировано 46 629,16 кв. м аварийного жилищного фонда, построены и приобретены 1 133 квартиры, в которые переселены 1 159 семей, расселено 236 аварийных домов.

Важным мероприятием, направленным на ликвидацию аварийного жилищного фонда, является реализация муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий муниципального образования «Город Вологда», согласно которой аварийные дома, расположенные на территории города Вологды, включаются в границы территорий, в отношении которых применяется механизм развития застроенных территорий. Суть программы состоит в том, что застройщик получает земельный участок на территории города с обязательством расселения жителей аварийных домов в границах участка и создания социальной, инженерной инфраструктуры. Сегодня заключены 8 договоров, по которым будет произведено расселение 28 аварийных домов.

Несмотря на проводимые Администрацией города Вологды мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда, граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, и имеющие право на внеочередное предоставление жилья, обращаются в судебные инстанции. С одной стороны, наличие судебного решения определит перспективу предоставления благоустроенного жилья, если дом по каким-то причинам не вошел ни в одну из программ. С другой стороны, принимаются все возможные меры по их исполнению. Обеспечение жильем осуществляется за счет предоставления освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда, приема в муниципальную собственность выморочного имущества, перевода нежилых помещений в жилые и др.

Вопрос ликвидации аварийного фонда достаточно сложно решить лишь с помощью программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, поэтому необходимы принципиально новые методы решения жилищной проблемы. Одним из таких методов является разработка новых и совершенствование действующих институтов жилищного рынка, обеспечивающих повышение доступности жилья – развитие сектора жилья эконом-класса, жилищной кооперации, а также развитие арендных форм использования жилья. Поэтому, учитывая растущий спрос на жилье, важно также привлечь граждан к участию в действующих государственных и муниципальных программах по обеспечению доступным и комфортным жильем с привлечением собственных и заемных средств. [1]

К примеру, Вологодская область вошла в перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляется реализация программы «Жилье для российской семьи» в рамках госу-

дарственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами Российской Федерации» на 2014–2017 годы. [3] Основными целями программы являются поддержка категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилья, в том числе из аварийного жилищного фонда, и увеличение объемов и повышение доступности строящегося жилья. Сегодня порядка 500 семей горожан принимают участие в долевом строительстве жилья эконом-класса.

Таким образом, ликвидация аварийного жилищного фонда через утвержденные адресные программы, направленные на переселение из аварийного жилищного фонда и обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, позволит повысить уровень благосостояния не только жителей города Вологды, но и других городов РФ.

Литература:

1. Бикбулатова Д. Р., Ибрагимова З. Ф. Повышение доступности жилья Российской Федерации // Высшая школа. 2016. Выпуск № 9. – С. 24-25.
2. Ибрагимова З. Ф. О некоторых проблемах в сфере ветхого и аварийного жилья // Вестник УГУЭС. Наука, образование, экономика. 2015. Выпуск 1 (11). – С. 69-73.
3. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 323 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"».

РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Чавич А. В.,

МИИТ, Юридический институт, г. Москва

Коленькова М. А.,

*Российский государственный университет туризма и сервиса,
г. Москва*

В современном мире, в век высоких информационных технологий, люди постоянно находятся под воздействием средств массовой информации (СМИ). Молодежь, как наиболее активная часть общества, использующая разнообразные информационные средства, находится под воздействием разнообразных информационных потоков и, к сожалению, не всегда полезной и правильной. СМИ оказывают заметное влияние на формирование ценностных ориентаций молодежи, поэтому рассматриваемая проблема достаточно актуальна.

Средства массовой информации прочно вошли в нашу повседневную жизнь, они имеют огромное влияние в современном мире, поэтому недаром их называют четвертой ветвью власти. СМИ не толь-

ко оповещают людей о последних событиях в экономике, политике, жизни общества, но и более того формируют общественное мнение широких слоев общества о тех или иных процессах и событиях в мире и стране. В современном информационном обществе информация становится той силой, которая может иметь как положительное, так и негативное влияние. Под влиянием СМИ в большей степени, чем другие члены общества, находятся молодые люди, так как они стремятся быть в курсе событий, моды, хотят обладать и делиться с друзьями самой свежей и сенсационной информацией.

Если рассматривать средства массовой информации с социологической точки зрения, то это, прежде всего, социальный институт, выполняющий информационно-пропагандистскую роль в обществе, с одной стороны, а с другой – эффективное средство сохранения и трансляции культуры общества, фактор социализации подрастающего поколения [2].

Средства массовой информации выполняют в обществе не только информационные функции, но и социальные, воспитательные. К основным социальным функциям СМИ можно отнести: передачу социальных норм и ценностей от поколения к поколению, формирование целостного представления об окружающей действительности, разнообразные развлечения.

Отличительными чертами СМИ являются публичность, т. е. неограниченный круг пользователей; наличие специальных технических приборов, аппаратуры; непостоянный объем аудитории, меняющейся в зависимости от проявленного интереса к той или иной передаче, сообщению или статье.

Средства массовой информации как фактор социализации молодежи, студенческой в том числе, могут оказывать двойственное, порой взаимоисключающее влияние: с одной стороны, они выступают как фактор, стимулирующий формированию здорового образа жизни у молодежи, с другой – провоцируют развитие вредных привычек, химических зависимостей, способствуют развитию психологического дискомфорта.

Манипулирование СМИ сознанием и поведением молодого поколения относится к их негативным факторам. Через средства массовой информации осуществляется незаметное воздействие на сознание и поведение молодежи. Через манипулирование сознанием молодежи происходит навязывание личности суждений, оценок и чувств, выгодных вещателю. Следствием этого становится утрата личностью своей индивидуальности, самобытности. Поэтому многие ученые проблему манипуляции СМИ массовым сознанием относят к глобальному проблеме XXI века. [1]

События последних лет в государствах, где произошли так называемые цветные революции, через СМИ, прежде всего, через Ин-

тернет происходило массовое манипулирование сознанием молодежи, студенческой молодежи в частности. Молодежь становилась средством достижения цели тех сил и движений, которые ставили перед собой задачу смены политических режимов в этих странах. Российская Федерация также может стать объектом такого влияния и воздействия со стороны государств, преследующих свои геополитические устремления. Поэтому так важно формирование у современной молодежи ценностей и ценностных ориентаций, которые выступают в качестве основы внутреннего развития личности, его внешнего поведения и деятельности.

В настоящее время имеются различные подходы на сущность понятия «ценности». [3] Однако, в обобщенном виде, на наш взгляд, ценности, это, прежде всего, общепринятые убеждения относительно целей, к которым человек должен стремиться. Ценности становятся основой нравственных принципов человека и являются элементом внутренней структуры личности.

В настоящее время очень важно формировать у студенческой молодежи такие нравственно-психологические качества, как самоотверженность, готовность к подвигу, добросовестность, романтизм, вера в добро и справедливость, стремление к правде и поиску идеала, к позитивной реализации не только личных, но и социально значимых интересов и целей. Наиболее эффективным механизмом формирования ценностных ориентаций у молодежи могут стать СМИ, которые в этих целях должны использовать различные общественные и государственные объединения и организации.

Таким образом, СМИ являются важным средством формирования ценностных ориентаций молодежи. В условиях модернизации всех сфер жизнедеятельности в Российской Федерации они занимают ведущую роль в социализации подрастающего поколения, помогая им выбрать правильные жизненные ориентиры.

Литература:

1. Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: социологический портрет. – М.: ЦСПиМ, 2010. – С. 592.
2. Оссовский В. Л., Костенко Н. В., Матусевич В. А. Массовая информация и общественное мнение молодежи. М., 2001. – С. 56.
3. Петров А. В. Ценностные предпочтения молодежи: диагностика и тенденции изменений /А. В. Петров //Социол. исслед. – 2008. – № 2. – С. 83-90.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ЛЭП

Герасимов Д. В.,

Юго-Западный государственный университет

Воздушные линии электропередач можно сравнить с кровеносной системой, опутавшей многие тысячи километров, снабжающей энергией человеческую техносферу. В одной только России общая протяженность ЛЭП в несколько раз превышает длину экватора. Важной частью линии электропередач является линейная арматура, а в частности изоляторы [1].

Сравнительно недавно в сети начали внедряться новые типы изоляторов – полимерные, превосходящих по свойствам фарфоровые и стеклянные аналоги.

Полимеры – это органические и неорганические вещества, обладающие высокой молекулярной массой и состоящие из мономерных звеньев, соединенных в длинные макромолекулы химическими или координационными связями.

По химическому составу полимеры можно классифицировать на:

- органические;
- элементоорганические;
- синтетические.

По отношению к нагреву полимерные материалы делят на:

- термореактивные;
- термопластичные.

Основные достоинства полимерных материалов: низкая стоимость, сравнительная простота, высокая производительность, малая энергоемкость и малоотходность методов получения и переработки, низкий вес, высокая стойкость к агрессивным средам, радиационным воздействиям и ударным нагрузкам, низкая теплопроводность [2].

Полимерные материалы нашли широкое применение практически во всех отраслях промышленности, в том числе в электроэнергетике.

Полимерный изолятор – устройство для изоляции и крепления токоведущих частей электроустановки, изготовленный с применением полимерных материалов. Изолятор состоит из 3 основных компонентов:

- элемент несущий механическую нагрузку;
- фланцы, для непосредственного крепления к токоведущим частям;
- полимерная оболочка, для защиты от атмосферных воздействий и уменьшения поверхностного тока утечки.

На данный момент в производстве преобладают полимерные изоляторы третьего поколения, изготавливаемые по технологии цельного литья защитной кремнеорганической оболочки. Цельное литье позволяет устранить возможность расклеивания оболочки под действием атмосферных воздействий, которая имела место в изоляторах предыдущих поколений.

В ходе эксплуатации полимерных изоляторов были выявлены следующие отличительные черты:

- сохранение практически неизменной величины поверхностного удельного сопротивления в течение длительного времени;
- сохранение высокой электрической прочности, даже при наличии нескольких перекрытий с участием дуги;
- электрическое напряжения возникновения короны на защитных экранах и фланцах крепления превышает действующее напряжение высоковольтной линии;
- высокая механическая прочность на изгиб и растяжение.

Полимерные изоляторы показали свои высокие эксплуатационные свойства. Новое поколение изоляторов все шире применяется в современных сетях и в перспективе вытеснит фарфоровые и стеклянные изоляторы.

Литература:

1. «Из чего делают изоляторы ЛЭП» [Электронный ресурс] – URL <http://news58.ru/stroimsami/elektrika/> (дата обращения: 21.10. 2016);
2. Решетников А. С., Ковалевская О. В. Методы изготовления изделий из полимерных материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ УПРОЧНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ НОЖНИЦ «СПРУТ»

**Дашевский А. Р.,
Полетаев В. А.,
Моисеев Ю. Н.,**
*ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС
России*

Проведение аварийно-спасательных работ, при ликвидации последствий транспортных и техногенных аварий, природных катастроф, пожаров и других чрезвычайных ситуаций не обходится без применения аварийно-спасательного инструмента (АСИ). Наибольшее распространение получил АСИ «СПРУТ» в частности гидравлические комбинированные ножницы НКГС-80. При использовании лезвия ножниц подвергается воздействию механических,

термических, и коррозионных факторов, которые неблагоприятным образом влияют на их долговечность и работоспособность.

Одним из перспективных методов упрочнения деталей является нанесение на поверхность различных защитных покрытий. К основным методам нанесения покрытий относятся: электролитическое осаждение, электролиз, электрофорез, горячее погружение, напыление, плакирование, вакуумно-паровое, вакуумная диссоциация, цементация и диффузия, наплавка, роликовая (алмазная) накатка (выглаживание), химическое преобразование. Однако только четыре из них обеспечивают надежную коррозионную защиту стали: электролитическое осаждение, горячее погружение, напыление, плакирование. По показателям стоимости и трудоемкости процессов нанесения покрытий наибольшее применение нашли электролитическое осаждение и напыление.

Одним из эффективнейших методов упрочнения является поверхностное пластическое деформирование, которое существенно изменяет состояние и свойства поверхностных слоев. В последнее время интенсивно расширяется применение новых технологий упрочнения деталей, основанных на воздействии на их поверхность концентрированных потоков высокоэнергетических квантов и более крупных частиц (электронов, ионов, атомов, молекул). К ним относятся лазерные, электронно-лучевые (пучковые), вакуумные, ионно-плазменные и другие технологии. Мощный импульс получили также применение газотермических методов нанесения покрытий в связи с развитием плазменных и детонационных технологий напыления самых различных порошковых материалов.

Зачастую вышеперечисленные способы упрочнения деталей не могут быть применены в некоторых случаях или не позволяют получить необходимый эффект. Поэтому целью предстоящей работы является нанесение металлизированных покрытий на поверхности лезвий гидравлических ножниц, осуществленное с помощью металлизатора. Принцип работы металлизатора состоит в расплавлении двух проводящих электродов образующейся между ними электрической дугой и распылении расплавленного металла струей сжатого воздуха.

Исследования влияния нанесенных металлизированных покрытий на механические характеристики деталей будут проводиться при помощи твердомера Роквелла.

Все вышеизложенное позволяет предположить, что нанесение металлизированного покрытия и последующего алмазного выглаживания приведет к повышению износостойкости лезвий.

Литература:

1. Киселев В. В., Топоров А. В., Пучков П. В. Повышение надежности пожарной техники применением модернизированных смазочных материалов // Пожаровзрывобезопасность. – 2010. – Т. 19. – № 2. – С. 50-53.

2. Киселев В. В., Полетаев В. А. Исследование триботехнических характеристик металлодержащих присадок к маслам, используемым в электрических машинах // Вестник ИГЭУ. – 2011. – Выпуск 2. – С. 65-67.
3. Гаркунов Д. Н. Триботехника. – М.: Машиностроение, 1999. – 336 с.
-

АНАЛИЗ ПЕРЕСМОТРЕННЫХ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В НОВОЙ ВЕРСИИ СТАНДАРТА ISO 9001:2015

Душкина К. С.,
*ОАО «Спецстройбетон – ЖБИ № 17»,
Научно-исследовательский институт Московский государственный
строительный университет, Москва*

В новой версии стандарта были детально проанализированы и пересмотрены принципы менеджмента качества. Теперь их стало семь, за счет объединения принципов «Процессный подход» и «Системный подход к менеджменту» в единый «Процессный подход». Последовательные и предсказуемые результаты достигаются более эффективно и результативно, когда деятельность понимается и управляется как взаимосвязанные процессы, функционирующие в виде целостной системы. [2]

В целом, в редакции новой версии стандарта ISO 9001:2015 формулировки принципов менеджмента качества стали более четкими.

Рассмотрим существенные изменения, которые произошли в новой версии ISO 9001:2015 по сравнению с предыдущей версией ISO 9001:2011.

Без изменения остался принцип «Ориентация на потребителя», как основа построения системы менеджмента качества. При создании новой версии ISO 9001:2015 идет стандартизированное перечисление разделов, основанное на цикле непрерывного улучшения Шухарта – Деминга (PDCA). Такая структура теперь будет применяться для всех стандартов семейства ISO 9000, описывающих требования к системе менеджмента.

Это большой шаг на пути к унификации, который позволит существенно сэкономить усилия организации при внедрении интегрированных систем менеджмента. Структура новой версии стандарта ISO 9001:2015 представлена с разделением разделов по циклу PDCA.

При разработке проекта ISO 9001:2015 эксперты ИСО/ТК 176 перестроили действующий стандарт. На данный момент в России разные отрасли проявляют инициативу по подготовке национальных стандартов на системы менеджмента, в целях их унификации, планом национальной стандартизации предусмотрено создание ГОСТ Р «Рекомендации по разработке стандартов на системы менеджмента».

Структура разделов стандарта предназначена для обеспечения согласованного представления требований, а не является моделью для документирования политики организации, целей и процессов.

- От организаций не требуется зеркально копировать структуру стандарта в документации СМК или в руководстве по качеству;

- В новой версии стандарта отсутствует требование заменить термины, используемые организацией на термины, используемые в стандарте (например, организация может по-прежнему использовать термины «записи», «процедуры», «руководства» вместо термина «документированная информация»).

При переходе с ISO 9001:2008 на ISO 9001:2015 вносить изменения в документацию СМК для использования новых терминов не требуется.

Изменена структура стандарта ИСО 9001:2015. Количество разделов новой версии увеличено до десяти. Такое расширение сделано для того, чтобы обеспечить совместимость различных стандартов на системы менеджмента. Все стандарты на системы менеджмента будут иметь одинаковую структуру с едиными названиями разделов. Цель создания единой структуры стандартов на системы менеджмента заключается в упрощении применения интегрированных систем (например, таких как ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 и ISO 22301).

Отход от классических корректирующих и предупреждающих действий. Вместо этого, новая версия стандарта ИСО 9001:2015 предлагает применять модель управления рисками. Эта модель является более общей, чем жесткий набор действий, которые указаны в ИСО 9001:2008 (в разделах корректирующие и предупреждающие действия). Для управления рисками организации могут применять стандарт ИСО 31000:2009 (Управление рисками – принципы и руководящие указания).

Применение понятия «контекст организации». Введение этого понятия подразумевает более широкие рамки действия системы менеджмента качества. Новая версия стандарта требует от организаций учитывать множество факторов, которые могут влиять на систему и ее устойчивость. В частности, практически каждая организация зависит от таких внешних факторов как использование энергии, материалов, закупок, окружающей среды и др. Кроме того, значительное влияние на работу системы качества и организации в целом оказывают внутренние факторы (например, корпоративная культура, организационная дисциплина и пр.). Все эти факторы должны быть учтены при планировании, создании и работе системы качества.

Переход от понятий «документ» (ISO 9001:2008 п. п. 4.2.3) и «записи» (ISO 9001:2008 п. п. 4.2.4) к понятию «документированная информация». Этот переход позволил отказаться от применения до-

кументированных процедур и руководства по качеству. [1] В новой версии ИСО 9001:2015 этих документов не требуется. Вместо этого организация может применять различные виды документирования (например, это могут быть как бумажные и электронные документы, так и видео и звукозаписи).

Литература:

1. Качалов В. А. Системы менеджмента качества. ISO 9001:2008 в ком-ментариях и задачах. В 2-х томах. М.: ИздАТ, 2011. – 544 с. и 600 с.

2. Пономарев С. В., Мищенко С. В. Осуществление процесса «Анализ со стороны руководства» в СМК образовательной организации // Методы менеджмента качества, 2014. – № 11. – С. 12-16.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ОАО «СПЕЦСТРОЙБЕТОН – ЖБИ № 17»

Душкина К. С.,
*ОАО «Спецстройбетон – ЖБИ № 17»,
Научно-исследовательский институт Московский государственный
строительный университет, Москва*

Система контроля качества продукции – совокупность взаимосвязанных объектов и субъектов контроля, используемых видов, методов и средств оценки качества изделий и профилактики брака на различных этапах жизненного цикла продукции и уровнях управления качеством. [1]

Традиционное направление деятельности ОАО «Спецстройбетон – ЖБИ №17» производство высококачественного бортового, газонного, стенового камней, тротуарной плитки, изготавливаемые методом вибропрессования, производство высокомарочного бетона ведется на современных компьютеризированных бетонных узлах.

Система контроля качества зависит от многочисленных и разнообразных факторов. Различные фирмы и предприятия используют большой арсенал методов в области улучшения системы контроля качества. Эти методы могут быть разделены на три группы:

- методы обеспечения качества (инженерно-математические методы, используемые для анализа и регулирования процессов на всех стадиях жизненного цикла продукции);
- методы стимулирования качества (обычные методы мотивации, а также и специально разработанные для улучшения качества);
- методы контроля результатов работы по качеству (методы оценки качества продукции, входит и контроль качества самой продукции);
- метод самоконтроля.

Улучшение системы качества заключается в первую очередь в совершенствовании деятельности служб технического контроля предприятий. Службы технического контроля функционируют в настоящее время практически на всех промышленных предприятиях.

Устранение недостатков в работе служб технического контроля, препятствующих достижению высокой достоверности и объективности проверок, может оказывать разностороннее положительное влияние на процессы формирования и оценки качества изделий. [2] Такими недостатками могут являться:

- недостаточная численность персонала,;
- недостоверность результатов контроля;
- субъективность оценки качества продукции технического контроля, а так же его низкая требовательность;
- недостаточное метрологическое обеспечения и техническая вооруженность;
- несовершенство методик измерений, а так же их дублирование и параллелизм в работе по оценке качества;
- несоответствие квалификации персонала технического контроля, низкий образовательный уровень его работников.

Совершенствование деятельности технического контроля организации должно предусматривать в первую очередь создание, развитие и укрепление в рамках контрольных служб тех подразделений, которые способны эффективно решать следующие задачи:

- разработка, реализация мероприятий по профилактике брака в производстве, предотвращению возникновения отклонений от утвержденных технологических процессов, предупреждению сбоев в работе, приводящих к ухудшению качества выпускаемой продукции;
- разработка и внедрение новых методов и средств технического контроля, которые способствуют росту производительности работников технического контроля, повышению объективности их проверок, а так же облегчению работы персонала контрольных служб;
- объективный учет и комплексная дифференцированная оценка качества труда различных категорий персонала контрольной службы, определение достоверности результатов контроля;
- подготовка необходимых данных для последующей централизованной обработки информации о фактическом состоянии и изменении основных условий и предпосылок производства высококачественной продукции, а также информации о достигнутом уровне качества выпускаемой продукции;
- проведение работ по расширению внедрения самоконтроля, оснащение рабочих мест необходимыми контрольно-измерительными приборами;
- проведение специальных исследований динамики качества изделий в процессе их эксплуатации;

– планирование и технико-экономический анализ деятельности службы контроля качества продукции;

– координация работы всех структурных подразделений;

– периодическое определение абсолютной величины и динамики затрат на контроль качества продукции, влияния достоверности и экономичности технического контроля на качество изделий.

Необходимо заметить, что контроль качества, который осуществляется соответствующими подразделениями предприятий, является первичным по отношению к контролю со стороны других субъектов управления качеством. Это обстоятельство говорит о необходимости первоочередного совершенствования деятельности служб технического контроля на предприятиях.

Литература:

1. Гличев А. В. Современное представление о механизме управления качеством продукции // Стандарты и качество. – 1995. – № 3.

2. Трескина Г. Е., Васадзе С. Т. Научно-методические основы оценки качества бетонных смесей при сертификации // Казанская наука. 2014. № 7. – С. 63-65.

ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА С ВНУТРЕННИМИ, АКСИАЛЬНО-РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ

**Каримов Р. Д.,
Вавилов В. Е.,
Горбунов А. С.,
Ямалов И. И.,**

ФГБОУ ВО «УГАТУ», г. Уфа

При разработке и проектировании электромеханических преобразователей энергии (ЭМПЭ) с высококоэрцитивными постоянными магнитами (ВПМ) ставится задача выбора наиболее эффективной магнитной системы (МС). Поэтому целью данной работы является исследование ЭМПЭ с МС ротора с внутренними, аксиально-расположенными ВПМ.

Исследованиям эффективности МС ротора ЭМПЭ с ВПМ посвящено множество работ отечественных и зарубежных авторов [2, 3]. Однако, исследований конкретной данной конструкции, крайне мало. Для решения данной проблемы было проведено компьютерное моделирование в программном комплексе Ansoft Maxwell.

Рис. 1. Распределение магнитной индукции в магнитопроводе в ЭМПЭ с внутренними, аксиально-расположенными ВПМ

В результате моделирования данной магнитной системы, были получены спектры распределения магнитной индукции, рис. 1. Из рисунка видно, что максимальная магнитная индукция, равная 2,21 Тл наблюдается в стали ротора. Магнитная индукция в яре статора 1,93 Тл.

Распределение магнитной индукции на холостом ходу в зазоре для ЭМПЭ с данной конструкцией ротора показано на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение магнитной индукции в зазоре ЭМПЭ для МС ротора с внутренними, аксиально-расположенными ВПМ

Максимальное значение магнитной индукции в воздушном зазоре 0,866, что является оптимальной [4].

Кроме того, в программном комплексе RMxprt были рассчитаны остальные параметры для ЭМПЭ, таблица 1.

Как видно из анализа данной МС, для нее характерны большие значения плотности тока в обмотках и линейная токовая нагрузка, что говорит о больших тепловых нагрузках в ЭМПЭ, что может вести к большим потерям в обмотках по сравнению с МС с поверхностной установкой магнитов [1].

Таблица 1 – Параметры Генератора с с внутренними, аксиально-расположенными ВПМ

Плотность тока, А/	5,1
Линейная токовая нагрузка, А/см	268
Индукция в зубцах, Тл	1,55
Максимальная индукция в ярме статора, Тл	1,77
Потери в обмотках, Вт	177
THD, %	2,66
Масса ВПМ, кг	1,3
ЭДС 3-й гармоники, % от ЭДС основной гармоники	4

Работа выполнена в рамках проекта НШ-6858.2016.8.

Литература:

1. Каримов Р. Д. [и др.] Сравнение магнитных систем ротора высокоскоростных электромеханических преобразователей энергии // Вестник научных конференций. Перспективы развития науки и образования: по материалам международной научно-практической конференции 30 апреля 2016 г. Часть 2. 2016. № 4-2 (8). – С. 47-50.
2. Ледовский А. Н. Электрические машины с высококоэрцитивными постоянными магнитами. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 169 с.
3. Ситин Д. А. Магнитные системы синхронных электрических машин с редкоземельными постоянными магнитами и повышенной частотой вращения: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.01. Москва, 2009. – 26 с.
4. Kraehenbuehl D., Zwyssig C., Half-Controlled Boost Rectifier for Low-Power High-Speed Permanent – Magnet Generators // IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2011. Vol 58. – P. 5066-5075.

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДОВ НИКЕЛЯ

Ковтунов А. И.,
Острянко А. М.,
Шашкин О. В.,

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Ключевые слова: интерметаллидные сплавы, алюминиды никеля, покрытия, диффузионный отжиг, алюминий, никель.

Аннотация: Предложена технология формирования покрытий на основе алюминидов никеля, заключающаяся в жидкофазном нанесении слоя алюминия и гальваническим нанесением на алюминий слоя никеля с последующим диффузионным отжигом. Проведены металлографические исследования структуры покрытий.

Интерметаллиды системы никель-алюминий обладают высокой жаростойкостью и могут применяться в качестве материала для формирования поверхностных слоев деталей, от которых требуются высокие эксплуатационные свойства [1, 2]. Существующая технология получения многослойного интерметаллидного покрытия системы Ni-Al, сущность которой заключается в последовательном нанесении на сталь слоя никеля и слоя алюминия с последующим диффузионным отжигом, обладает недостатком при жидкофазном алюминировании никелированных образцов происходит растворение никеля в алюминиевом расплаве, что приводит к дефициту никеля для формирования интерметаллидного слоя при диффузионном отжиге [3].

Для формирования покрытий системы Ni-Al было предложено сначала наносить на поверхность стальных образцов слой алюминия, а затем слой никеля. После нанесения слоя никеля было предложено проводить диффузионный отжиг для формирования интерметаллидного слоя.

Исследование процессов формирования интерметаллидных покрытий системы Ni-Al на стальных образцах размером 50x20x2 мм. Образцы предварительно алюминировали жидкофазным способом. Затем на алюминированную поверхность образцов наносили слой никеля гальваническим способом.

Нанесение алюминиевого слоя производили путем погружения стальных образцов в расплав алюминия А7 при температуре 740-760°C (рис. 1). Перед погружением в расплав производили активацию поверхности образцов с помощью флюса на основе эвтектической системы KF-AlF₃ [2].

Рис. 1. Внешний вид образца после алюминирования

Нанесение никелевого слоя производили путем гальванического никелирования образцов в электролите следующего состава: 80 г/л NiSO_4 , 20 г/л H_3BO_3 , 50 г/л NaCl , 20 г/л NH_4Cl (рис. 2). Перед никелированием поверхность образцов обрабатывали в 20 % растворе NaOH и 20 % растворе HNO_3 . После активации поверхности производили двукратную обработку в цинкатном растворе следующего состава: 500 г/л NaOH , 100 г/л ZnO . Время процесса никелирования – 60 мин. Сила анодного тока – 0,5 А.

Рис. 2. Внешний вид образца после никелирования

Диффузионный отжиг образцов производили при температурах 500 – 700°C с шагом 50°C. Время выдержки при каждой температуре составляло 1, 2 и 3 часа.

Микрорентгеноспектральный анализ образцов после диффузионного отжига при температурах 600°C, 650°C и 700°C показал, что происходит образование интерметаллидного слоя Ni_2Al_3 толщиной 2-7 мкм (рис. 3).

а) $T = 650^{\circ}\text{C}$, время отжига – 1 час; б) $T = 700^{\circ}\text{C}$, время отжига – 1 час
 Рис. 3. Структура образцов после диффузионного отжига

Анализ образцов после диффузионного отжига при 550°C показал, что образование интерметаллидного слоя Ni_2Al_3 происходит по небольшим контактным площадкам (14–45 мкм), что свидетельствует о недостаточной адгезии между слоями никеля и алюминия (рис. 4).

Рис. 4. Структура образца после диффузионного отжига при $T = 550^{\circ}\text{C}$, время выдержки – 2 часа

На образцах после диффузионного отжига при $T = 500^{\circ}\text{C}$ между слоем никеля и слоем алюминия наблюдается ярко выраженный неметаллический слой, препятствующий диффузионному процессу при формировании алюминидного покрытия (рис. 5).

Рис. 5. Структура образца после диффузионного отжига при $T = 500^{\circ}\text{C}$, время выдержки – 1 час

После отжига образца в течение 150 часов при $T = 800^{\circ}\text{C}$ на поверхности образца образуется окалина (рис. 6), а потеря массы образца составляет не более 0,1 % от первоначальной.

Рис. 6. Внешний вид образца после отжига в течение 150 часов при $T = 800^{\circ}\text{C}$

Выводы:

Предложенная технология последовательного нанесения на сталь слоя алюминия и слоя никеля с последующим диффузионным отжигом позволяет получить интерметаллидный слой Ni_2Al_3 . Однако отсутствие сплошного физического контакта между алюминием и никелем препятствует образованию сплошного интерметаллидного слоя со стабильными размерами при диффузионном отжиге.

Литература:

1. Ковтунов А. И, Чермашенцева Т. В., Мямин С. В. Исследование процессов жидкофазного формирования покрытий на основе алюминидов никеля / А. И. Ковтунов, Т. В. Чермашенцева, С. В. Мямин, // Упрочняющие технологии и покрытия. № 4, 2013. – С. 24-28.
2. Колачев Б. А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов / Б. А. Колачев, В. И. Елагин, В. А. Ливанов. – М.: МИСИС, 1999. – 416 с.
3. Ковтунов А. И., Ерофеев Я. В., Плахотный Д. И. Технология формирования жаростойких покрытий системы Ni-Al / А. И. Ковтунов, Я. В. Ерофеев, Д. И. Плахотный // Международная научная конференция «Технические науки: теория и практика». 26-28 июня 2014. – С. 64-68.

УЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ЭВОЛЮЦИОННОМ ВЫБОРЕ ПРОЕКТОВ РЕИНЖИНИРИНГА СИСТЕМ

Ломазов В. А.,

*Белгородский государственный аграрный университет
им. В. Я. Горина,*

Ломазов А. В.,

*Белгородский государственный национальный
исследовательский университет*

Многие сложные как социально-экономические (например, [1]), так и производственные системы характеризуются высоким уровнем

нем неопределенности условий своего будущего функционирования, вызванным многими факторами, начиная от нестабильности рынка и колебаний курса валют до заранее неизвестных погодно-климатических условий, особенно важных для предприятий топливно-энергетического и агропромышленного комплекса [2, 3]. Это обуславливает необходимость учета неопределенности состояния внешней среды при выборе проектов реинжиниринга в рамках программы развития системы.

Будем полагать, что внешняя среда может находиться в одном из состояний $S_j \in S$ (где $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ – конечное множество возможных состояний) с известной (полученной в результате наблюдений или задаваемой экспертами [4]) вероятностью $p_j \geq 0$ ($\sum_{j=1}^n p_j = 1$). Выбор проекта реинжиниринга производится из конечного множества вариантов $Pr = \{Pr_1, Pr_2, \dots, Pr_m\}$, каждый из которых определяется совокупностью показателей, допускающей бинарное представление $X = (x_1, x_2, \dots, x_q)$, $x_i \in \{0, 1\}$ [5]. В рассматриваемом случае оценка проекта (формируемая в соответствии с [6]) будет зависеть от состояния внешней среды $f(X, S_j) = f_j$, что, вообще говоря, приводит к многокритериальности задачи выбора. Применение биоинспирированного эволюционного подхода (позволяющего уйти от полного перебора вариантов) к решению многокритериальных задач (например, стратегии селекции Шаффера или метода присваивания рангов Гольдберга) связано с необходимостью учета особенностей предметной области. В рамках исследуемой задачи выбора проектов предлагается модификация стандартного генетического алгоритма (ГА) расширением этапа селекции хромосом за счет включения предварительного рулеточного выбора используемой функции приспособленности f_j ($j = 1, 2, \dots, n$). Предложенная модификация многокритериального ГА предпочтительнее (в рамках рассматриваемой задачи) стандартно применяемого перехода к задаче скалярной оптимизации путем линейной свертки частных критериев, поскольку не требует оценки относительной значимости критериев и отражает особенности случайного характера неопределенности условий функционирования системы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 14-07-00246, № 16-29-12911.

Литература:

1. Ломазов В. А., Нестерова Е. В., Петросов Д. А. Учет чувствительности результатов многокритериального оценивания от изменений экспертных суждений при выборе региональных инновационно-инвестиционных проектов в области здравоохранения // *Фундаментальные исследования*. 2015. № 3-0. – С. 192-196.

2. Ломазов В. А., Петросов Д. А. Оценка региональных инновационных проектов в растениеводстве // *Проблемы и перспективы инновационного*

развития агроинженерии, энергоэффективности и IT-технологий. Материалы XVIII Междунар. научно-производств. конф.– Белгород: БелГАУ, 2014. – С. 230.

3. Многокритериальная оценка и выбор земельных ресурсов агро-бизнес-проектов / Куликова М. А., Ломазов В. А., Оганова И. Б. и др. // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2013. № 7. – С. 36-38.

4. Анализ сложных динамических систем на основе применения экспертных технологий / А. И. Вовченко, А. И. Добрунова, В. А. Ломазов и др.– Белгород: БелГАУ, 2013.

5. Ломазов В. А., Ломазова В. И., Михайлова В. Л., Петросов Д. А. Информационное моделирование инновационно-инвестиционных проектов // Успехи современного естествознания. 2015. № 1-2. – С. 339-340.

6. Ломазов А. В., Ломазов В. А., Петросов Д. А. Формирование иерархии оценочных показателей сложных динамических систем на основе экспертных технологий // Фундаментальные исследования. 2015. № 7-4. – С. 760-764.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛИЙ НА ФОНЕ ДВАЖДЫ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАДАЧ КОНТРОЛЯ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА

Максимов А. П.,

ООО "Энерготехсервис" (г. Ульяновск)

Андрянов Н. А.,

Ульяновский государственный технический университет

(г. Ульяновск)

В последнее время особую актуальность набирают задачи, связанные с организацией сбора показаний с различных приборов учета. При этом для получения данных по квартирам все чаще предлагается использовать специальные модули на основе технологии Bluetooth [1, 2]. Однако для общедомовых приборов учета в настоящее время часто используются и другие технологии. Тем не менее, вне зависимости от используемых технологий сбора данных, важным является их анализ. Действительно, одними из важнейших задач анализа показаний являются задачи их прогнозирования и обнаружения нештатных ситуаций.

Для обработки реальных данных с приборов учета (табл. 1) предлагается использовать дважды стохастические модели случайных процессов [3-5]. Запишем изменение параметров в виде модели

$$x_i = \rho_i x_{i-1} + \sigma_x \sqrt{1 - \rho_i^2} \xi_i \quad i = 1, \dots, M \quad (1)$$

где ρ_i – коэффициент корреляции соседних элементов на i -м шаге; $\{\xi_i\}$ – реализация независимых гауссовых СВ с нулевым сред-

ним $M\{\xi_i\} = 0$ и единичной дисперсией $\sigma_{\xi_i} = M\{\xi_i^2\} = 1$; M – размер моделируемого процесса.

При этом коэффициенты корреляции от шага к шагу сами изменяются по закону АР модели:

$$\rho_i = \tilde{\rho}_i + m_{\rho}, \quad \tilde{\rho}_i = r\tilde{\rho}_{i-1} + \sigma_{\rho}\sqrt{1-r^2}\xi_i, \quad (2)$$

где r – постоянный коэффициент корреляции соседних элементов внутренней АР модели; $\{\xi_i\}$ – реализация независимых гауссовых СВ с нулевым средним $M\{\xi_i\} = 0$ и единичной дисперсией $\sigma_{\xi_i}^2 = M\{\xi_i^2\} = 1$.

Чтобы для модели (1) с учетом (2) выполнить оценку параметров можно воспользоваться векторным фильтром Калмана [3]. На основе идентифицированной модели и реальных данных можно сделать прогноз в точку [4], т. е. на один день или в область, т. е. на более продолжительный период времени. Такие прогнозы в дальнейшем могут быть использованы для решения задач обнаружения аномальных явлений [5] в показаниях приборов учета.

Таблица 1 – Показания прибора учета

Дата	Температура (°С)		Масса (т)		Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб. (ч)	
	T3	T4	M3	M4	Mп = M3 – M4	P3	P4	Q3	Q4		Qп = Q3 – Q4
01.10.2016	61,2	50,0	19,058	17,403	1,655	1,0	1,0	1,167	0,871	0,296	24,00
02.10.2016	61,3	50,3	19,463	17,276	2,186	1,0	1,0	1,192	0,869	0,322	24,00
03.10.2016	61,7	50,8	19,578	17,342	2,235	1,0	1,0	1,208	0,880	0,328	24,00

Таким образом, алгоритм обнаружения точечных и протяженных аномалий на фоне дважды стохастических случайных процессов позволяет сократить время обработки данных для выявления нестандартных ситуаций и аварий на объектах по показаниям общедомовых приборов коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, а также прогнозировать их будущие вероятные значения. Все это приводит к оптимизации процесса анализа показаний таких приборов.

Литература:

1. Дементьев В. Е., Андриянов Н. А. Использование Bluetooth-канала для обмена информацией в АСКУЭ // Современные проблемы проектирования, производства и эксплуатации радиотехнических систем. 2015. № 1-2 (9). – С. 164-165.
2. Андриянов Н. А. Использование модулей на основе Bluetooth 4.0 BLE для реализации удаленного сбора данных со счетчиков энергоресурсов // Молодой ученый. 2016. № 4. – С. 10-11

3. Васильев К. К., Дементьев В. Е., Андриянов Н. А. Оценивание параметров дважды стохастических случайных полей // Радиотехника. 2014. № 7. – С. 103-106.

4. Андриянов Н. А. Величина ошибки прогноза в точку на фоне смешанной модели сигнала // Современное научное знание: теория, методология, практика Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции в 3-х частях. ООО «НОВАЛЕНСО». Смоленск, 2016. Ч. 3, – С. 34-36.

5. Андриянов Н. А. Исследование эффективности правильного обнаружения сигналов на фоне одномерных дважды стохастических случайных процессов // Технические науки: проблемы и перспективы Материалы IV Международной научной конференции. 2016. – С. 37-40.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ ПОДСИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

**Никищечкин П. А.,
Ковалев И. А.,
Григорьев А. С.,
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»**

На сегодняшний день уровень автоматизации процессов, в особенности в производственной сфере, неизменно возрастает. Повсеместное внедрение автоматизации в производственный процесс позволяет исключить ошибки из-за человеческого фактора, повысить качество производимой продукции и снизить издержки. Одним из перспективных на сегодняшний день направлений в области промышленной автоматизации является применение интеллектуальных электронных систем – так называемых «умных» сред (smart environments). В сфере промышленности построение умных сред получило свое отражение в концепции «Промышленность 4.0», представляющей собой концепцию будущего развития промышленного производства и обозначающую структуры с высоким уровнем сетевой организации, в работу которых вовлечено множество людей, информационных систем, автоматики и машин.

Мощность микропроцессорной техники растет с каждым годом, что позволяет осуществить переход к программно-реализованным контроллерами, которые функционируют на базе персонального компьютера (или одноплатного компьютера), обычно промышленного исполнения [1, С. 28].

Предлагается разработка кроссплатформенного программно-реализованного контроллера автоматизации технологических процессов в качестве встраиваемого решения (для расширения функ-

циональных возможностей существующих систем управления и делегирования части задач интегрированному модулю [2, С. 14]) и в качестве независимого автономного исполнения (для автоматизации управления простым технологическим и вспомогательным оборудованием) в зависимости от входящего технического задания на объект управления (рис. 1).

Рис. 1. Структурная модель контроллера автоматизации

Основными преимуществами использования программного подхода к управлению контроллером являются высокая гибкость продукта, масштабируемость и универсальность применения, а также возможность проведения удаленной диагностики и сигнализации о внештатных ситуациях, за счет основе установленных взаимосвязей между входящей логической задачей управления, характеристиками программно-аппаратной платформы и исполнительными устройствами.

Литература:

1. Козак Н. В., Абдуллаев Р. А., Ковалёв И. А., Червоннова Н. Ю. Реализация логической задачи ЧПУ и задачи производственной безопасности на основе внешних вычислительных модулей Soft PLC // Автоматизация в промышленности, № 5. 2016. – С. 28-30.
2. Мартинов Г. М., Никишечкин П. А., Григорьев А. С., Червоннова Н. Ю. Организация взаимодействия основных компонентов в системе ЧПУ АксиОМА Контрол для интеграции в нее новых технологий и решений // Автоматизация в промышленности. 2015. № 5. – С. 10-15.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

**Киселев В. В.,
Пучков П. В.,
Топоров А. В.,
Азизов И. И.,
Степанова А. А.,**

*ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС
России*

В большинстве случаев долговечность и надёжность двигателей автомобилей определяется применяемыми техническими решениями, а также культурой производства на предприятии. Однако существует и ряд факторов, которые зависят исключительно от потребителя. Это своевременность обслуживания, качество топлива и применяемых расходных материалов, выполнение профилактической диагностики.

Для изучения причин меньшего ресурса двигателей отечественных пожарных автомобилей был проведен кинематический и динамический анализ двигателя отечественного пожарного автомобиля ЗИЛ 508 и пожарного автомобиля производства Германии Ecomic 2633 LL. Данными типами двигателей комплектуются пожарный автоцистерны построенные на шасси ЗИЛ и Мерседес.

Кинематический анализ кривошипно-ползунных механизмов рассматриваемых двигателей выполнялся для двух заданных положений выходного звена, которым является ползун. В ходе кинематического анализа были определены кинематические характеристики звеньев: перемещение; скорость; ускорение; траектория движения; функции положения при известных законах движения входных звеньев. Также была произведена оценка кинематических условий работы рабочего звена – поршня. Определены необходимые численные данные для проведения силового расчёта механизмов. Механизмы двигателей хоть и имеют различные геометрические параметры, но принципиально не отличаются друг от друга.

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что конструктивно главные механизмы отечественных двигателей и двигателей ведущих иностранных производителей не отличаются между собой. Таким образом причина меньшего ресурса работы отечественных двигателей кроется не в инженерно-конструкторских просчетах, а прежде всего в недостаточной культуре обслуживания техники. Поэтому своевременность и качество технического обслуживания пожарных автомобилей должно способствовать увеличению ресурса работы их двигателей.

Литература:

1. Киселев В. В., Пучков П. В., Топоров А. В. Снижение износа трущихся деталей пожарных автомобилей за счет применения высокоэффективных металлсодержащих присадок к маслам. / Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2014. Т. 1. № 1 (5). – С. 363-368.
2. Киселев В. В., Пучков П. В. Проведение экспресс оценки качества смазок, используемых в спасательной технике. / Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2015. № 12-1. – С. 105-107.
3. Зарубин В. П., Киселев В. В., Пучков П. В., Топоров А. В. Улучшение эксплуатационных характеристик автотранспортной техники за счет применения высокоэффективных присадок. / Известия Московского государственного технического университета МАМИ. – 2014. Т. 3. № 1 (19). – С. 56-62.
4. Зарубин В. П., Киселев В. В., Топоров А. В., Пучков П. В., Мельников А.А. Перспективы применения нанопорошков силикатов в смазочных материалах, используемых в пожарной технике. / Пожаровзрывобезопасность. – 2013. Т. 22. № 5. – С. 65-70.
5. Киселев В. В., Топоров А. В., Никитина С. А., Пучков П. В., Покровский А. А., Зарубин В. П., Легкова И. А. Повышение качественных характеристик моторных масел за счет введения присадок. / Материалы международной научно-технической конференции «Состояние и перспективы развития электро- и теплотехнологии: (XVIII Бенардосовские чтения)». – 2015. – С. 330-333.

МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛОКА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ В LMS AMESIM

**Хисматуллин Р. М.,
Салахов Р. Р.,
Ямалов Д. Р.,
Ахметшина Э. Р.,**

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева

Значительная часть России не имеет централизованного тепло- и электроснабжения, так же рост цен на тепловую электрическую энергию повышает интерес к малой энергетике и к технологиям её эффективного использования. Одним из путей решения подобных проблем является использование систем утилизации тепла (СУТ), которые утилизируют тепло выхлопных газов двигателя, тепло охлаждающей жидкости и моторного масла.

Изучение методов численных исследований характеристик подобных мини-ТЭЦ представляет большой интерес [1, С. 76]. Одним из наиболее продвинутых программных комплексов 1D моделирования является платформа LMS Amesim, которая представляет со-

бой CAE-пакет для моделирования инженерных и физико-технических систем.

Функциональная модель в программном комплексе LMS Amesim

В данной работе была разработана функциональная модель блока утилизации теплоты мини-ТЭЦ (Рис.1). Работа модели: водяная помпа 4 подает тосол в рубашку охлаждения двигателя 2, где тосол отбирает тепло от камеры сгорания. Затем направляется в термостат, где направляется по малому либо по большому кругу охлаждения. При достижении 90°C , тосол направляется по большому кругу, где будет направлена в зависимости от температуры воды на выходе из ТА ВГ – вода в радиатор или ТА тосол-вода, после чего в помпу и двигатель. Вода после прохождения обоих теплообменников при номинальном режиме работы при 1500 оборотах в минуту будет иметь температуру $90 \pm 2^{\circ}\text{C}$.

Рис. 1. Модель блока утилизации газового двигателя.

1 – подмодели, характеризующие свойства окружающей среды, тосола, машинного масла, выхлопных газов и металла; 2 – двигатель КАМАЗ 820.20-200; 3 – радиатор с расширительным бачком; 4 – жидкостная помпа с приводом; 5 – теплообменный аппарат (ТА) тосол-вода; 6 – ТА выхлопные газы – вода.

На данный момент работоспособность подтверждена на номинальном режиме работы ДВС, ведутся работы по приближению установки к реальным условиям, в которых будут использоваться разные режимы работы.

Литература:

1. Моделирование процессов теплообмена и гидродинамики в кожухотрубном теплообменном аппарате // Москаленко Н. И., Мисбахов Р. Ш., Ермаков А. М., Гуреев В. М. – Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2014. № 11-12. – С. 75-80.

ОБЗОР РЕГУЛИРУЕМОЙ ВОДЯНОЙ ПММПЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВС

Хисматуллин Р. М.,
Салахов Р. Р.,
Гуреев В. М.,
Кудусов Д. И.,
Ахметшина Э. Р.,

*Казанский национальный исследовательский технический
университет имени А. Н. Туполева*

Поршневые двигатели внутреннего сгорания используются повсеместно начиная от выработки энергии на электростанциях, заканчивая малой авиацией и автомобилями [1, С. 36]. Общеизвестно, что в данном типе двигателей, используется жидкостная система охлаждения. Их эффективность во многом зависит от температур рабочих процессов в цилиндрах, при более высоком температурном режиме возникают большие температурные напряжения. Следствием этого является повышенные требования к эффективности системы охлаждения авиадвигателя.

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания

В данной работе построена функциональная модель системы охлаждения ДВС с регулируемой водяной помпой в программном пакете LMS Amesim (рис. 1) [2, С. 71; 3, С. 207].

Рис. 1. а) Электрический регулируемый водяной насос двигателя N54 BMW; б) Модель системы охлаждения с регулируемым жидкостным насосом в LMS Amesim.

Работа стандартной системы охлаждения ДВС: охлаждающая жидкость прокачивается через водяную помпу, связанную ременной передачей с коленвалом двигателя, поступает в рубашку охлаждения двигателя, где отбирает тепло от блока цилиндров, после чего поступает в термостат, который в зависимости от температуры направляет жидкость по большому или малому кругу охлаждения. В большом круге происходит охлаждение жидкости в радиаторе, малый круг предназначен для прогрева двигателя до номинального режима.

Отличие регулируемой жидкостной помпы от стандартной в том, что она имеет собственный привод, не зависящий от скорости вращения коленвала. Таким образом можно поддерживать оптимальный режим системы охлаждения даже при недостаточной скорости вращения коленвала.

В LMS Amesim была произведена симуляция режима прогрева системы с регулируемой помпой. На режиме прогрева скорость течения была замедлена, что увеличило эффективность теплообмена, соответственно, уменьшив время прогрева двигателя (рис. 2).

Рис. 2. Выходная температура двигателя. а) Стандартная система; б) Модифицированная система с регулируемой водяной помпой.

Литература:

1. Оценка технического уровня сложных систем на этапе разработки // Литвиненко Р. С., Павлов П. П., Гуреев В.М., Мисбахов Р. Ш. – Вестник машиностроения. 2015. № 6. – С. 35-39.
2. Применение адаптивной системы охлаждения на высокофорсированном газовом двигателе КАМАЗ // Хайруллин А. Х., Гуреев В. М., Салахов Р. Р., Салахов И. Р., Бураков В. В. – Вестник Казанского государственного технического университета им. А. Н. Туполева. 2014. № 2. – С. 71-73.
3. Численное моделирование газодинамических процессов в турбокомпрессоре транспортного дизеля // Хасанов Р. Р., Хайруллин А. Х., Гуреев В. М. – в сборнике: ТЕПЛОМАССОБМЕН И ГИДРОДИНАМИКА В ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКАХ Пятая международная конференция : Тезисы докладов. 2015. – С. 207-208.

ИМИТАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО ПОТОКА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Чичкин А. И.,

ООО «Новые технологии» (г. Ульяновск)

Андриянов Н. А.,

Ульяновский государственный технический университет

(г. Ульяновск)

Современное общество уже находится на пути к системам «умный дом». Развивается все больше новых технологий, среди которых особую важность имеют технологии получения энергии за счет альтернативных источников. Отметим, что перспективным направлением (в соответствии с Указом Президента РФ от 07 июля 2011 г. № 899) является приоритетное направление «Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика». Для обеспечения отопления и электроснабжения актуальным является использование систем, основанных на использовании солнечной энергии, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Батареи на солнечной энергии

В таком случае необходимо оптимально выбрать местоположение установки батарей на крыше здания. Учитывая форму зарядных панелей или солнечных коллекторов, которые так или иначе могут быть представлены плоскостью, для проектирования таких систем целесообразно использовать методы математического моделирования изображений. Например, интенсивность солнечных потоков может быть представлена в виде дважды стохастического случайного поля [1-5]

$$x_{ij} = \rho_{xij} x_{i-1,j} + \rho_{yij} x_{i,j-1} - \rho_{xij} \rho_{yij} x_{i-1,j-1} + \xi_{ij} \quad (1)$$

где $\rho_{xij} = \tilde{\rho}_{xij} + m_{px}$ – поле корреляционных параметров по строке, $\rho_{yij} = \tilde{\rho}_{yij} + m_{py}$ – поле корреляционных параметров по столбцу, m_{px} и m_{py} – средние значения коэффициентов корреляции по строке и столбцу соответственно, $\{\xi_{ij}\}$ – СП независимых гауссовых

СВ с математическим ожиданием $M\{\xi_{ij}\} = m_{\xi} = 0$ и дисперсией $M\{\xi_{ij}^2\} = \sigma_{\xi_{ij}}^2 = \sigma_x^2(1 - \rho_{xij}^2)(1 - \rho_{yij}^2)$, σ_x^2 – дисперсия основного СП.

Таким образом, методика формирования случайных полей с переменными параметрами (1) целесообразна при проектировании систем отопления и электроснабжения, основанных на использовании солнечной энергии (солнечных водонагревателей, солнечных панелей).

В связи с ростом цен на энергоресурсы актуальна экономическая эффективность применения таких моделей.

Литература:

1. Васильев К. К., Дементьев В. Е., Андриянов Н. А. Цифровая обработка дважды стохастических моделей случайных полей // Молодой ученый. – 2016. – № 10. – С. 137-138.

2. Андриянов Н. А. Программа имитации обычных и смешанных случайных полей // Современные тенденции в науке, технике, образовании. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 3-х частях. 2016. Ч. 1, – С. 38-40.

3. Vasil'ev K. K., Dement'ev V. E., Andriyanov N. A. Doubly stochastic models of images // Pattern Recognition and Image Analysis (Advances in Mathematical Theory and Applications). 2015. Т. 25. № 1. – P. 105-110.

4. Андриянов Н. А., Гулящева Л. Н. О некоторых методах имитации изображений // Современные проблемы проектирования, производства и эксплуатации радиотехнических систем. 2015. № 1-2 (9). – С. 123-125.

5. Vasil'ev K. K., Dement'ev V. E., Andriyanov N. A. Application of mixed models for solving the problem on restoring and estimating image parameters // Pattern Recognition and Image Analysis (Advances in Mathematical Theory and Applications). 2016. V. 26. № 1. – P. 240-247.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗЕРНА НОРИЯМИ ПРИ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКЕ

Шатохин И. В.,
Кузнецов М. Ю.,
Масюков А. М.,
Масюков В. М.,

ВГАУ им. Императора Петра I, г. Воронеж

Основным оборудованием для перемещения зерна на зерноочистительных агрегатах являются ковшовые элеваторы (нории), которые из-за простоты конструкции, надежности и экономичности в эксплуатации нашли широкое применение по сравнению с другими транспортирующими машинами [13]. Одновременно с этим следует заметить, что нории имеют один существенный недостаток – это повреждение транспортируемого материала [3, 4], которое оказы-

вает негативное воздействие на всхожесть и стойкость к хранению [14]. Поэтому с целью сохранения качества зерна при послеуборочной обработке нами, а также другими авторами [2, 3, 4, 7 и др.] предложены различные варианты изменения как конструктивных параметров, так и режимов работы норий.

Следует также заметить, что на степень повреждения зерна нориями влияет и качество транспортируемого материала. Очевидно, что чем больше примесей будет в комбайновом ворохе, тем меньше будет вероятность контактирования зерна с рабочими органами норий, а следовательно будет меньше это зерно повреждаться. Кроме того в ворохе обычно присутствуют и поврежденные зерна, которые повторно повреждаясь значительно ухудшают качество транспортируемого материала. Поэтому возникает необходимость в установлении взаимосвязи степени повреждения зерна ковшовыми элеваторами (нориями) и качеством поступающего на обработку комбайнового вороха. С этой целью нами были проведены исследования различных зерноочистительных агрегатов (ЗАВ-20, ЗАВ-40, ЗАВ-50) и собраны данные по оценке качества очистки зерна на 26 технологических линиях [1, 5, 6, 8-12].

В качестве оценочных показателей принимали: чистоту исходного вороха, исходное повреждение зерна и повреждение зерна после пропуска его через норию. Основываясь на знании этих факторов, имеющих количественное измерение, и достаточное число наблюдений можно с помощью корреляционного анализа определить возможное травмирование зерна ковшовыми элеваторами.

Во внимание нами были приняты следующие факторы, которые по нашему мнению влияют на повреждение зерна: чистота исходного вороха, поступающего на норию (X_1), %; повреждение зерна исходного вороха (X_2), %.

В результате анализа нами было получено уравнение регрессии:
$$Y = 0,0115X_1 + 1,1214X_2; \quad R = 0,997; \quad R_2 = 0,994 \quad (1)$$

Данная модель показывает, что при увеличении чистоты исходного вороха (количества целого зерна в ворохе) на 1 % повреждение зерна норией увеличится на 0,0115 %, а при увеличении исходного травмирования зерна в ворохе на 1 % повреждение зерна норией увеличится на 1,1214 %. Коэффициент корреляции составил 0,997, что говорит о наличии тесной связи между факторами и результативным показателем.

Для выявления характера изменения повреждения зерна норией в зависимости от того или иного фактора нами сделаны расчеты на примере одного из зерноочистительных агрегатов. Здесь чистота исходного вороха составляет 76,2 %, травмирование зерна – 4,59 %, фактическое травмирование данного вороха норией составило 6,42 %, а расчетное (по выражению 1) – 6,02 %.

Результаты расчетов представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость повреждения зерна норией от кратности изменения факторов (X_1 – чистоты исходного вороха, поступающего на норию; X_2 – повреждения зерна исходного вороха)

Как видно из рис. 1 темп роста повреждения зерна норией в большей степени зависит от уровня травмирования зерна исходного вороха и в меньшей степени – от содержания целого зерна в ворохе. Этот факт говорит о том, что необходимо более тщательно подготавливать зерновой ворох, поступающий на послеуборочную обработку. Причем, необходимо не только добиваться высокой чистоты вороха в процессе уборки, но и, особенно, стремиться по возможности меньше травмировать зерно в этом ворохе.

Литература

1. Оробинский В. И., Шатохин И. В., Парфенов А. Г. Качественные показатели работы зерноочистительного агрегата // Лесотехнический журнал, ВГЛТА, 2014. – Том 4. – № 3 (15). – 340 с. (С. 256-262).
2. Тарасенко А. П., Шатохин И. В. Обоснование скорости ленты ковшového элеватора // Техника в сельском хозяйстве. – 2000. – № 7. – С. 31-32.
3. Тарасенко А. П., Шатохин И. В. Снижение «обратной сыпи» зерна в нории // Зерновое хозяйство. – 2004. – № 5. – С. 31.
4. Тарасенко А. П., Шатохин И. В. Снижение повреждения зерна норией // Техника в сельском хозяйстве. – 1985. – № 11. – С. 57.
5. Шатохин И. В., Кучеренко К. В. Качество очистки зерна на ЗАВ-20 в колхозе «Новый путь» Воробьевского района // Молодежный вектор развития аграрной науки: материалы 65-й студенческой научной конференции. – Ч. 1. – Воронеж: ВГАУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – 235 с. (С. 31-34)
6. Шатохин И. В., Парфенов А. Г. Качество очистки семян подсолнечника при послеуборочной обработке // Молодежный вектор развития аграрной науки: материалы 64-й студенческой научной конференции. – Ч. 1. – Воронеж: ВГАУ ВПО Воронежский ГАУ, 2013. – С. 23-26.

7. Шатохин И. В. Обоснование способа загрузки ковшей элеватора // Ин-женерное обеспечение качества и надежности технологических процессов в растениеводстве. – Воронеж, 1989. – С. 155-160.

8. Шатохин И. В. Оценка качества обработки зерна на зерноочистительном агрегате ЗАВ-40 // Актуальные вопросы современной техники и технологии [Текст]: Сборник докладов XIII-й Международной научной конференции (Липецк, 25 октября 2013 г.). / Отв. ред. А. В. Горбенко. – Липецк: Издательский центр «Гравис», 2013. – 168 с. (С. 146-148).

9. Шатохин И. В., Парфенов А. Г. и др. Оценка качества работы зерноочистительного агрегата // Актуальные вопросы современной техники и технологии [Текст]: Сборник докладов XV-й Международной научной конференции (Липецк, 25 апреля 2014 г.). / Отв. ред. А. В. Горбенко. – Липецк: Издательский центр «Гравис», 2014. – 120 с. (С. 111-114).

10. Шатохин И. В., Хаустова Г. И. Повышение качества очистки семян пшеницы при послеуборочной обработке // Актуальные вопросы современной техники и технологии [Текст]: Сборник докладов X-й Международной научной конференции (Липецк, 26 января 2013 г.). / Отв. Ред. А. В. Горбенко. – Липецк: Издательский центр «Гравис», 2013. – С. 175-178.

11. Шатохин И. В. и др. Повышение эффективности послеуборочной обработки зерна // Актуальные проблемы экономики социологии и права в современных условиях. 7-я международная науч.-практ. конф., Международная академия финансовых технологий. – Пятигорск: Изд-во МАФТ, 2010. – С. 411-413.

12. Шатохин И. В., Масюков А. М. Показатели работы зерноочистительного агрегата ЗАВ-40 // Молодежный вектор развития аграрной науки: материалы 65-й студенческой научной конференции. – Ч. 1. – Воронеж: ВГАУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – 235 с. (С. 34-37).

13. Шатохин И. В., Анненков В. С. Транспортирующие устройства зерноочистительных агрегатов-основные источники повреждения зерна // Молодежный вектор развития аграрной науки: матер. 65-й студенческой научной конференции. – Ч. 1. – Воронеж: ВГАУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – 235 с. (С. 21-25).

14. Шатохин И. В., Пименов В. Б. Влияние механических повреждений зерна на его посевные и продовольственные качества // Лес. Наука. Молодежь–2009 [Текст]: матер. по итогам научно-исследовательской работы молодых ученых ВГЛТА за 2008-2009 годы, ГОУ ВПО ВГЛТА. – Воронеж, 2009. – С. 201-205.

ОЧИСТКА ЗЕРНА НА ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОМ АГРЕГАТЕ ЗАВ-40 И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Шатохин И. В.,
Нехаев А. Д.,
Масюков А. М.,
Масюков В. М.,

ВГАУ им. Императора Петра I, г. Воронеж

Обработка зерна в хозяйствах как правило осуществляется на зерноочистительных агрегатах типа ЗАВ-20, ЗАВ-40, ЗАВ-50 и др. [1-7]. При этом было выявлено, что существующие в хозяйствах зерноочистительные агрегаты не всегда обеспечивают получение зерна необходимой чистоты, но и дополнительно травмируют его [8]. Причиной здесь является не только настройка машин, но и их технические возможности, особенно при обработке довольно засоренного вороха. Нами проведены исследования динамики отдельных составляющих зернового вороха по мере его прохождения через машины зерноочистительного агрегата ЗАВ-40, который включает в себя две очистительные машины: ЗВС-20; ЗАВ-10.90.000 и 2 нории 2НЗ-20. Образцы зернового вороха пшеницы мы брали из приемного бункера и далее после машин: первой нории, ветрорешетной машины, второй нории и триера.

В результате выявлено, что в исходном ворохе содержится около 72,32 % зерна пшеницы. Кроме основной культуры – пшеницы в ворохе было 5,69 % дробленого зерна; 7,19 % зерна щуплого; 7,08 % не обмолоченных зерен; крупных примесей 4,51 % и мелких примесей 3,22 %.

После обработки вороха чистота зерна повысилась до 94,03 % за счет того, что частично были удалены как крупные и мелкие примеси, а также часть дробленого, щуплого и не обмолоченного зерна. Машины для очистки зерна – ЗВС-20 и триеры обеспечивают повышение качества очистки зерна (содержание целого зерна) соответственно на 12,72 и 11,04 %. Чистота зерна в транспортирующих машинах не только не повышается, но наоборот снижается за счет того, что в них увеличивается количество дробленого зерна. Так, в исходном ворохе было 5,69 % дробленого зерна, первая нория увеличила его на 0,24 %, вторая – на 0,30 %. Т. е. суммарное дробление зерна нориями составляет 0,54 %, но за счет очистительных машин исходное дробление (5,69 %) не только не повысилось, но и снизилось до 3,64 %. Что касается щуплого, не обмолоченного зерна и примесей как крупных, так и мелких, то при прохождении норий их масса практически не изменяется, а очистительные машины их выделяют, но только частично.

Из выше изложенного вытекает необходимость совершенствования данной технологической линии с целью повышения чистоты зерна на выходе и снижения его повреждения. С этой целью необходимо следующее.

1. Тщательно проводить выбор параметров и настройку режимов работы зерноочистительных машин в зависимости от качества поступающего с поля зернового вороха.

2. Отрегулировать молотильные аппараты и очистки зерноуборочных комбайнов с целью исключения не обмолоченных зерен в ворохе и повышения его чистоты.

3. При необходимости произвести замену зерноочистительных машин на более современные как по конструктивному исполнению, так и по их техническим возможностям.

4. При проектировании новых зерноочистительных агрегатов следует уменьшать протяженность линий и использовать для транспортирования зерна менее агрессивное оборудование по степени повреждения зерна.

Литература:

1. Оробинский В. И., Шатохин И. В., Парфенов А. Г. Качественные показатели работы зерноочистительного агрегата // Лесотехнический журнал, ВГЛТА, 2014. – Том 4. – № 3 (15). – 340 с. (С. 256-262).

2. Шатохин И. В. Показатели работы зерноочистительного агрегата ЗАВ-40 // Молодежный вектор развития аграрной науки: материалы 65-й студенческой научной конференции. – Ч. 1. – Воронеж: ВГАУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – 235 с. (С. 34-37).

3. Шатохин И. В. и др. Оценка качества работы зерноочистительного агрегата // Актуальные вопросы современной техники и технологии [Текст]: Сборник докладов XV-й Международной научной конференции (Липецк, 25 апреля 2014 г.). / Отв. ред. А. В. Горбенко. – Липецк: Издательский центр «Гравис», 2014. – 120 с. (С. 111-114).

4. Шатохин И. В. и др. Качество очистки семян подсолнечника при послеуборочной обработке // Молодежный вектор развития аграрной науки: материалы 64-й студенческой научной конференции. – Ч. 1. – Воронеж: ВГАУ ВПО Воронежский ГАУ, 2013. – С. 23-26.

5. Шатохин И. В., Парфенов А. Г., Кузнецов М. Ю. Травмирование семян подсолнечника нориями на зерноочистительном агрегате // Актуальные вопросы современной техники и технологии [Текст]: Сборник докладов X-й Международной научной конференции (Липецк, 26 января 2013 г.). / Отв. Ред. А. В. Горбенко. – Липецк: Издательский центр «Гравис», 2013. – С. 173-175.

6. Шатохин И. В. и др. Снижение потерь зерна при послеуборочной обработке за счет совершенствования норий // Вестник ВГАУ 2011. – Выпуск 4 (31). С. 76-78.

7. Шатохин И. В. и др. Повышение эффективности послеуборочной обработки зерна // Актуальные проблемы экономики социологии и права в современных условиях. 7-я международная научно-практическая конфе-

ренция / Международная академия финансовых технологий. – Пятигорск: Изд-во МАФТ, 2010. – С. 411-413.

8. Шатохин И. В. и др. Влияние механических повреждений зерна на его посевные и продовольственные качества // Лес. Наука. Молодежь – 2009 [Текст]: материалы по итогам научно-исследовательской работы молодых ученых ВГЛТА за 2008–2009 годы, ГОУ ВПО ВГЛТА. – Воронеж, 2009. – С. 201-205.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВНУТРЕННЕЕ ВРАЩЕНИЕ В РАДИКАЛЕ 1-ФТОРБУТАНА $C\cdot H_2-(CH_2)_2-CH_2F$. СТРУКТУРНАЯ ФУНКЦИЯ

Котомкин А. В.,
Русакова Н. П.,
Туровцев В. В.,
Орлов Ю. Д.,

Тверской государственной университет

Учет вкладов внутреннего вращения требует детального изучения характеристик этих движений, что подразумевает знание потенциальной $V(\varphi)$ и структурной $F(\varphi)$ функций.

Расчёт равновесного строения $C\cdot H_2-(CH_2)_2-CH_2F$, а также оптимизация структур, возникающих при повороте на каждые 10° волчков вокруг всех $C-C$ связей, были выполнены в программе GAUSSIAN 03 методом B3LYP/6-311++g (3df, 3pd) [1]. В качестве начальных точек взяты ранее найденные в [2] равновесные состояния. Для каждого вращения методом Питцера [3] найдены структурные функции $F(\varphi)$ (рис. 1-2).

Вращение $FCH_2-C_2H_4C\cdot H_2$ дало для $F(\varphi)$ симметричную кривую (рис. 1). Начальной точке графика соответствует локальный максимум $F(\varphi) = 1,56 \text{ см}^{-1}$. Глобальный максимум $F(\varphi) = 2,03 \text{ см}^{-1}$ найден при $\varphi = 180^\circ$. Минимумы $F(\varphi) = 1,52 \text{ см}^{-1}$ соответствуют торсионным углам $\varphi = 60^\circ$ и $\varphi = 300^\circ$.

Рис. 1. Структурная функция $F(\varphi)$ вращения $FCH_2-C_2H_4C\cdot H_2$

Функция $F(\varphi)$ вращения $\text{FC}_2\text{H}_4\text{—CH}_2\text{C}\cdot\text{H}_2$ несимметрична (рис. 2). Она имеет два максимума ($F(30^\circ) \cong 1,22 \text{ см}^{-1}$ и $F(210^\circ) = 1,48 \text{ см}^{-1}$) и два минимума ($F(130^\circ) = 1,02 \text{ см}^{-1}$ и $F(290^\circ) = 1,03 \text{ см}^{-1}$).

Рис. 2. Структурная функция $F(\varphi)$ вращения $\text{FC}_2\text{H}_4\text{—CH}_2\text{C}\cdot\text{H}_2$

Глобальный минимум структурной функции для вращения $\text{FC}_3\text{H}_6\text{—C}\cdot\text{H}_2$ расположен в точке $\varphi = 120^\circ$ и имеет значение $10,14 \text{ см}^{-1}$ (рис. 4). Глобальный максимум для этого вращения – $F(40^\circ) = 10,19 \text{ см}^{-1}$.

Рис. 3. Структурная функция $F(\varphi)$ вращения $\text{FC}_3\text{H}_6\text{—C}\cdot\text{H}_2$

Литература:

1. Frisch M. J., Trucks G. W., Schlegel H. B. at all. Gaussian 03 (Revision E 0.1 SMP). Gaussian Inc., Pittsburgh PA, 2007.
2. Котомкин А. В., Русакова Н. П., Туровцев В. В., Орлов Ю. Д. //Вестник ТвГУ. Серия: Физика., 2014. № 1, – С. 35-44.
3. Kenneth S. Pitzer /Energy Levels and Thermodynamic Functions for Molecules with Internal Rotation/ The Journal of Chemical Physics, 1946, 14, 4, – P. 239-243.

ОДНОЗНАЧНАЯ РАЗРЕШИМОСТЬ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

Фадеева О. В.,

Самарский государственный технический университет

Рассмотрим уравнение

$$Lu \equiv u_{xy} + \frac{2\beta y}{y^2 - x^2} u_x - \frac{2\alpha x}{y^2 - x^2} u_y = 0, \quad 0 \leq \alpha, \beta < 1/2, 0 < \alpha + \beta < 1 \quad (1)$$

на множестве $G = G_- \cup G_+$, $G_- = \{(x, y) : 0 < -x < y < h\}$, $G_+ = \{(x, y) : 0 < x < y < h\}$.

Задача. Найти функцию $u(x, y)$ такую, что:

$$u(x, y) \in C(\bar{G}) \cap C^1(G), \quad u_{xy} \in C(G),$$

$u(x, y)$ – решение уравнения (1) в областях G_- и G_+ ,

$$u(x, -x) = \tau_-(x), \quad x \in [-h, 0]$$

$$u(x, x) = \tau_+(x), \quad x \in [0, h]$$

где $\tau_-(x)$, $\tau_+(x)$ – заданные достаточно гладкие функции, $\tau_-(0) = \tau_+(0)$,

$$h_-(y) = b h_+(y), \quad y \in (0, h), \quad b \in \mathbb{R}, b \neq 0,$$

$$h_-(y) = \lim_{x \rightarrow 0+0} \int_{-x}^y (y^2 - t^2)^{-\rho} [u_1(x, t) + u_2(-t, y)] d(t^2), \quad 0 < \rho < 1$$

$u(x, y) = u_1(x, y) + u_2(x, y)$ – решение задачи Дарбу для уравнения (1) в области G_- ;

$$h_+(y) = \lim_{x \rightarrow 0+0} \int_x^y (y^2 - t^2)^{-\lambda} [u_1(x, t) + u_2(t, y)] d(t^2), \quad 0 < \lambda < 1$$

$u(x, y) = u_1(x, y) + u_2(x, y)$ – решение задачи Дарбу для уравнения (1) в области G_+ .

В случае $\rho = \lambda$ выражение для искомой функции получено в явном виде [3]; в случае $\rho \neq \lambda$ вопрос существования решения эквивалентно редуцируется к вопросу разрешимости уравнения Вольтерра второго рода с ядром со слабой особенностью и непрерывной правой частью:

$$\psi(x) - k_0 \int_0^x \psi(s) K(x, s) ds = P(x), \quad 0 < x < h$$

Данное уравнение разрешимо, причем единственным образом. Доказаны следующие теоремы.

Теорема 1. Функция $K(x, s)$ непрерывна на множестве $\{(x, s) : 0 \leq s \leq x \leq h\}$, кроме линии $s = x$, где для нее справедлива оценка

$$|K(x, s)| \leq \frac{C_1}{(x-s)^{1-|\rho-\lambda|}}, \quad C_1 = const > 0.$$

Теорема 2. Если $\tau_-(x) \in C[-h, 0] \cap C^1(-h, 0)$, $\tau_+(x) \in C[0, h] \cap C^1(0, h)$, $\tau_-(0) = \tau_+(0) = 0$, и сходятся абсолютно $\int_0^h \tau'_-(-z)(h-z)^{|\rho-\lambda|-1} dz$, $\int_0^h \tau'_+(z)(h-z)^{|\rho-\lambda|-1} dz$, то существует единственное решение задачи.

Литература

1. Сабитов К. Б., Шарафутдинова Г. Г. Задачи Коши-Гурса для вырождающегося гиперболического уравнения // Известия высших учебных заведений. Математика. 2003. № 5. – С. 21-29.
2. Самарский А. А., Тихонов А. Н. Уравнения математической физики: Учебное пособие. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 798 с.
3. Фадеева О. В. Краевые задачи для уравнений гиперболического и смешанного типов с нелокальными условиями сопряжения: диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук / Стерлитамак, 2007.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЛЕКСИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В ТЕКСТАХ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЗАГОВОРОВ

Вишнякова Н. М.,
Датская М. В.,

Волгоградский государственный университет

К числу важнейших категорий, формирующих человеческое сознание, относится категория пространства, которая репрезентируется в текстах при помощи различных языковых единиц, в первую очередь лексических. Исследование этих единиц в текстах устного народного творчества позволяет реконструировать «картину мира» восточных славян, углубить знания об их мировоззрении. Анализ данного языкового материала на основе выявления комплекса семантических оппозиций открывает новые возможности для дальнейшего изучения представлений о пространстве в различных лингвокультурах.

Источником исследования послужили материалы русских, белорусских и украинских фольклорных сборников «Заговоры, обереги, спасительные молитвы», «Материалы для изучения быта и языка русского населения сѣверо-западного края», «Бѣлорусскій сборникъ», «Сборникъ малороссійскихъ заклинаній». Анализу подвергаются тексты наиболее распространенной группы заговоров – против болезней.

В рассмотренных текстах заговоров против болезней существенно выделяются два типа их пространственной организации: вертикально-горизонтальный (репрезентируются верхняя и средняя

зоны мирового пространства) и горизонтально-вертикальный (репрезентируются средняя и нижняя зоны). Они соотносятся с двумя основными сюжетными типами по Т. А. Агапкиной – «обращение в сакральный центр» и «изгнание недуга» соответственно [1, С. 571].

Для текстов первого типа характерно наличие лексики, обозначающей объекты двух миров – верхнего и среднего. Средний, человеческий, мир в них представляют сооружения и предметы, созданные человеком или же освоенные им (изба, двери, ворота, калитка, двор, лестница и т. д.), однако пространственные элементы этой зоны могут не называться в том случае, когда не называется субъект – человек, пересекающий границу «своего» мира. В данной ситуации повествование ведется от третьего лица и описывает картину мифологического центра чаще всего с помощью фольклорного приема ступенчатого сужения пространства. Элементом, выражающим максимум сакральности, обычно становится камень Алатырь: На Кіяни мори ляжыть латырь каминь [«Матеріалы для изученія быта и языка русскаго населенія сѣверо-западнаго края», С. 549]. Ключевыми могут быть также сооружения и предметы человеческого мира, но представляющие при этом мир верхний (стул, гридня, церковь, гробница, престол, кровать и т. д.). Для выражения видимого разделения мира на верхнюю и среднюю зоны особое значение имеет лексика, описывающая различные высокие предметы или возвышенности. В частности, это названия различных видов растений как вариантов мифологемы «мировое дерево» (калина, вишня, ель, груша, дуб, тростник и т. д.). Сема 'возвышение над средним миром' может выражаться и словами, обозначающими конкретные предметы из мира человека или животного предметы, так или иначе связанные с высотой (канат, гнездо и т. д.). Особое место в структуре мира заговора занимает граница. В русских заговорах это граница «своего» мира (ворота, двери, калитка) и граница, не принадлежащая ни «своему», ни «чужому» миру (поле). В украинских и белорусских заговорах пространственные указатели границы «своего» мира не представлены, а поле относится не к пограничному локусу, а непосредственно к мифологическому центру: На полѣ полѣ, на степѣ степѣ, стоить грушка, подѣ тоєю грушкою стоить золотая кровать [«Сборникъ малороссійскихъ заклинаній», С. 16].

Горизонтально-вертикальному типу пространственной организации текста свойственно отсутствие выразителей человеческого мира. В ходе ритуального диалога с болезнью называются объекты нижнего мира – места отсылки недугов. Основным пространственным элементом в половине проанализированных текстов, содержащих данный мотив, оказывается «лес», имеющий отношение к фольклорному антимиру. Ключевым звеном ритуального изгнания недуга является, как правило, репрезентант концепта «вместили-

ще» (болото, море, пески, провалище и т. д.). Особое значение в представлении этого элемента оппозиции приобретают лексические единицы, указывающие на живых существ – представителей нижнего мира, например в украинском заговоре от волоса: ...та йди на лѣсы, на очереты, та на лугы, так на пуши, та на трепезы, та влѣзь въ гадюку, та влѣзь въ жабу! [«Сборникъ малороссійскихъ заклинаний», С. 8]. Жаба принадлежит нижней зоне и имеет связь со смертью и болезнью [2, С. 534].

Отмечаются случаи, когда пространственные объекты, представляющие в контексте одного заговора нижний мир, в контексте другого представляют мир верхний. Такими местами являются поле (суша) и море (вода). Здесь можно говорить о границе не только между верхним и средним или средним и нижним миром, но и о непосредственной границе между антимирами – верхним и нижним.

Таким образом, структура пространства в лечебных заговорах реализуется различными оппозициями верхней, средней и нижней зон. Тексты отражают взаимодействие мифологических и христианских представлений человека об окружающем мире и своем месте в нем, а также сходство и различия в отражении этих представлений различных восточнославянских народов.

Литература:

1. Агапкина Т. А. Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении: Сюжетика и образ мира. – М. : Индрик, 2010. – 824 с.
2. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы : в 2 т. Т. II. – Тбилиси : Изд-во Тбилисского университета, 1984. – 872 с.

ПРЕФИКСАЦИЯ КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ В РЕЧИ ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЕЙ

**Датская М. В.,
Вишнякова Н. М.,**

Волгоградский государственный университет

Народная речь обладает различными языковыми средствами и способами их употребления для реализации экспрессивной функции. В их число также входят словообразовательные модификации [1, С. 17-18]. В данной статье подробно рассмотрена префиксация как способ выражения интенсивности. В ходе анализа записей речи диалектоносителей, собранных на территории Волгоградской области, характеризующейся наличием билингвизма [3, С. 228], были выявлены следующие префиксы:

- 1) Глагольный префикс *на-* используется с семантикой «интенсивно совершить действие, названное мотивирующим глаголом» /

«накопиться в определенном количестве с помощью действия, названного мотивирующим глаголом» [2, С. 361]: Бабушка старая у нас была, ана наделает творауу, а мы приносим малако (Парамонова А. В.); Натопють, и цэлый день так борщ там, картошка – фсё была уарячие да самава вечиру (Макаров В. А).

2) Единично в проанализированном материале окказиональное употребление приставки *раз-* со значением предмета «в высшей степени обладающего признаками того, что названо мотивирующим словом» [2, С. 227], присоединённая к наречию сильно: Цвили сильна-разильна, а вышни нет. (Парьева Н. Т.).

3) Глагольный префикс *по-* со значением многократного, поочередного действия, распространенного на все или многие объекты и совершенное всеми или многими субъектами [2, С. 365] наиболее употребляем в речи: Ауа, раненый он был, пришел, па бальницам паездил, паездил – и фсё. Пауаняли, пауаняли яво – и последний рас. (Бочарова О. М.).

4) Встречается также употребление приставки *не-/ни-* с прилагательными в значении «отсутствие или противоположность признака, названного мотивирующим словом» [2, С. 305], обозначающие предельную и чрезмерную степень признака или незначительную степень его проявления: На квартири стаяла, урять такая, шо нивазможна. (Бароменский С.); Павесила ему вядёрки, вот такие, нибальшые, и он пашол. (Артеменко А. Я.).

Проанализированный материал позволил зафиксировать среди данных средств явление сложной префиксации, возникающее при употреблении приставки *по-* в значении «действие, названное мотивирующим глаголом, совершённое с незначительной интенсивностью, иногда постепенно» [2, С. 364], а также в вышеуказанном значении, в сочетании с перечисленными и некоторыми другими приставками: Ф те уода все повысохло. Молодых понасажали (Парьева Н. Т.). Мы дитей фсех, какие ещё чё было нас-то, панадели, сидим, ждём [...] можыт, и нас забярут. (Ключкина Е. Т.); И тут как фсе, чё жэ, жэнщины, фсе пофскричалися, дети поскричалися ... (Калачева Н. М.).

Перечисленные префиксы выполняют в речи диалектоносителей главную функцию интенсивности – усиление воздействия высказывания на слушателя.

Литература:

1. Лексикон диалектоносителей в языке региона на территориях смешанного проживания русских и украинцев: учеб.-метод. пособие / Н. А. Тупикова [и др.]. – Волг.: Изд-во ВолГУ, 2014. – 200 с.

2. Русская грамматика: в 2 т. / гл. ред. Н. Ю. Шведова. – Т. 1. – М.: Наука, 1980. – 784 с.

3. Тупикова Н. А., Теркулов В. И. Рудыкина, Е. С. Проблемы исследования устной речи носителей русского и украинского языков в регионах со смешанным составом населения // Вестник Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. 2010. № 2 (12). – С. 227-234.

ЯВЛЕНИЕ ОМОНИМИИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКОВОМ ИСТОРИЧЕСКОМ АНЕКДОТЕ

Карушина Н. А.,

Ивановский государственный университет

Сегодня под словом *die Anekdote* носители немецкого языка понимают короткий рассказ, повествующий о некотором забавном случае из жизни чем-то известных в истории людей.

Если юмористический эффект в немецком историческом анекдоте создаётся исключительно «комизмом слова» [1, С. 41], то такой сюжет называем языковым историческим анекдотом (ЯИА).

Фигурирующие в сюжетах ЯИА известные личности предлагают образцы мастерского обыгрывания языковых единиц в устной речи.

Языковая игра в структуре ЯИА играет особо важную роль. Именно за счет нее сюжет анекдота выстраивает свою самобытность, именно языковая игра как инструмент для формирования развязки анекдота выполняет основную роль в языковом историческом анекдоте.

Н. Д. Миловская трактует языковую игру как «лингвокреативный эксперимент <...>, построенный на творческом обыгрывании семантического потенциала конституируемого любыми единицами и/или категориями языка опорного компонента, <...> осуществляемый с целью создания юмористического эффекта, <...> вызывающий смех реципиента» [2, С. 27].

Рассмотрим реализацию языковой игры в немецких ЯИА с помощью явления омонимии.

Опорной лексемой в сюжете (1) является существительное *die Etikette*.

(1) *Eines Tages stattete Richard Strauss seinem Freund Hugo von Hofmannsthal einen überraschenden Besuch ab. Hofmannsthal empfing seinen Besuch in Hemdsärmeln und wollte sich nach der herzlichen Begrüßung sogleich zurückziehen, um seine Jacke zu holen. „Ich möchte nicht gern gegen die Etikette verstoßen“, sagte er lächelnd zu Strauss, worauf dieser erwiderte: „Auf Etikette, lieber Freund, lege ich eigentlich nur bei Weinflaschen Wert!“*

Согласно словарю Дуден, данная лексическая единица имеет французское происхождение *étiquette*, что означает *Markierung an*

einem in die Erde gesteckten Pfahl. В современном немецком языке словом die Etikette обозначаются две разные реалии: этикетка и этикет. На основании того, что мы наблюдаем столкновение слов, имеющих разное происхождение, мы можем утверждать, что в данном примере имеет место быть обыгрывание омонимов. Гофман-сталь в своей фразе имеет в виду этикет, т. к. не считает приличным встречать гостя в простой рубашке, а Штраус, чтобы не ставить в неловкое положение своего друга, парирует омонимом в другом контексте, замечая, что на этикет(ку) он смотрит только на бутылках с вином.

Явление омонимии может распространяться также и на имена собственные. Обратимся к сюжету (2).

(2) «Während der Demagogenverfolgungen sollte der Wiener Satiriker Moritz Saphir verhaftet werden. Ein Freund bei der Polizei hatte ihn rechtzeitig gewarnt. Er floh. Die zu seiner Verhaftung in die Wohnung dringenden Polizisten fanden statt seiner nur einen Zettel mit den Worten: „Nicht jeder Saphir wird gefasst“.»

В данном примере фамилия известного венского сатирика Морица Сапфира совпала по звучанию с названием драгоценного камня «сапфир». С помощью этого созвучия сатирик, несмотря на его опасное во время гонений положение, смог блеснуть остроумной запиской, оставленной полицейским.

В практическом материале была обнаружена и омонимия на основе созвучия форм слов. По данным исследования количество ЯИА, в которых языковая игра строится на явлении омонимии, составляет 26 % от общего числа (70 ед.) рассмотренных ЯИА и стоит на первом месте среди них.

Литература:

1. Девкин В. Д. Занимательная лексикология. Worthumor/Юмор и язык. – М.: 1998. – 154 с.

2. Миловская Н. Д. Немецкий языковой бытовой анекдот как специфический тип юмористического дискурса: автореф. дис. кан-та фил. наук: 10.02.04 / Миловская Н. Д., Иваново, 2011. – 30 с.

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОТИВИТЕЛЬНОГО СОЮЗА «ФÆЛÆ» В ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА

Кудзоева А. Ф.,

*Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова*

Полипредикативные сложные предложения в осетинском языкознании не стали еще предметом специального изучения. Отдельные аспекты этих синтаксических конструкций, обладающих чрезвычайно большим семантическим и стилеобразующим потенциалом, рассматриваются в работах Кудзоевой А. Ф. [3, 4, 5].

Полипредикативные сложносочиненные предложения – целостные сложные синтаксические структуры, части которых на основном уровне членения связаны сочинительными союзами. Специфической особенностью сочинительных союзов в осетинском языке является фиксированность их позиции в составе сложного предложения: между соединяемыми частями сложного предложения (за исключением разделительного союза та (а), располагающегося не вначале, а внутри второй части сложного предложения, и неоднородных союзов типа æмæ... æмæ (и ... и), нæдæр... нæдæр (ни ... ни), кæнæ... кæнæ (либо... либо), элементы которых повторяются перед каждой частью полипредикативного сложносочиненного предложения (далее – ПССП). В отличие от подчинительного союза, являющегося структурным компонентом придаточной части, сочинительный союз относительно самостоятелен, не входит ни в одну из соединяемых им частей.

Противительные отношения возникают в ПССП с общим значением 1) собственно противопоставления и 2) сопоставления. Собственно противопоставление, в свою очередь, представлено разными видами значений (противительно-ограничительные, противительно-уступительные, противительно-возмездительные, распространительно-присоединительные и др.) которые на основном уровне членения ПССП способен оформлять союз фæлæ (но).

В предложениях, в которых «сообщается о таких событиях, второе из которых ограничивает проявление первого, мешает ему или уточняет его, опровергая в какой-то части» [1, С. 223], возникают противительно-ограничительные значения: Цъамадæй йæм сæдæаздыд зæронд ус хатæг ссыд, фæлæ уый бон дæр нæ бацис, Гæуысы риуы цы тугæйдзаг узал дур уыдис, уый æрæхсын (Хъайтыхъты А.) / Из Цамада пришла к нему столетняя старуха, но и ей не удалось обмыть тот окровавленный камень, который был в груди Гауса.

В ПССП с противительно-возмездительным значением союз фæлæ (но) оформляет информацию типа «зато»: Хæлар уыдысты

Барсæгатимæ Æлбегатæ, хуыцау зоны, цы сæ фæхæлар кодта уыцы тызмæг мыггаджимæ, гъе, фæлæ сæ сæфт дæр уыцы хæлардзинады фæдыл æрцыд (Беджызаты Ч.). / Дружны были с Барсаговыми Албеговы, бог знает, что их связывало с этой суровой фамилией, но и погибель их случилась из-за этой дружбы.

К этому же типу относим ПССП, в предшествующей части которых как бы оценивается степень достоверности информации, содержащейся в последующей части: Уый ма ницы у, фæлæ йæ хъæубæсты адамæн алы хорздзинадтæ амоньн куы байдайы, уæд æм куы байхъусиккат (Коцойты А.). / Это еще ничего, но когда он начинает учить своих прихожан разным добрым делам, то послушали бы вы его.

Для ПССП с общим противительно-уступительным значением характерно некоторое сходство с другой синтаксической единицей – сложноподчиненным предложением с придаточной уступительной [2, С. 255] : по сути, сочинительный союз фæлæ (но) оформляет те же отношения, что и уступительный союз кæд ... уæддæр (хотя, хоть и, несмотря на то что): Бæргæ ма йæ иргъæвтой адам – дæхи дæр ма истæмæй цæрын хъæуы, зæгъгæ, фæлæ никæй коммæ бакасти, цыдæр фæнд бацыди йæ хуылфы (Беджызаты Ч.). / Успокаивали его еще люди – мол, тебе самому еще жить надо, но никого он не послушался, какое-то решение родилось в нем.

Редко встречаются в ПССП градационные союзы – двухместные союзные соединения армæст нæ... фæлæ ма (не только... но и): Хæххон сыгъдæг уæлдæфыл чи сахуыр, цъитийы сатæгæй чи улæфыд, уыцы адамы канд тæфсæг нæ тыхсын кодта, фæлæ сахъат кæнын райдыдтой сæ рæуджытæ дæр (Дзасохты М.). / К горному воздуху кто привык, прохладой ледников кто дышал, тех людей не только мучила лихорадка, но и легкие их стали портиться. В основе градационных отношений лежит сопоставление или противопоставление по степени значимости: сообщаемое в одной части конструкции представлено как в том или ином отношении более значимое, действенное или убедительное по сравнению с тем, о чем говорится во второй части. Нами выявлены лишь случаи восходящей градации.

Литература:

1. Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Современный русский язык. В трех частях. Ч. III. Синтаксис. Пунктуация. 2 изд., перераб. – М.: Просвещение, 1987.

2. Джусойты К. Г., Дзодзыккаты З. Б., Цопанты Р. Г. Нырыккон ирон æвзаг. Дзæуджыхъæу, 2010.

3. Кудзоева А. Ф. Основные типы сложных предложений с однородным соподчинением придаточных в осетинском языке // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. 2011. № 1. – С. 150-155.

4. Кудзоева А. Ф. Структурно-семантические модели полипредикативных слодносочиненных предложений современного осетинского языка // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. 2012. № 2. – С. 328-333.

5. Кудзоева А. Ф. Структурные особенности и стилеобразующие потенции полипредикативных слодных предложений в романе Нафи Джусойты «Сырдоны цæссыгтæ» («Слезы Сырдона») // Известия СОИГСИ. 2014. № 12 (51) – С. 55-62.

РОЛЬ МЕТАФОРЫ В ЭКСПЛИКАЦИИ КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ «НАРЦИССИЗМ» (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА О. УАЙЛЬДА «THE PICTURE OF DORIAN GRAY»)

Кудрявцева А. А.,

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Метафора активно исследуется лингвистами как способ представления знаний о языке [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Метафора открывает нам путь к пониманию основ мышления и процессов создания национально-специфического видения мира, а также его универсального образа [1, 10]. Она служит своего рода призмой, через которую человек преломляет действительность и выстраивает свою картину мира [12].

Рассмотрим роль метафоры в вербализации когнитивной модели «нарциссизм» на примере романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грэя». Главный герой произведения, Дориан Грэй, выступает в образе истинного «Нарцисса», человека самовлюбленного, увлекшегося идеей гедонизма и демонстрирующего ее своим личным примером. Для описания своего персонажа автор использует прием метафоры с целью привлечь особое внимание читателей к характеристикам «Нарцисса», положительным или отрицательным.

Описанную ранее когнитивную модель «Нарцисс – окружающий мир» [5] дополним и внесем коррективы, исходя из специфики анализируемого произведения. Полученную модель назовем «нарциссизм» (рис. 1).

Рис. 1.

Данная модель представлена тремя уровнями: суперординатным, базовым и субординатным. Первый уровень представляет само понятие «нарциссизм» как наиболее общее и глобальное. Далее на базовом уровне располагаются «отношение «Нарцисса» к миру» и «отношение мира к «Нарциссу» и к себе через восприятие «Нарцисса», демонстрирующие два вектора отношений между миром и «Нарциссом». И, наконец, субординатный уровень представлен более частными проявлениями нарциссизма: «отношение «Нарцисса» к себе», «отношение «Нарцисса» к окружающим», «отношение мира к «Нарциссу» и «отношение мира к себе».

Рассмотрим экспликацию каждого из них в отдельности.

Довольно яркое проявление нарциссизма можно наблюдать через призму отношений Дориана Грея и Сибиллы Вейн. Реакция молодого человека на выступление своей возлюбленной была весьма неожиданной после восторженных речей и откликов о ее таланте и красоте, что характеризует его как настоящего «Нарцисса», упоенного своими интересами. Он не допускает мысли, что его возлюбленная может от любви к нему лишиться таланта прямо на сцене, тем более в присутствии своих друзей. Когда это происходит, Дориан гонит прочь лорда Генри и Бэйзила.

«Go away, Harry, cried the lad. I want to be alone. Basil, you must go. Ah! Can't you see that **my heart is breaking?**» [13, С. 99].

В своей реплике Дориан использует известную всем метафору – сердце разбивается. Однако речь здесь не идет о любви, как это было бы в традиционной интерпретации данной фигуры речи. Сердце внутренний жизненно важный орган человека. Для Дориана сердце – это также важная составляющая себя, здесь оно неразрывно связано с его имиджем, который был разрушен на глазах у всех

плохой актерской игрой его возлюбленной. У героя-«Нарцисса» все должно быть прекрасно, в том числе и его окружение. Глагол break как раз передает состояние Дориана – разбитость, сломенность. Далее в диалоге с Сибиллой он развивает тему «любви».

«You have killed my love. You used to stir my imagination. Now you don't even stir my curiosity. You simply produce no effect. I loved you because you were marvelous, because you had genius and intellect, because you realized the dreams of great poets and gave shape and substance to the shadows of art. You have thrown it all away ... I wish I had never laid eyes upon you. You spoiled the romance of my life» [13, С. 102].

Сибилла убила любовь Дориана – еще одна классическая метафора. Любовь не является одушевленным предметом, который можно убить. Когда один человек убивает второго, то жизнь второго прекращает свое существование. В данном случае любовь перестает существовать, Дориан больше не испытывает нежное чувство по отношению к Сибилле. Он продолжает свою речь очередной метафорой – всколыхнуть воображение. Глагол stir изначально обозначает to move one's hand or an implement continuously or repeatedly through (a liquid or other substance) in order to cool, mix, agitate, dissolve, etc., any or all of the component parts (совершать непрерывные движения рукой или иным предметом в жидкости или иной субстанции с целью остудить, перемешать, взволновать, растворить что-то) [14]. В нашем примере Сибилла как будто запустила свою руку в воображение Дориана и всколыхнула его. Однако это в прошлом для юноши. Сейчас она даже не будоражит его любопытство – метафора, подобная предыдущей, с использованием повторения глагола stir. Девушка просто не производит никакого эффекта. Здесь метафора заключается в том, что в реальной действительности производить можно что-то осязаемое органами чувств. Эффект – абстрактное понятие, которое в данном случае символизирует результат как некий продукт чувств. Далее Дориан Грэй объясняет девушке, почему он ее любил, снова прибегая к метафорическому приему. Gave shape and substance to the shadows of art – дарила форму и содержание теням искусства. Это уже более оригинальная метафора в исполнении молодого человека, когда речь зашла об искусстве, а не о любви. Shadow – a dark figure or image cast on the ground or some surface by a body intercepting light (тень – темная фигура или образ, отброшенные на землю или какую-то поверхность телом, загораживающим свет) [14]. Здесь искусство, которое подвергается олицетворению, оно «живое» для говорящего, как будто отбрасывает тени, отображения, проявления искусства. Вероятно, под тенями искусства автор подразумевает роли в пьесах, в которых принимает участие Сибилла. До нее они были как будто тени, не имели форму и содер-

жание, были плоскими проекциями, а молодая актриса придала им объем и жизнь. Но, к сожалению, она лишилась своего таланта, как будто выбросила все это как ненужную вещь (You have thrown it all away). Заканчивая свой монолог, Дориан использует идиому to lay eyes upon somebody or something (обратить внимание) и метафору spoil the romance of one's life. Метафора интересна тем, что юноша проводит параллель между своими отношениями с Сибиллой и любовным романом. Romance – a novel, movie, or genre of popular fiction in which characters fall in love or begin a romantic relationship (любовный роман – роман, кино или жанр популярной литературы, в котором герои влюбляются или начинают романтические отношения) [14]. Подводя итог можно сказать, что для него любовь была красивой историей, которая подошла к концу, как и сюжет литературного произведения.

С другой стороны, молодая актриса Сибилла Вейн всегда испытывала пылкие чувства к юному Дориану Грэю. Она называет его Prince Charming (Прекрасный принц), и при одной только мысли о нем у нее все внутри переворачивается.

«**Prince Charming rules life for us now**» [13, С. 72].

Говоря о том, что юноша – Прекрасный принц, и он теперь управляет жизнями (подразумевая жизни ее и ее родственников), она придает Дориану образ всемогущего молодого правителя, от которого зависит все. Ее проявление любви описано в следующих строках, когда она представляет себе возлюбленного.

«**A rose shook in her blood, and shadowed her cheeks. Quick breath parted the petals of her lips. They trembled. Some southern wind of passion swept over her, and stirred the dainty folds of her dress. 'I love him,' she said, simply**» [13, С. 72].

Каждое предложение представляет собой отдельную метафору. «Роза дрогнула в ее крови и отбросила тень на ее щеки». Роза – символ любви. Зачастую под кровью человек понимает свои чувства и переживания (например, закипела кровь – возникли некие чувства) из-за того, что в состоянии волнения и возбужденности, а любовь вызывает в человеке именно эти ощущения, кровь перемещается по телу быстрее, чем в состоянии покоя. Таким образом, роза, символизирующая любовь, взбудоражила кровь, т. е. чувства, а потом отбросила тень на щеки. Обычно говоря о любви, мы представляем красную розу, кровь также у нас красного цвета. Когда мы возбуждены, и кровь быстро перемещается по венам, у человека появляется румянец на щеках.

Следующее предложение предлагаем нам еще одну красивую метафору – быстрое дыхание раскрыло лепестки ее губ. Конечно, дыхание не обладает силой раскрытия рта, дыханию приписывают свойства живого существа. Человек в возбужденном состоянии ды-

шит учащенно и, чтобы облегчить дыхание, он открывает рот, т.е. размыкает губы. Губы здесь сравниваются с лепестками, что также является метафорой, говорящей о том, что губы ее были подобны цветам. Они дрожат. Сами по себе губы не могут дрожать, им требуется сигнал или импульс, исходящий из головного мозга, поэтому это тоже является метафорой. И, наконец, заключительная метафора – некий южный ветер страсти пронесся над ней и всколыхнул изящные складки ее платья. Южный ветер теплый, а южный ветер страсти горячий, т. к. страсть всегда ассоциируется в сознании человека с чем-то горячим. Ветер пронесся и всколыхнул – метафора, т. к. ветер – это движение воздуха, которое возникает вследствие неравномерного давления из-за неравенства температур в атмосфере. Ветер в данном случае – это поток пылких чувств, нахлынувших на юную девушку, а изящные складки ее платья – это «складки» ее души, ее чувства и переживания. Все это, начиная с розы и, заканчивая складками платья, является развернутой метафорой, описывающей чувства Сибиллы, которые она испытывает к Дориану. В конце она говорит, что любит его.

Любовь Сибиллы настолько страстная и жертвенная, что разрушительна для самой себя. В отношениях с Дорианом она ставит себя в позицию невольницы. Ее мысли целиком и полностью поглощены молодым человеком. Она как будто находится в его власти.

«She was free in her prison of passion. Her prince, Prince Charming, was with her. She had called on Memory to remake him. She had sent her soul to search for him, and it had brought him back. His kiss burned again upon her mouth. Her eyelids were warm with his breath» [13, С. 73].

Оксюморон – она была свободна в своей тюрьме страсти – указывает на то, что она сама заключила себя в эту тюрьму, где ей приятно находиться. Эта тюрьма находится в ее сознании, что означает сосредоточенность всех ее мыслей на своем возлюбленном. Только в своих фантазиях он, ее Прекрасный принц, постоянно с ней. Она взывала к Памяти, как к человеку, чтобы та воссоздала его. Память для Сибиллы – режиссер, который может заново поставить спектакль. Она посылала свою душу на поиски возлюбленного, и та возвращала его. Душа ассоциируется с посланником, снова живым человеком. Затем она представляет, как его поцелуй обжигает ее рот. Принято считать, что поцелуй – это приятно, а когда что-то обжигает какую-либо часть тела, обычно человек испытывает боль. Снова встречаем оксюморон – приятный поцелуй, но причиняющий боль. Сибилле это доставляет удовольствие, как столкновение положительного и отрицательного, что и, вероятно, разжигает в ней чувства. Ее веки были согреты его дыханием – заключительная фраза, которая, скорее, относится к приему метонимии, т. к. дыхание – это

одна из функций человеческого тела. В целом, весь отрывок создает ощущение спектакля, сценаристом и актрисой которого выступает Сибилла. Этот спектакль она разыгрывает у себя в сознании.

Рассмотренные выше примеры отношения Дориана к Сибилле и Сибиллы к Дориану можно воспринимать двояко. Когда Дориан демонстрирует свое недовольство и разочарование Сибиллой, он также показывает и свою натуру. Мы видим его отношение к юной девушке и делаем выводы о его самовлюбленности через призму этого отношения. И наоборот, глядя на поведение Сибиллы, ее влюбленность в Дориана, можно сделать заключение о том, как она относится к себе через отношение к юноше – она готова подчиниться ему, жертвуя своим талантом.

Подводя итог исследования, можно сделать вывод, что языковые средства, эксплицирующие «отношение «Нарцисса» к миру» менее яркие и оригинальные, преимущественно – метафоры, чем языковые средства, эксплицирующие «отношение мира к «Нарциссу», где помимо метафоры можно увидеть персонификацию, оксюморон и метонимию.

Язык Оскара Уайльда ярок и насыщен многими стилистическими приемами, однако метафора занимает доминирующую позицию в экспликации нарциссизма в романе «The Picture of Dorian Gray».

Литература:

1. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. – М., 1990. – С. 5-33.
2. Болдырев Н. Н. Метафорическая интерпретация отношений человека с окружающим миром // Когнитивные исследования языка. Вып. XVIII. Язык. Познание. Культура: Методология когнитивных исследований: материалы международного конгресса по когнитивной лингвистике 22-24 мая 2014 г. – М.: Институт языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина; Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2014. – С. 42-47.
3. Болдырев Н. Н. Интерпретационный потенциал концептуальной метафоры // Когнитивные исследования языка. Вып. XV. Механизмы языковой когниции. М.: Институт языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2013. – С. 12-22.
4. Бородулина Н. Ю., Макеева М. Н. Метафорический взрыв в репрезентации греческого кризиса (по материалам современных публикаций в СМИ) // Вопросы когнитивной лингвистики. 2016. № 2. – Тамбов, 2016. – С. 49-56.
5. Кудрявцева А. А. Экспликация когнитивной модели «Нарцисс» окружающей мир» в сказке О.Уайльда «The Remarkable Rocket» // Наука и современность – 2016: сб. материалов XLIV Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С. С. Чернова. Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2016. – С. 110-115.
6. Нильсен Е. А. Метафоры времени в британской антиутопии XX века // Когнитивные исследования языка. Вып. XXIV: Личность. Язык. Сознание: сборник научных трудов. – М: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Из-

дательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина; СПб.: ООО «Книжный Дом», 2016. – С. 499-509.

7. Нильсен Е. А. Диахронические изменения метафор времени в английском языке // Язык и культура в эпоху глобализации: Сборник научн. трудов по материалам Второй международной научной конференции «Язык и культура в эпоху глобализации». 26 марта 2015 г. В двух частях. Часть I. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. – С. 222-227.

8. Нильсен Е. А. Очерки диахронической лингвоконцептологии: эволюция темпоральных номинаций в английском языке. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 220 с.

9. Нильсен Е. А. Метафора времени в трагедиях У. Шекспира // Язык. Текст. Дискурс: Научный альманах Ставропольского отделения РАЛК / Под ред. проф. Г. Н. Манаенко. Выпуск II. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2013. – С. 137-144.

10. Нильсен Е. А. Особенности образной составляющей концепта ВРЕМЯ в среднеанглийском языке // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Вып. 2: Сер. Филологические науки. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. – С. 66-73.

11. Нильсен Е. А. Отражение образной составляющей концепта «время» в произведениях английских авторов XVI века // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. № 12 (80). – Тамбов: Издательский Дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2009. – С. 300-305.

12. Телия В. Н. Метафоризация и ее рол в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. – М., 1988. – С. 173 – 205.

13. Wilde O. The Picture of Dorian Gray. Penguin Popular Classics, 1994.

14. [Электронный ресурс] Dictionary.com URL: [http://www. dictionary. com](http://www.dictionary.com)

ОБ АДРЕСАТЕ СТИХОТВОРЕНИЯ А.С. ПУШКИНА «ВСЁ ТИХО – НА КАВКАЗ ИДЁТ НОЧНАЯ МГЛА...»

Соронкулов Г. У.,
Национальная академия наук Кыргызской Республики

Сам Пушкин при жизни дважды опубликовал этот свой шедевр, и оба раза сопроводил его подзаголовком: «Отрывок» [1, С. 11].

У стихотворения «На холмах Грузии...» долгая «комментаторская» судьба. Вначале читатели, а затем и специалисты уже более полутора столетия спорят о том, кому посвящены эти прекрасные строки о любви: М. Н. Волконской, В. Ф. Вяземской или Н. Н. Гончаровой?

Напомним текст стихотворения:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.

Это, казалось бы, совершенно самостоятельное, произведение представляет собою лишь часть замечательного стихотворения о любви, состоявшего из шестнадцати строк. В «усечённом» виде, каким мы его знаем ныне, оно могло восприниматься – и воспринималось многими – как посвящение невесте поэта, на чем, собственно, настаивал и сам Пушкин в разговоре со знакомыми. Однако вторая часть стихотворения, оставшаяся в рукописях поэта, была не столь нейтральной и давала много пищи для предположений проницательных читателей об истинном адресате.

Целый ряд фактов свидетельствует о том, что мысли Пушкина в двадцатые годы продолжительное время были заняты М. Н. Волконской, сумевшей войти в историю как образец самоотречения и верности. Вот эти факты.

1. Конец 1828 года был ознаменован завершением поэмы «Полтава». Благодаря разысканиям пушкинистов и, в первую очередь, огромной текстологической работе, осуществленной П. Е. Щеголевым по исследованию автографа «Посвящения» к поэме, почти безусловно доказано, что «Полтава» посвящена М. Н. Волконской [2, С. 95-109]. Уже через три месяца, незадолго перед поездкой в действующую армию на Кавказ, Пушкин, по просьбе генерала Раевского-старшего, написал поэтическую эпитафию на надгробие младенца – сына М. Н. Волконской.

В сиянии и в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

Нам представляется, что предельно содержательная синонимичность понятий «твоя печальная пустыня» из «Посвящения» к «Полтаве» и «изгнание земное» из эпитафии – есть еще одно дополнительное подтверждение того, что «Полтава» посвящена именно М. Н. Волконской.

2. А. С. Пушкин побывал на Кавказе дважды. Оба путешествия (в 1820 году – с семьей генерала Раевского на Северный Кавказ; в 1829 году – в Закавказье, в действующую армию) проходили почти в одни и те же майские дни. Значительную часть пути поэт во время второй поездки повторил. Весенний пейзаж был узнаваем и, конечно, навевал воспоминания.

В майский вечер 1829 года и был написан черновой вариант стихотворения, представленный в Большом академическом собрании сочинений Пушкина:

Всё тихо – на Кавказ идет ночная мгла
Восходят звезды надо мною
Мне грустно и легко – печаль моя светла
Печаль моя полна тобою

Тобой, одной тобой – унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит
И сердце вновь горит и любит от того
Что не любить оно не может.

Прошли за днями дни – сокрылось много лет
Где вы, бесценные создания
Иные далеко иных уж в мире нет,
Со мной одни воспоминанья.

Я твой по прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний.
Как пламень жертвенный чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний

3. Среди главных целей путешествия А. С. Пушкина на Кавказ в 1829 году была и надежда встретиться со своим другом Николаем Раевским-младшим, братом М. Н. Волконской, а также желание увидеться с некоторыми знакомыми декабристами, разжалованными в солдаты и сосланными в действующую армию.

4. Первый вариант стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» начинался, как мы указали выше, строками:

Все тихо – на Кавказ идет ночная мгла
Восходят звезды надо мною...

В литературе имело место предположение, что первую строку автор переделал для того, чтобы отвести всякий намек «на личности». Ведь он был с Раевскими на Северном Кавказе, но не был в Грузии! [3, С. 94-95]. От себя добавим, что и вторая замененная строка еще более выразительна и информативна, если вспомнить элегию «Редет облаков летучая гряда...», написанную поэтом в конце 1820 года и посвященную, как считают исследователи, именно М. Н. Волконской.

В. В. Кунин отмечает, что в католическом мире Венера носит название «Звезды Марии» [3, С. 94]. А доказывать, что в элегии речь идет именно о Венере, не нужно. Ведь традиционно она считается звездой утренней и вечерней зари.

5. И наконец, весьма значимый аргумент в пользу того, кому в действительности посвящено стихотворение, заключается, на наш взгляд, в реакции самого адресата на стихи «На холмах Грузии лежит ночная мгла...».

Это стихотворение прислала М. Н. Волконской княгиня В. Ф. Вяземская, сопроводив его своим письмом, написанным в особых обстоятельствах. Вяземская уже с конца апреля 1830 г. знала о том, что Пушкин помолвлен с Натальей Гончаровой. Пушкин сам известил ее об этом письмом, в котором просил ее быть его «посаженной матерью» (XIV, 87). «В этих условиях, – замечал академик М. П. Алексеев, – В. Ф. Вяземская едва ли могла в своем сопроводительном письме М. Н. Волконской назвать адресатом элегии кого-либо другого, кроме невесты поэта – Наталии Николаевны» [4, С. 43-44].

Но М. Н. Волконская, получив в Сибири стихотворение Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» с указанием на то, что оно обращено к юной невесте поэта, судя по всему, сразу поняла, кому оно адресовано на самом деле. Именно поэтому «... Волконская, видимо, почувствовала, что эти строфы обращены к ней, и отвечала Вяземской необычным критическим замечанием...» [5, С. 100]. В ответном письме к В. Ф. Вяземской от 19 октября 1830 года, а затем и в письме к З. А. Волконской она каждое упоминание о стихотворении с форсированной настойчивостью связывает с именем невесты поэта – Н. Н. Гончаровой. Остается отдать должное умному изяществу, с каким молодая женщина прячет свою досаду: «...Окончание (стихотворения. – Г. С.), извините меня, милая Вера, за вашего приемного сына, – это окончание старого французского мадригала, это любовный вздор...». Поражает пронизательность строк ее письма: «...В первых двух стихах поэт пробует свой голос. Извлекаемые им звуки, нет сомнения, очень гармоничны, но не имеют отношения к дальнейшим мыслям...» [3, С. 130].

Многие любители поэзии на протяжении 180 лет читают с упоением это стихотворение, не спотыкаясь после первых двух строк, которые абсолютно органичны последующим. Удивительная же пронизательность М. Н. Волконской имеет свое объяснение. Рисуем предположить, что, по-видимому, первоначальный полный вариант попал к ней раньше, чем усеченный, присланный ей В. Ф. Вяземской. Полный вариант, написанный поэтом по пути, ей мог выслать брат Николай Раевский, с которым поэт был неразлучен на Кавказе. Именно с ним Пушкин всегда обсуждал литературные проблемы. И именно Раевский-младший был не только другом и наперсником поэта, но нередки и первым слушателем.

Недаром за три дня до отъезда А. С. Пушкина на Кавказ, а именно 28 апреля 1829 года, Ек. Н. Орлова пишет брату, Николаю Раев-

скому, в Тифлис: «...Пушкин <...>, конечно, привезет тебе литературные новинки, поэтому я ничего не посылаю тебе в этом роде, тем более что ты даже не поблагодарил меня за то, что я тебе посылала раньше» [6, С. 238].

В контексте нашего обсуждения весьма важна не только полнейшая уверенность автора письма в том, что Пушкин обязательно привезет брату свои последние произведения, но и свидетельство того, что члены этой семьи внимательно следили за творчеством своего гениального друга и всегда обменивались в письмах ставшими им известными стихами поэта.

28 сентября 1829 года датируется письмо М. Н. Волконской из Сибири брату Николаю. Она пишет: «В моем положении никогда нельзя быть уверенной, что доставишь удовольствие напоминая о себе (выделено мной. – Г. С.). Тем не менее скажи обо мне А<лександр> С<ергеевич>. Поручаю тебе повторить ему мою признательность за эпитафию Николино. Слова утешения материнскому горю, которые он смог найти, – выражение его таланта и умения чувствовать» [3, С. 129].

В своем ответном письме «во глубину сибирских руд» молодой генерал, конечно, сообщил сестре о том, что Пушкин был на кавказской войне и прожил месяц с небольшим в его палатке. Любящий брат, в ответ на выделенную нами пессимистическую фразу из письма сестры, не мог не попытаться утешить ее, убедив в том, что Пушкин помнит о ней. Это тем более вероятно, что незадолго до того, 16 сентября 1829 года, умер их отец, генерал Н. Н. Раевский, по просьбе которого и была написана Пушкиным эпитафия сыну Марии Волконской. К своему ответу сестре Николай Раевский-младший, очевидно, приложил и стихи, свидетельствующие о верной сердечной памяти поэта. Другого объяснения необычайной пронизательности, умной ироничности письма М. Н. Волконской к В. Ф. Вяземской (и его «несколько резковатого, раздраженного тона», по словам Т. Г. Цявловской) [7, С. 68], скорее всего, нет.

Литература:

1. Болдинские чтения: 1982. Горький: Волго-Вятское кн. изд-во. – 1983.
2. Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. – Л.: Наука, 1975.
3. Друзья Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники. В 2-х т. – Т. 2. – Сост. биограф. очерки и прим. В. В. Кунина. – М.: Правда, 1984.
4. Алексеев М. П. Новый автограф стихотворения Пушкина «На холмах Грузии». – Временник Пушкинской комиссии. 1963. – Л.: Наука, 1966.
5. Гроссман Л. П. У истоков «Бахчисарайского фонтана». – Пушкин: Исследования и материалы. – Т. 3. – М.-Л.: Наука, 1960.
6. Мазур Т. П., Малов Н. Н. Новые материалы о Пушкине. – В кн.: Прометей. – Т. 10. – М.: Молодая гвардия, 1966.
7. Прометей. – Т. 10. – М.: Молодая гвардия, 1966.

**О ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
СТИХОТВОРЕНИЯ А. С. ПУШКИНА
«ВСЁ ТИХО – НА КАВКАЗ ИДЁТ НОЧНАЯ МГЛА...»**

Соронкулов Г. У.,

Национальная академия наук Кыргызской Республики

Вслед за С. М. Бонди, осуществившим глубокий текстологический анализ этого стихотворения, мы считаем, что будет справедливым в собраниях сочинений поэта среди текстов 1829 года, перед безусловным шедевром «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» помещать не менее прекрасное произведение «Всё тихо – на Кавказ идет ночная мгла...» [1, С. 24].

Здесь же выскажем свое отношение к мысли учёного о том, что третья строфа, начинающаяся словами «Прошли за днями дни. Сокрылось много лет...», выпадает по содержанию из общего смысла и что поэтому её нужно исключить из канонического варианта. На наш взгляд, место этой строфы – в конце стихотворения. Именно тогда оно обретает законченность.

На каких основаниях зиждется наше предположение?

Во-первых, то, что данная строфа была зачеркнута Пушкиным в процессе работы над текстом, отнюдь не означает отказа автора от нее. Как убедительно показал сам С. М. Бонди в другой публикации, работа над строфой была приостановлена временно – потому что поэт не сразу нашел заключительную, четвертую строку. И лишь закончив стихотворение, «в конце рукописи, после четвертой строфы», он делает «неожиданную запись – изолированную строку:

Со мной одни воспоминая <...>» [2, С. 168].

Вообще Пушкин неоднократно возвращался к одним и тем же своим строфам и строкам – то зачеркивая их, то снова восстанавливая. В ходе работы над текстом «Всё тихо – на Кавказ идет ночная мгла...» он зачеркнул, например, и вторую строфу, то есть ту, которая начинается словами «Тобой, одной тобой ...» и которую он затем ввел в опубликованный текст стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». И ведь даже в одном из автографов этого – классического – произведения, уже после его предварительного завершения, Пушкин зачеркнул было ставшую знаменитой строку «Шумит Арагва предо мною...» и заменил ее словами: «Блистают звезды надо мною...». Этот автограф, сравнительно недавно обнаруженный в Париже (в собрании А. Я. Полонского), был, по заключению академика М. П. Алексеева, «записан Пушкиным по памяти, но еще до того, как стихотворение получило свой окончательный вид». А когда творческий процесс подошел к концу, первоначальный вариант был восстановлен: «Легко заметить, что этот текст <т. е. стих «Блистают звезды надо мною...». – Г. С.> был замещен общеизвестным стихом: «Шумит Арагва предо мною...»» [3, С. 38].

Очевидно: появившаяся в конце работы над интересующим нас произведением строка «Со мной одни воспоминанья» завершила зачеркнутую было третью строфу и тем самым заново воскресила ее. Это позволяет считать строфу восстановленной автором. И, соответственно, вводить ее в реконструируемый текст.

Правда, нельзя исключать и возможности первоначального отказа Пушкина от этой строфы по цензурным соображениям. Он, конечно же, знал о том, что цензура не пропустила строфу «Стансов» Баратынского с парафразом афоризма Саади-Пушкина. Помнил он и инцидент со статьей Полевого – Вяземского, в которой тоже прозвучало крамольное с точки зрения властей изречение. Но поэт умел бороться с цензурой и призывал к этому своих друзей. А тот же «опасный» афоризм он вскоре повторит в заключительных строфах «Онегина». Так что восстановление третьей строфы стихотворения «Всё тихо – на Кавказ идет ночная мгла...» полностью отвечает, на наш взгляд, подлинным устремлениям автора.

Во-вторых, известные нам пушкинские вариации афоризма Саади неизменно занимают в произведениях русского поэта особо значимое, ударное место; говоря языком современной лингвистики, они здесь стоят «в сильной позиции». В «Бахчисарайском фонтане» – это эпиграф. В «Евгении Онегине» – это финал романа. Закономерно, что и строфа стихотворения «Всё тихо – на Кавказ идет ночная мгла...», также заключающая в себе реминисценцию из Саади – «Иные далеко, иных уж в мире нет...», строфа, поначалу не вполне удовлетворившая автора, скорее всего в окончательном варианте также заняла бы оптимально «сильную» позицию – стала бы концовкой поэтического шедевра.

В-третьих, такое завершение соответствует особенностям элегии как лирического жанра и своеобразию развития его в творчестве Пушкина. По Белинскому: «Элегия <...> песня грустного содержания» [4, С. 50]. Согласно лицейскому учителю Пушкина – А. И. Галичу: «Элегия, как тоскливое и веселое пение, возбужденное воспоминанием, относится своей поэзией к былым или к минувшим страдательным состояниям души <...>». По Н. И. Гречу: элегия изображает «сладостное уныние, возбуждаемое в душе воспоминанием о безвинно утраченном благе» [5, С. 7]. Строфа, начинавшаяся словами «Прошли за днями дни. Сокрылось много лет...» и завершавшаяся строкой «Со мной одни воспоминанья», идеально заключает пушкинское стихотворение именно как элегию – не только любимый, но и решительно отстаиваемый Пушкиным жанр.

В то же время подобная концовка акцентирует своеобычность художественного развития жанра элегии Пушкиным. Здесь синтезировались мотивы и поэтика элегии любовной и элегии философской. А преображенный Пушкиным афоризм Саади – «Иные дале-

ко, иных уж в мире нет...» – в обстановке конца 1820-х – начала 1830-х годов, как мы уже убедились, неизбежно вызывал ассоциации политические. Известно, что Пушкин творчески развивал тот «поджанр», который современные исследователи определяют как «политическую элегию» [5, С. 32].

А в перспективе эволюции всей художественной системы Пушкина восста-навливаемый текст «потанного» произведения поэта – рядом с текстом стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» – может стать, по мысли Д. Д. Благого «своеобразной эстафетой сердца» [6, С. 362]. Автор монографии характеризует это стихотворение как одну из вершин лирики Пушкина, сопоставимую с шедевром «На холмах Грузии...»; как «окрашенные глубоким, проникновенным лиризмом мелодические строки», исполненные «высокого романтического обаяния» [6, С. 356, 362].

Приводим реконструируемый нами текст пушкинского стихотворения:

Всё тихо – на Кавказ идет ночная мгла,
Восходят звезды надо мною.
Мне грустно и легко. Печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою.
Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний.
Как пламень жертвенный, чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.

Прошли за днями дни. Сокрылось много лет.
Где вы, бесценные созданья?
Иные далеко, иных уж в мире нет,
Со мной одни воспоминанья...

Итак, привлекаемые в настоящей статье фактические материалы и развиваемые на их основе соображения, позволяют нам приблизиться к воссозданию вероятного истинного облика «утаенного» шедевра пушкинской лирики, ибо естественно замыкают его стройную композицию и содействуют углублению в его художественный смысл.

Литература:

1. Бонди С. М. Черновики Пушкина. Статьи 1930 – 1970 гг. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1978.
2. Бонди С. М. Черновики Пушкина. Статьи 1930 – 1970 гг. – М.: Просвещение, 1971.
3. Алексеев М. П. Новый автограф стихотворения Пушкина «На холмах Грузии». – Временник Пушкинской комиссии. 1963. – Л.: Наука, 1966.
4. Белинский В. Г. Полн. собр. соч. – В 13 т. – Т. 5. – М.: Изд-во АН СССР, 1954.

5. Фризман Л. Г. Два века русской элегии. – В кн.: Русская элегия XVIII – начала XX века. – Л.: Сов. писатель, 1991.

6. Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826–1830). – М.: Сов. писатель, 1967.

ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА СЛОВ В ОСЕТИНСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

Хабалова И. И.,

*Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова*

Одной из важнейших задач современной осетинской лингвистики является изучение синтаксиса разговорной речи. К выявлению тенденций речи, выходящей за пределы литературной нормы, обращались в разное время Дзодзикова З. Б. [2], Кудзоева А. Ф. [4], Цопанова Р. Г. [8], однако неизученными остаются многие аспекты синтаксиса разговорной речи, в том числе – порядок слов.

Язык – явление сложное, многоуровневое. Как и любому естественному языку, осетинскому языку присущи такие важные функции, коммуникативная, экспрессивная, оформления и выражения мысли, эстетическая [3, С. 8].

Разговорная речь – форма речи, создаваемая в процессе говорения. На ее основе формируется разговорный стиль речи, основными отличительными особенностями которой являются неофициальность, гораздо большая свобода использования и оформления языковых средств. Так как разговорная речь – всегда неподготовленная, создаваемая в процессе говорения (говорящий одновременно думает, мыслит и говорит), то среди главных ее признаков можно назвать неполноту синтаксических конструкций (хæдæгай.. о... йед у... зонын æй / да, кстати.. это самое.. знаю я), наличие разного рода повторов (ис æм, ис / есть у него, есть), нарушение обычного порядка слов (дæу дæр хонæм театрæ райсом немæ / тебя тоже зовем в театр завтра с нами).

В отличие от письменной речи как формы кодифицированного языка, в которой порядок слов является основным средством выражения актуального членения, в разговорной речи он служит, в основном, показателем очередности возникновения у говорящего «мыслей-понятий». В связи с этим слово, несущее основную семантическую нагрузку, занимает во фразе две противоположные позиции – в самом начале (чаще всего) и в самом конце (дистантно от остальной части высказывания, с целью привлечения к нему особого внимания): Рæсугъд уыди тынг æртæ æфсымæры иунаг хо (Ирон таурагътæ) / Красива была очень трех братьев единственная сестра; Авд æфсымæрæй

ма æрмæст баззæди иу (Хъайтыхъты А.)/ Из семи братьев только остался один. Приведенные примеры демонстрируют не только инверсию с актуализацией одного члена предложения, но и нарушение порядка расположения компонентов словосочетаний. Как известно, в осетинском языке «синтаксическая структура комплекса определение + определяемое в осетинском такая же, как в языках агглютинативного типа...: определение всегда предшествует определяемому» [1, С. 543]. Однако разговорная речь демонстрирует нарушение этого правила: рæсугъд (уыди) тынг / красива (была) очень – обычный порядок тынг рæсугъд (уыди) / очень красива (была). Как видно, здесь наблюдается не только инверсия «определяемое+определение», но еще и их дистантное расположение (между компонентами именного словосочетания располагается глагольная часть составного сказуемого. А. Ф. Кудзоева отмечает, что «постпозитивное определение имеет не только определятельную, но и, большей частью, выделительную, уточняющую функцию и является носителем основной смысловой нагрузки в словосочетании» [6, С. 106].

Результатом неподготовленности речи являются всякого рода повторы: говорящий в процессе говорения вспоминает какие-то детали, вновь возвращается к сказанному, уточняет, дополняет высказывание. Именно поэтому в высказывании появляются «лишние» местоимения: одно и то же местоимение встречается два раза, сначала в краткой, затем в полной форме: Айразмæ нæм æрбæццæд махмæ дæр (Хæмыцты А.) / Недавно к нам приходил к нам тоже.

Вслед за Кудзоевой А. Ф. [7, С. 106] мы склонны не усматривать здесь случая плеоназма: первое, краткое, местоимение недостаточно информативно с точки зрения говорящего, этому способствует и его малый «фонетический вес»; вследствие этого местоимение в краткой форме, хотя и занимающее свое обычное место, не может быть носителем логического ударения, поэтому говорящий вынужден повторить его еще раз, но уже в полной форме. Таким образом, можно утверждать, что второе, полное, местоимение в конструкциях подобного рода выполняет уточняющую функцию.

Такая функция в осетинском языке присуща не только местоимению, но и существительному – наиболее важная с точки зрения говорящего часть высказывания (член предложения) актуализируется двумя разными способами: выносится в препозицию и повторяется. При этом препозитивный член предложения выражен местоимением (как правило, в краткой форме), а интерпозитивный или постпозитивный (носитель логического ударения) – существительным: Цы фæндарæст дзы фæци Хансыат йæ къæйныхæй? (Брытъиаты Е.)/ Что хорошего от него получила Хансыат от своего непослушания?

Повторяющиеся полные и краткие местоимения, местоимение и существительное могут располагаться не только дистантно, но и

контактно: Уыдтæн сæм нæ сыхæгтæм / Был (я) у них у наших соседей; Зонын сæ Хъайтмазты дæр / Знаю (я) их Кайтмазовых тоже.

Одним из наиболее ярких показателей разговорного стиля является и случай кумулятивного отрицания, в целом совершенно свойственного осетинскому языку. Речь идет о закономерном употреблении второго отрицания в конструкциях, в которых первое отрицание (отрицательная частица, местоимение или наречие) находятся в составе ремы. В случае, если они «уже не предшествуют сказуемому, а следуют за ним, то отрицательная частица при сказуемом становится необходимой» [5, С. 107]: Нæ маæ хъæуы нæдæр дæ хорз, нæдæр де ‘взær / Не нужно мне ни твое добро, ни твое зло.

Литература:

1. Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. Т. 1. М.-Л., 1949.
2. Дзодзикова З. Б. Структурно-функциональные характеристики осетинской разговорной речи. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. Владикавказ, 2003
3. Кудзоева А. Ф. Культура осетинской речи. Владикавказ, 2014 .
4. Кудзоева А. Ф. О порядке слов в осетинской разговорной речи // Лингвистические этюды: Сб. научн. трудов. Вып. 4. Владикавказ, 1998. – С. 237-243.
5. Кудзоева А. Ф. О характере отрицания в осетинском языке // Новейшие достижения в науке и образовании: отечественный и зарубежный опыт. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. 2015. – С. 107-108.
6. Кудзоева А. Ф. Об «инверсии» в атрибутивных словосочетаниях осетинского языка // Новейшие достижения в науке и образовании: отечественный и зарубежный опыт. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. 2015. – С. 105-106.
7. Кудзоева А. Ф. Порядок слов и актуальное членение предложения в осетинском языке. Владикавказ, 2003.
8. Цопанова Р. Г. Повтор в системе стилистических средств (на материале осетинского языка // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2006. №S10. – С. 92-95.

ЖЕНСКАЯ ТЕМА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ ВИКТОРИАНСКОЙ АНГЛИИ

Шамина Н. В.,

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что женская тема является одной из доминирующих в литературном процессе Англии эпохи викторианства (1837–1901 гг.). И, хотя определенные шаги в разработке и научном осмыслении данной проблемы зарубежными

и отечественными литературоведами уже сделаны [подробнее см.: 2], выяснение характерных особенностей отражения женской темы в творчестве женщин-писательниц заслуживает специального рассмотрения.

Своеобразие формирования и воплощения женской темы в английском викторианском романе в значительной степени предопределило творчество Дж. Остен. Не подпадая под хронологические границы викторианской эпохи, писательница, тем не менее, достаточно органично вписывается в ее социокультурный и литературный контекст. Совершенно очевидно, что в романах Остен не обсуждается роль женщины в обществе: должна ли она обладать правом голоса или заниматься исключительно ведением домашнего хозяйства. В то же время нет никаких сомнений, что предвикторианская интерпретация женской темы, представленная в романах Дж. Остен, стала своего рода отправной точкой для дальнейшего развития этой проблематики в английской «женской» литературе последующих десятилетий.

Войдя в литературу в 1830-40-х гг., когда писательство становилось признаваемой профессией, сестры Бронте, Дж. Элиот относились к литературному труду как к возможности иметь работу, и, таким образом, выразить несогласие с гендерной асимметрией (в первую очередь, подчиненным положением женщины) в социуме. Первостепенная задача представительниц «женской» линии в викторианской литературе – отразить в сюжетной основе романов вопрос о поиске женщиной собственного места в патриархальном обществе, тему духовных исканий и своего предназначения женщиной-героиней. Героини сестер Бронте и Дж. Элиот пытаются осмыслить существующие гендерные стереотипы, выработанные модели женственности, их социальные обусловленности. Объединяющими чертами творчества Ш. Бронте и Дж. Элиот являются социальная проблематика, тема профессиональной сферы, отход от семейно-бытовой темы как основной по канонам женского письма.

Таким образом, проявляя значительный интерес к судьбе англичанки, исследуя особенности женского начала, взгляда на мир, женских ценностей викторианские писательницы в своих произведениях стремились объективно отразить жизнь современниц, проблемы женской эмансипации и зарождающегося феминизма, а также показать развитие новых приоритетов и общественных ценностей.

Вполне очевидно, что одним из основных достижений английской литературы 1840–1870-х годов явилось выдвижение женского персонажа в центр литературной прозы. Специфика подхода к художественному осмыслению женской проблематики женщинами-писательницами состоит в том, что созданные ими произведения способствуют – прямо или косвенно – переоценке ценностей в пользу

частной сферы жизни женщины и изменению роли и функций женщины в социуме [об этом см.: 1]. Их творчество характеризует более глубокое проникновение в психологию женщины, исследование внутренних мотивов ее поведения. При этом женщины-писательницы закладывают традицию интерпретации женской темы, продолжающейся в литературном процессе Великобритании последующих десятилетий.

Литература:

1. Буянова Е. В. Культурный феномен традиционной английской семьи викторианской эпохи // Гуманитарные исследования: традиции и инновации : межвуз. сб. науч. тр. Вып. 6. Саранск, 2012. – С. 21-25.

2. Шамина Н. В. Женская проблематика в викторианском романе 1840–1870-х годов : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2006. – С. 3-8.

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гнеушева Е. Б.,

Бурятский Государственный Университет

Судебная власть как форма социальной деятельности не нашла еще своего должного изучения в социально-философской литературе. Однако, сама теория деятельности достаточно активно разрабатывалась отечественными исследователями в 70-80 г. г. прошлого века Э. С. Маркаряном, В. Е. Давидовичем, Ю. К. Плетниковым, М. В. Деминым и другими учеными. К сожалению, в последние годы интерес к категории «деятельность» значительно снизился. Однако, на наш взгляд, данная категория является актуальной и ее познание является важным в условиях глобализации и информатизации культуры и социума.

Общеизвестно, что деятельность в наиболее общем смысле определяется как форма бытия в мире, разновидность движения. Однако уже в этом своем абстрактном значении деятельность необходимо отличать от взаимодействия на уровне естественно-материальных, физико-химических процессов, а также от адаптивной активности биологических систем. По отношению к последним деятельность является не просто адаптивной формой бытия, но адаптивно-адаптационным процессом, в котором наиболее важен творческий, преобразующий аспект. Названные уровни служат лишь предметной базой осуществления деятельности, которую невозможно редуцировать к ним. Деятельность выражается в активных формах действия,

что предполагает субъектное начало. Именно творческий, преобразующий акцент является доминирующим в данном процессе.

В философии деятельность определяется как один из важнейших атрибутов бытия человека, связанный с целенаправленным изменением внешнего мира, самого человека. С помощью деятельности общественный человек преобразует и себя, и окружающий мир в соответствии со своими потребностями и интересами, которые формируются на основе его деятельности. Так, например, В. Е. Давидовичем и Ю. А. Ждановым было дано следующее определение деятельности: «Любая деятельность носит одновременно и материальный и духовный характер, она включает в себя как реальное преобразование предметного мира, ... так и идеальное..., возникающее на основе формирования образа внешней действительности, выработки определенных представлений, понятий, знаний, созидания мысленной модели будущей действительности... Деятельность обнаруживает себя как предметная и в то же время, символическая; она выступает как практическая и теоретическая... Любая деятельность включает в себя активность, усилие индивида и в то же время представляет собой коллективный акт. Деятельность в любом своем проявлении оказывается одновременно природной и общественной... Содержит в себе элементы бессознательного, стихийного и вместе с тем, носит характер планомерный, созидательный... Всякая деятельность есть свободное проявление жизнедеятельности индивида, его самостоятельности, которая одновременно в той или иной мере оказывается вынужденной... как определенное подчинение обстоятельствам, чуждой индивидуальной или коллективной воле» [1, С. 27].

Деятельность человека разнообразна по форме и по видам, но все они в своем развитии подчиняются общесоциологическим закономерностям. Еще К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали: «Мое собственное бытие есть общественная деятельность... Человеческая действительность столь многообразна, как многообразны определения человеческой сущности и человеческой деятельности» [4, С. 590]. Человеческая деятельность – это не просто особая форма активности, но могучая социальная сила, способная изменять систему объективных и субъективных условий, социальные институты и отношения, систему мировоззрения и образ жизни людей. Каждый вид деятельности характеризуется своей спецификой, направленностью, характером отношений, формируя определенные условия для человеческого существования.

Судебная власть как деятельность носит целенаправленный характер. Ее цель заключается в защите прав и свобод граждан, конституционного строя, разрешение социальных конфликтов. Судебная власть влияет на обновление законодательства, судебную политику, что говорит о ее преобразовательном, прогрессивном и

созидательном характере. Как и любая другая форма деятельности судебная власть включает в себя обмен деятельностью и основана на общении. Но самое главное она представлена как труд и профессия. Если деятельность законодательной и исполнительной власти могут выполнять непрофессионализированные субъекты, то судебная власть осуществляется исключительно профессионалами. В первые годы советской власти судебной системе был нанесен непоправимый урон. Тогда профессионализм судей подменялся классовой принадлежностью. Известный правовед того времени П. И. Стучка призывал: «Советская власть должна отсечь все лишние осложнения, упрощая также и право, и суд до таких размеров, чтобы рабочий от станка, крестьянин, если не от сохи, то от плуга, были бы в состоянии участвовать в судебном деле» [5, С. 583]. Отсутствие профессионализма свидетельствует о негативном отношении к праву и является условием его отмирания.

Что касается судебной деятельности, то она является не только профессиональной, но и трудовой. Труд – это особая специализированная деятельность, характеризующаяся целесообразностью, результативностью, утилитарным характером, она полезна и необходима для всего общества, а не только отдельного индивида. Труд как средство и способ удовлетворения человеческих потребностей связан с включением деятельности человека в систему общественного разделения труда и отношений. Однако в философском познании труда следует учитывать тот факт, что труд – это еще и экономическая категория. Профессия является экономической формой выражения трудовой деятельности. Т. А. Ковелина определяет профессию как «культурно-историческое явление, которое возникло в результате частного разделения труда, следовавшего за общественным, которая в отличие от других занятий, официально признается законом, требует специальных знаний, опыта, навыков, умение, личностных качеств, при этом диктует субъекту меру ответственности перед обществом, является основным источником дохода и существенным фактором образа жизни людей. Именно в профессии человек оценивает себя, результаты своего труда, его общественную ценность и степень собственной свободы [3, С. 12].

Судебная власть осуществляется людьми. Данная деятельность является для них трудовой и профессиональной. Она обладает определенной экономической стоимостью, а ее выполнение экономически вознаграждается государством. Более того, судебная деятельность является особой сферой, в которой формируются жизненные цели и потребности ее субъектов, их личностный культурный мир, образ жизни и мысли. Следовательно, это сфера, где осуществляется инкультурация личности судьи, формирование его профессионального облика. Как и любая другая профессия, профессия судьи

сакральна, неизвестна и таинственна для других, непосвященных в нее. Причем сакральность архетипична и поддерживается различными атрибутами судебной власти: судейской мантией, высокой кафедрой, традициям.

А. Ф. Изварина дает следующее определение судьи – «в профессиональном смысле судья понимается как лицо, наделенное в конституционном порядке полномочиями по осуществлению функций судебной власти, исполняющее обязанности на профессиональной основе и действующее посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства» [2, С. 25].

На основании вышеизложенного мы приходим к выводу о том, что судебная деятельность – это особая форма существования судебной власти, отличающаяся специфическими чертами, которые детерминированы целью (защита прав и свобод граждан), а также профессиональным характером, многоаспектностью и противоречивостью. В современном мире судебная власть, представленная в форме деятельности, – это цивилизационная форма контроля государственной власти.

Литература:

1. Жданов Ю. А., Давидович В. Е. Сущность культуры. Ростов н/Д: РГУ, 1979. – 264 с.
2. Изварина А. Ф. Судебная власть в Российской Федерации: содержание, организация, формы. Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 350 с.
3. Ковелина Т. А. Врач: Профессия. Призвание. Культура. М. 2006.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.: Госполитиздат, 1956. – 690 с.
5. Стучка П. И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права. Рига: Латв. гос. изд-во, 1964. – 748 с.

ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Ермаков С. А.,

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ)

Хорошо известно, что философия есть человеческий способ постижения мира и отношения к нему. Касаясь этой стороны вопроса, М. Мамардашвили писал: «Настоящая философия – это та, которая состоит в восстановлении или в узнавании того, что есть на самом деле. То есть философия не есть какое-то учение или ученое книжное занятие, а есть часть нашей жизни» [5, С. 20]. Философия как часть жизни человека – тема, которая требует своего изучения.

Уже в античности философия полагалась как средство решения проблем человека. Сократовское положение – «познай самого

себя» – нацеливало человека на постижение своей специфики. Без этого невозможно рассчитывать на счастливую жизнь. Ибо она есть производная реализованного знания о себе. Хочешь счастья – познай свои способности и таланты, данные тебе от рождения, воплоти их в жизнь, и ты познаешь счастливые мгновенья бытия [2, С. 1349]. При этом познание себя – дорога длиною в жизнь. Каждый возрастной этап ставит перед человеком новые задачи. В молодости важно обучение, в зрелые годы – осмысление приобретенного знания, в старости – передача накопленного опыта. Понимание этих моментов помогает человеку на жизненном пути.

Далее. Философия учит, как человеку достойно прожить свою жизнь. Так, в частности, философия рекомендует человеку вести воздержанную жизнь. Человек не может вести себя так, как ему заблагорассудится. Он должен, оценив ситуацию, принять правильное решение, содействующее праведному пути жизни. Скажем, если человеку предлагают посетить еще одно кафе, а уже конец воскресного дня, то мудрость взывает к тому, чтобы поблагодарить за приглашение и откланяться. Этого требует благоразумие, которое ведет к благодеянию, без которого нет и не может быть благой жизни [1, С. 62]. В этом случае идея воздержанности превращается в инструмент решения проблем человека,

В силу этого необходимо помнить, что философия играет важную роль особенно там и тогда, где и когда нужно проанализировать ситуацию и сделать правильный выбор. По сути дела, в каждый момент жизни человек принужден делать свой выбор [3, С. 408]. Поэтому без философии человеку не обойтись, достойным образом не пройти свой путь жизни [4, С. 58].

Таким образом, философия, действительно, есть часть жизни человека. Более того, она есть инструмент, с помощью которого человек формирует свою жизнь, а значит, философия создана, прежде всего, для жизни человека!

Литература:

1. Ермаков С. А. Благое и его гуманистический потенциал // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 4. Ч. 1. – С. 61-64.

2. Ермаков С. А. Императивы счастливой жизни человека // Фундаментальные исследования. 2015. № 2. Ч. 6. – С. 1349-1353.

3. Ермаков С. А. Проблема выбора жизненного пути человека в философии // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2004. № 1. – С. 408-415.

4. Ермакова Е. В., Мезина Л. Г. Идея как организующее начало жизненного пути человека // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 3. Ч. 2. – С. 56-59.

5. Мамардашвили М. Психологическая топология пути. М. Пруст «В поисках утраченного времени». – СПб.: Изд-во Русского христианского гуманитарного института, 1997. – 571 с.

АРИСТОТЕЛЬ О РОЛИ ИДЕЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Ермакова Е. В.,

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ)

Аристотель, вслед за своим учителем Платоном, возвышал роль идей в жизни человека. Касаясь интересующего нас вопроса, он писал: «...человеку присуща жизнь, подчиненная уму, коль скоро человек и есть в первую очередь ум. Следовательно, эта жизнь самая счастливая» [1, С. 283]. Жить по уму – значит избегать крайностей, стремиться к достижению «золотой» середины, а, следовательно, – к достижению счастья. Развивая данное положение, Аристотель подчеркивал: «Мы должны следовать за тем, к чему мы сами восприимчивы, ибо от природы все склонны к разному, а узнать к чему – можно по возникшему в нас удовольствию и страданию, и надо увлечь самих себя в противоположную сторону, потому что далеко уводя себя от проступка, мы придем к середине, что и делают, например, исправляя кривизну деревьев» [Там же, С. 93]. По нашему мнению, в этих словах сказано самое важное. Только наблюдая за собой, прислушиваясь к себе, человек может понять, к чему он имеет предрасположенность, что ему доставляет удовольствие, а что – страдание. Это знание нуждается в рефлексии. Если в результате анализа человек приходит к выводу, что он идет на поводу страсти, которая ведет его к губительной крайности, то он должен предпринять шаги в противоположном направлении. Человек должен «принуждать себя» [3, С. 1352] к праведности, также как – к радости и благодати. По мнению Аристотеля, это приведет к необходимой корректировке его поведения, а следовательно, к достижению желанной меры, которая, как известно, есть лучшее.

Безусловно, эта идея Аристотеля является важным средством изменения жизни человека к лучшему. Не размышляя над собой, своей жизнью, не будешь знать, что ты есть и куда идешь? Не зная себя, не видя траектории своего пути, не обретишь счастливой жизни. Поэтому для каждого человека важно знание следующих вещей: человек есть то, о чем он думает; человек есть то, что он говорит; человек есть то, что он чувствует; человек есть то, что он делает. Анализируя свои мысли, слова, чувства, дела, человек обретает себя подлинного [5, С. 57]. Это знание, в свою очередь, позволяет сделать следующий шаг – сохранить все лучшее в жизни человека и

отбросить все худшее [4, С. 65]. Так, человек созидает свой путь жизни, преобразует свое «благобытие» [2, С. 63].

Эти положения не потеряли своей значимости по сей день. Очевидно, что также как 2400 лет назад (а в этом году отмечается именно эта дата со дня рождения Аристотеля), человек должен научиться контролировать свои мысли. В эпоху постиндустриального общества, когда информация превращается в основу общественного развития, концентрация внимания на идеях становится насущной необходимостью.

Литература:

1. Аристотель. Сочинения: в 4-х т. М.: Мысль, 1984. Т. 4. – 830 с.
2. Ермаков С. А. Благое и его гуманистический потенциал // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 4. Ч. 1. – С. 61-64.
3. Ермаков С. А. Императивы счастливой жизни человека // Фундаментальные исследования. 2015. № 2. Ч. 6. – С. 1349-1353.
4. Ермаков С. А., Мезина Л. Г. Модели пути жизни человека: позитивные и негативные аспекты // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 7. Ч. 1. – С. 62-65.
5. Ермакова Е. В., Мезина Л. Г. Идея как организующее начало жизненного пути человека // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 3. Ч. 2. – С. 56-59.

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ АНИОНООБМЕННЫХ МЕМБРАН МА-41 С НАНОРАЗМЕРНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ ПАЛЛАДИЯ

**Беспалов А. В.,
Ермоленко В. Н.,**

Кубанский государственный университет

В настоящее время повышенное внимание уделяется получению композиционных ионообменных материалов, содержащих в своем составе металлические наночастицы. Подобные материалы обладают рядом интересных свойств, обусловленных как строением полимерной матрицы ионообменника, так и размером получаемых наночастиц. Особый интерес представляет возможность получения материалов как с ионной, так и электронной проводимостью, возникающей вследствие перколяционного перехода, обусловленного

объединением большого количества металлических наночастиц в сплошную токопроводящую структуру [1, 2].

В качестве объектов исследования в данной работе использовались гетерогенные анионообменные мембраны МА-41. Получение наноразмерных частиц палладия производилось по методике, включающей последовательные циклы ионного обмена хлорид-анионов на тетрахлолопалладат-анионы с их последующим восстановлением в матрице мембраны при помощи боргидрида натрия.

Объемную и поверхностную электронную проводимость полученных композиционных мембран изучали на постоянном токе при помощи прижимных контактов, при этом исследуемые мембраны подвергались вакуумной сушке с целью удаления воды и исключения ионной проводимости. Микроструктуру полученных образцов исследовали методом растровой электронной микроскопии при ускоряющем напряжении 15 кВ.

В результате проведенных исследований было установлено, что уже после второго цикла насыщения-восстановления наблюдается резкое снижение как поверхностного, так и объемного сопротивления постоянному току, что свидетельствует о возникновении токопроводящей структуры металлического палладия как на поверхности, так и в объеме исследуемых мембран. На поверхности данных образцов при помощи электронного микроскопа было обнаружено значительное число наночастиц палладия различной формы и размера, которые, соприкасаясь друг с другом, образуют сплошной токопроводящий слой.

При исследовании срезов данного образца было обнаружено, что поверхность гранул размолотого ионита, составляющих ионообменную основу мембраны, располагаются как отдельные частицы металлического палладия, так и их сростки, при этом размер отдельных частиц варьируется в широких пределах. Также было отмечено практически равномерное распределение восстановленного палладия на различных гранулах ионита, находящихся как в поверхностном слое, так и в толще мембраны. Причиной данного явления, по всей вероятности, является тот факт, что боргидрид-анионы являются противоионами для анионообменной смолы, и их диффузия внутрь мембраны практически не затруднена. Следует отметить, что, несмотря на резкое снижение удельного объемного сопротивления, его абсолютная величина остается достаточно высокой (около 20 кОм·м), и не снижается при увеличении числа циклов обработки. В то же время удельное поверхностное сопротивление после второго цикла насыщения-восстановления падает практически до нулевой отметки и при дальнейшей обработке не изменяется.

Литература:

1. Золотухина Е. В., Кравченко Т. А., Чайка М. Ю., Цивадзе А. Ю., Калинин А. И. Эффекты перколяции в нанокompозитах металл-катионообменная мембрана // Доклады Академии наук. 2010. Т. 433. № 2. – С. 202-205.

2. Кравченко Т. А., Полянский Л. Н., Калинин А. И., Конев Д. В. Нанокompозиты металл-ионообменник. М.: Наука, 2009. –391 с.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТЕНДЕНЦИИ В ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Акимов С. С.,
ОГУ, г. Оренбург

Международные отношения в области валюты и финансов являются на сегодняшний момент одной из самых сложных и динамичных сфер рыночной экономики. Данная сложность обусловлена наличием множества факторов, оказывающих существенное влияние на валютные курсы разных стран [1]. Развитие валютного рынка в настоящий момент времени переживает сильный подъем [2].

Наиболее популярная в настоящее время биржа электронных торгов FOREX позволяет участвовать в ней рядовому гражданину, не имеющему каких-то специальных навыков или знаний [3]. Инвестирование в валюту на сегодняшний день – одно из самых прибыльных занятий [4]. Данное обстоятельство в значительной степени влияет на курс определенных валют, что, в свою очередь, оказывает влияние на мировую экономику в целом.

Все эти факторы не только обеспечили рост заинтересованности в валютном инвестировании, но и создали предпосылки для дальнейшего развития методов анализа валютных рынков и различных рисков, с ними связанных [5].

Однако, для формирования полноценных валютно-денежных отношений в нашей стране необходимо создание соответствующих условий. В этой связи, основная забота и, соответственно, ответственность, ложится на плечи государственных органов. При этом государство получает целый ряд выгод от развития валютных отношений. К ним можно отнести снижение рисков колебаний курсов валют, уменьшение инфляционных процессов, укрепление национальной валюты и другие.

Данные тенденции все более прослеживаются в политике нашей страны. Это определяется из ряда предпосылок, в частности, в попытках по внедрению рубля в систему международных расчетов, привлечению инвестиционного капитала из-за рубежа и повышению заинтересованности местных капиталодержателей в валютном процессе, расширение международного сотрудничества в данной сфере.

Таким образом, в России, в настоящее время формируется тенденция к наиболее полной независимости национальной валюты.

Литература:

1. Акимов С. С. Проблемы проведения фундаментального анализа валютного рынка. В сборнике: Наука сегодня сборник научных трудов по материалам VII международной научно-практической конференции: в 4 частях. Научный центр «Диспут». 2015. – С. 6-7.

2. Акимов С. С. Расчет вероятности при прогнозировании курса евро. Наука XXI века: открытия, инновации, технологии. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 апреля 2016 г. Часть 3. Смоленск: ООО «НОВАЛЕНСО», 2016. – С. 102-103.

3. Акимов С. С. Математические методы технического анализа курса валют. В сборнике: Молодежь в науке: Новые аргументы Сборник научных работ II-го Международного молодежного конкурса. Отв. ред. А. В. Горбенко. 2015. – С. 16-18.

4. Акимов С. С. Вероятность отклонений доллара США в заданном периоде. Наука сегодня: глобальные вызовы и механизмы развития [Текст]: материалы международной научно-практической конференции, г. Вологда, 27 апреля 2016 г. – Вологда: ООО «Маркер», 2016. – С. 72-73.

5. Акимов С. С. Скользящие средние как ключевой индикатор анализа курса валют. Электронный научно-методический журнал «Наука и образование: новое время». – № 5, 2016.

6. Шепель В. Н., Акимов С. С. Проблемы извлечения знаний. В сборнике: Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. Материалы Всероссийской научно-методической конференции (с международным участием). 2015. – С. 1562-1565.

МЕТОД ХИЛЛА ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ХВОСТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Акимов С. С.,

Оренбургский государственный университет

Ключевым параметром, характеризующим совокупность массив случайных данных, является закон распределения вероятности [1].

Идентификация закона распределения вероятности является сложной и трудоемкой задачей, основная проблема которой – некорректная постановка самой задачи, вследствие чего ее решение может быть только приближенным [5].

На сегодняшний момент существует достаточно большое количество методов идентификации закона распределения. Однако необходимо отметить, что абсолютное их большинство представляют собой лишь последовательную систему бинарного выбора, причем, базирующуюся на трудоемких и сложных расчетах.

В связи с указанным выше, процесс идентификации закона распределения вероятности требует значительных разработок и дальнейших направлений изучения [2, 3].

Анализ литературных источников по видам и методам оценивания закона распределения, с целью его идентификации дает основание использовать различные параметры кривой распределения, среди которых можно выделить такую характеристику, как тяжесть хвоста.

На сегодня не существует универсального метода оценки тяжести, однако существует некоторая адаптация известных способов. В качестве одного из таких способов можно предложить адаптацию метода Хилла.

Метод Хилла для данного исследования определяется по следующей формуле:

$$H_{k,n} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln \frac{x_{(i)}}{x_{(k-i)}}, k < n$$

Подобное применение оценки Хилла получило весьма скромное распространение, несмотря на показанную в некоторых работах [2], [3] эффективность.

Вместе с тем необходимо отметить, что для однозначной идентификации метод Хилла не может быть применим, поскольку он не выявляет различий в области асимметрии кривой.

Литература:

1. Акимов С. С. Оптимизированный алгоритм определения закона распределения вероятности по выборке из генеральной совокупности / С. С. Акимов. Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии [Текст] : журнал // учредители: М-во с.-х. Российской Федерации, ФГБОУ ВПО СГСХА. – Самара : СГСХА, 2013. вып. № 2. – С. 52-56.

2. Акимов С. С. Оценка Хилла как ключевая оценка для распознавания тяжело- и легкохвостовых законов распределения вероятности // Научное обозрение. 2014. № 10. – С. 349–352.

3. Шепель В. Н. Использование оценки Хилла для различения законов распределения вероятности [Текст] / Шепель В. Н., Акимов С. С. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. – № 1, январь. – С. 75–78.

4. Шепель В. Н., Акимов С. С. Проблемы извлечения знаний. В сборнике: Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. Материалы Всероссийской научно-методической конференции (с международным участием). 2015. – С. 1562-1565.

5. Шепель В. Н., Акимов С. С. Процедура определения закона распределения вероятности по выборке данных в процессе подготовки имитационной модели. Всероссийская научная конференция по проблемам управления в технических системах. 2015. № 1. – С. 101-103.

АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ

Акулич Т. В.,

Донской государственный технический университет

В настоящее время сфера услуг превратилась в неотъемлемый сектор экономики как России в целом, так и в отдельно взятых регионах. Так, «объем платных услуг, оказанных населению Ростовской области в январе-феврале 2016 года, составил 28,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,5 % больше, чем в 2015 (в России снижение на 1,7 %)» [ростов].

И если экономические показатели – это сугубо внутренняя информация каждой отдельно взятой компании сферы услуг, то имидж, профессиональный статус и транслируемый образ в совокупности составляют такое общепризнанное, масштабное понятие, как «деловая репутация». Но не многие компании могут отчетливо описать свою деловую репутацию и/или представить аргументы, подтверждающие ее наличие.

Деловая репутация формируется годами, накапливается депозитом в управленческом и маркетинговом портфеле компаний. Сущностные характеристики деловой репутации настолько фрагментарны на сегодняшний день, что до сих пор не создано единого понятия, которое было бы приемлемым для всех сфер деятельности.

Отметим, что необходимо поэтапно работать над реализацией программ менеджмента и маркетинга компании, чтобы сформировать устойчивые критерии деловой репутации у общественно-значимых кругов. Здесь важно уделять внимание внешним и внутренним факторам, которые влияют на формирование деловой репутации.

В первую очередь, это ведение статистики благоприятных и негативных материалов в отношении компании, что всегда возможно сделать, посредством отслеживания отзывов на форумах в Интернет и специализированных социальных сетях, а также своевременное на них реагирование со стороны ответственных лиц компании и/или руководства.

Второй важный шаг – это проведение маркетинговых и коммуникационных исследований среды компании с целью определения направления, по которому в конкретный заданный период времени компания должна развивать свою репутацию. Немаловажное значение должно отводиться анализу всей входящей и исходящей информации, чтобы на определенном этапе «перехватить специфическую информацию», способную повредить репутации компании.

На следующем этапе, хотя все должно осуществляться в совокупности, необходимо работать над имиджем руководства, создавать образ современного руководителя, ориентированного на соци-

альный аспект, на удовлетворение нужд и потребностей не только клиентов компании, но и собственных сотрудников.

В заключение отметим, что неоспорим тот факт, что конкурентоспособность и клиентоориентированность каждой компании играют ключевую роль в формировании деловой репутации. Но в данном контексте, не менее важно, аккумулирование всех элементов маркетинговой деятельности, способных в той или иной степени создать нематериальную ценность, преобразовать миссию и философию каждой компании в эффективные и действенные инструменты деловой репутации, формируемой одинаково для всех субъектов рынка услуг.

Литература:

1. Информация об итогах социально-экономического развития Ростовской области в январе-июле 2016 год: Мониторинг. – URL: / <http://www.mineconomikiro.ru/m52a.php> (11.09.2016).

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

**Косенчук О. В.,
Бахматова Е. А.,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ**

Основная цель маркетинга в аграрном секторе – это формирование и постоянное развитие процесса обмена, чтобы сделать его взаимовыгодным для участвующих партнеров. На функционирование системы маркетинга в аграрном секторе оказывают воздействие особенности предложения сельскохозяйственной продукции и спроса на продовольствие. Эти особенности обусловлены чертами сельскохозяйственной продукции.

Маркетинг как система рыночного управления даёт представление о механизме регулирования производственного процесса, в котором итогом действия является активный товарный поток, объединяющий производство и потребление в пространстве и времени. Экономическое использование маркетинга состоит в ускорении отдачи производственных фондов предприятий, увеличение мобильности производства и уровня конкурентоспособности товаров, а также своевременной разработке новых товаров и ускорение их продвижения на рынки, на которых может быть достигнут наибольший коммерческий эффект [1, С. 65].

Основные принципы маркетинга в сельском хозяйстве, включают в себя:

– создание условий для максимального приспособления производства к потребностям рынка и гибкого реагирования на рыночные изменения;

– учет платежеспособных потребностей, положений и динамики спроса, изменений рыночной конъюнктуры при принятии хозяйственных решений

– функциональное воздействие на рынок и покупателя любыми доступными средствами.

Особенности маркетинга в аграрном секторе связаны с особенностью сельского хозяйства:

– Экономические результаты зависят от природных условий.

– Специалисты маркетинга имеют дело с товаром первой необходимости, поэтому они обязаны вовремя и в нужном объеме удовлетворять нужды потребителей, потребности, интересы.

– Продукцию растениеводства получают 1-2 раза в год, а рабочий период продолжается целый год. В связи с этим специалисты по маркетингу обязаны хорошо знать диалектику спроса, уметь прогнозировать тенденцию его удовлетворения и рыночную конъюнктуру.

– Разнообразие и диверсификация стратегий, тактик, форм, методов, приемов агромаркетинга.

– Неравномерность и различный уровень осуществления маркетинговой деятельности. Это касается производства, переработки и реализации товара (до конечного потребителя)

- Более высокая чувствительность, восприимчивость, адаптивность, самоорганизация, самоуправление системы маркетинга в сельском хозяйстве по сравнению с системами остальных видов маркетинга.

Актуальность маркетинга в аграрном секторе связана с тем, что в Россию поступает разнообразное количество товаров зарубежного происхождения, при этом реализуются многие факторы международного маркетинга [2, С. 278]. Для эффективного осуществления деятельности на рынке сельскохозяйственной продукции необходимо последовательное внедрение агромаркетинга, знание которого поможет принятию научно обоснованных хозяйственных решений.

Литература:

1. Пранович И. Б. Менеджмент в глобальном масштабе: управленческая проблема, мир без границ, экономическая среда: учебник / Пранович И. Б. – Лаборатория книги, 2013 г. – 120 с.

2. Шумакова О. В., Косенчук О. В. Санкции России как эффективная мера развития АПК и сельских территорий региона // Наука о человеке: гуманитарные исследования, 2014. – № 4 (18). – С. 277-283.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Безрукова Е. А.,

Николаева О. И.,

НИ МГУ им. Н. П. Огарева

Управленческая отчетность является важнейшим инструментом контроля в системе управления деятельности организации. Она представляет собой источник получения информации о результатах деятельности предприятия.

На сегодняшний день большая часть организаций помимо бухгалтерского финансового и налогового учета применяет ведение бухгалтерского управленческого учета, основой которого как раз и является бухгалтерская управленческая отчетность.

В настоящее время не существует единого мнения специалистов, ученых и практиков, относительно понятия «управленческая отчетность». Так, В. Ф. Палий считает, что управленческая отчетность, как завершающий этап учетного процесса, отражает целый комплекс данных о деятельности организации в целом и ее центров ответственности. Она представляет собой совокупность упорядоченных показателей, с помощью которых дается интерпретация отклонений от целей, планов и смет [1]. Мишин Ю. А. считает, что управленческая отчетность – это определенным образом сгруппированная информация, предоставляемая различным пользователям для обеспечения функций управления. Управленческая отчетность должна рассматриваться в диалектическом единстве: как элемент метода управленческого учета и как способ агрегирования информации на различных уровнях по потребностям [3, С. 31-32].

Управленческая отчетность экономического субъекта является важным источником данных для принятия эффективных управленческих решений в деятельности организации в целом, а также по оптимизации деятельности ее структурных подразделений. Информация, представленная в отчетности, позволяет проанализировать сложившиеся отклонения на начало периода планов и смет, выявить причины отклонений и ответственных за их возникновение. Поэтому эффективная работа организаций невозможна без хорошо налаженной системы бухгалтерского финансового, налогового и управленческого учета.

Инструментальный аппарат управленческого учета характеризуется многообразием. Известными инструментами управленческого учета относят функционально-стоимостной анализ, стандарт-костинг, директ-костинг, анализ косвенных затрат, СVP-анализ, ABC-анализ и т. д.

Основными объектами управленческого учета являются издержки предприятия, результаты хозяйственной деятельности, внутрен-

нее ценообразование, бюджетирование, а также внутренняя отчетность, являющаяся основным результатом управленческого учета.

Для того, чтобы эти цели были достигнуты с максимальной результативностью, внутрихозяйственная отчетность должна содержать в себе полезную и исчерпывающую информацию о деятельности экономического субъекта и служила в качестве надежной информационной базы. Отчетность будет таковой, если она будет отвечать должным требованиям.

В области управленческого учета разработаны как формальные, так и существенные требования к внутренней отчетности организации. Формальные требования к содержанию внутренней отчетности:

- целесообразность – информация, обобщаемая во внутренних отчетах;

- объективность и точность – внутренние отчеты не должны содержать субъективного мнения;

- оперативность – отчетность должна предоставляться к сроку;

- краткость – в отчетности не должно быть излишней информации, отвлекающей внимание менеджеров;

- сопоставимость – возможность использовать отчетную информацию для работы разных центров ответственности, сравнивая ее с планами и сметами;

- адресность – внутренняя отчетность составляется для заинтересованных лиц;

- эффективность – затраты на составление внутренней отчетности должны быть составлены с выгодами от полученной управленческой информации.

Специальные требования к внутренней информации заключаются в следующем:

- гибкая, но единообразная структура;

- понятность и обозримость информации;

- оптимальная частота предоставления информации;

- пригодность для анализа и оперативного контроля.

Так же необходимо отметить, что в управленческой отчетности организации существуют недостатки и наиболее распространенными являются:

- информация, обобщаемая в отчетности, часто адресуется не управляющему, ответственному за данный участок хозяйственной деятельности, а его руководителю;

- в отчетности представляется конкретная информация по общим вопросам, что затрудняет принятие решений на конкретных направлениях;

– обобщение информации для контроля за объемом продаж или определения издержек без учета потребностей отдельных управляющих, деятельность которых приносит доход или требует издержек;
– в отчетности преобладает избыточная информация, в результате на управляющего возлагается работа по ее сортировке и поиску данных, необходимых для ее управления [2, С. 62].

Таким образом, синтезировав внутреннюю отчетность, можно добиться ее высокого качества. Соблюдение вышеперечисленных требований обеспечит возможность определения возникающих проблем при выборе оптимальных решений. В свою очередь это является необходимым условием качественных управленческих решений.

Литература:

1. Бакаев А. С. Толковый бухгалтерский словарь. – М.: 2006. – 164 с.
2. Мишин Ю. А. Управленческий учет: управление затратами и результатами производственной деятельности: Монография. – М.: Изд-во «Дело и сервис». – 2002. – 176 с.
3. Палий В. Ф. Управленческий учет: внутрифирменная отчетность // Бухгалтерский учет. – 2003. – № 13 – С. 62-64.
4. Храмова Е. А., Колесник Н. Ф. Управленческий учет и анализ в агрохолдингах на основе сегментарного подхода. Монография. – Москва: Изд. дом «Экономическая газета», 2013. – 252 с.

СКОРИНГОВЫЙ МЕТОД В СТАТИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

Гасанова Д. Э.,

Набережночелнинский институт К(П)ФУ

Каждая компания стремится получить максимальную прибыль со своего дела, поэтому немало важно разумно оценивать и с выгодой распределять финансовые ресурсы по различным проектам. И для того чтобы правильно составить итоговый инвестиционный портфель компании, нужен анализ отдельных проектов или же, по-другому, их оценка.

На стадии управления портфелем проектов выделяют 3 метода оценки: графическое представление результатов оценки, экспертные оценки, скоринговая модель [2]. Для того чтобы сделать процесс сравнения элементов в портфеле более лёгким и наглядным, используют различные графические материалы (диаграммы, гистограммы), то есть графическое представление результатов оценки. А чтобы определить необходимый набор данных для сравнения элементов инвестиционного портфеля компании, обычно используют экспертные оценки. Мы же более подробно остановимся на третьем методе, а именно на скоринговой оценке проектов.

Само понятие скоринг происходит от английского слова «scoring», которое в переводе означает «подсчет очков в игре» – это модель, которая классифицирует клиентскую базу на различные группы в том случае, если неизвестна основная характеристика разделения группы, но известны другие факторы, связанные с интересующей нас характеристикой. В основе скоринговой модели лежит предположение, что люди со схожими социальными показателями ведут себя одинаково, а, следовательно, можно выстраивать различные модели статистического анализа, которые являются достаточно полезными для ведения любого бизнеса [3].

На основе анкет, которые заполняют потенциальные клиенты, людей можно выделить в различные группы, которые могут либо соответствовать, либо не соответствовать каким-либо критериям. К примеру, клиента можно выделить в группу по некоторым социальным характеристикам: пол, возраст, место проживания, место работы, занимаемая должность и т. д. Таким образом, можно определить степень доверия к человеку, а также уровень внимания, которое должна оказывать компания.

Выделяют три этапа построения скоринговой модели: определение характеристик, которые интересуют организацию или компанию; сбор второстепенных сведений о клиентах (разработка скоринговой модели на основе имеющихся данных); автоматическое ранжирование новых клиентов по приоритетным группам посредством скоринговой модели [3].

Описанное выше применяют и в банковской сфере. И здесь понятие скоринга определяется как система проверки или оценки клиентов (заемщиков), которая основана на методах статистического анализа и используется банками. Данные потенциального клиента (заемщика) вводятся в специальную компьютерную программу, которая затем выдает определенные результаты – стоит ли предоставлять кредит данному человеку или нет.

Таким образом, скоринговый метод обрабатывает данные клиентов, введенные в специальные компьютерные программы. Также такие модели учитывают поведение уже существующих и принятых на обслуживание клиентов для того, чтобы легко корректировать свою оценку будущих заемщиков. Можно отметить, что задача кредитного скоринга состоит в привлечении добросовестных клиентов, а не только в определении привлекательности потребителя кредита [3]. При помощи скоринговых методов оценки предприятие или компания сможет снизить издержки и минимизировать риск банкротства за счет автоматизации принятия решения, а также защитить свои финансовые ресурсы от действий мошенников.

Литература

1. Томас Р. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности: Пер с англ. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 1999. – 432 с.
2. Интернет-ресурс: Скоринг. URL: <http://www.statsoft.ru/solutions/tasks/scoring/> (дата обращения: 11.02.2016).

ПРАКТИКА РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ

Есенакаев Э. А.,

*ФГБОУ ВО «Омский государственный университет
им. Ф. М. Достоевского»*

Целью анализа организационной структуры управления предприятия является оценка рациональности сложившейся структуры и обоснование основных направлений ее совершенствования при внедрении службы маркетинга и разработки маркетинговой концепции управления предприятием.

При проведении организационной диагностики были изучены основные объекты: состав органов управления; взаимодействие органов управления друг с другом, разделение и сочетание труда в их деятельности; количественные параметры, объем совершаемых операций каждого подразделения.

Основные направления анализа организационной структуры управления: соответствие организационной структуры управления целям предприятия и особенностям сложившейся ситуации; анализ количественных параметров аппарата управления; анализ полноты охвата функций отдельными структурными подразделениями аппарата управления; анализ распределения операций по исполнителям для передачи и распределения функций в отдел маркетинга.

Основные источники информации для проведения организационной диагностики: источники внутренней информации: отчеты и данные самообследования основных подразделений структуры управления; положения об отделах; должностные инструкции; контракты. А также результаты опроса экспертов, личные наблюдения консультантов, сравнительный анализ и выводы по организационной структуре наиболее успешно работающих предприятий отрасли.

Анализ соответствия организационной структуры целям и особенностям управляемого объекта показал, что сегодняшнее состояние предприятия в целом, характеризующееся снижением деловой активности, не соответствует сложившейся структуре управления. После детального анализа существующей структуры, выявления ее сильных и слабых сторон, был выявлен ряд факторов, отрицательно сказывающихся на управлении предприятием в целом

Анализ иерархической структуры управления, направленный на выявление необходимости и возможностей сокращения количества ступеней в аппарате управления при одновременном повышении качества руководства, строгом соблюдении принципа единоначалия и сокращения управленческих расходов, показал, что на данном предприятии существует резерв в этом направлении.

Соотношение состава и количества ступеней в аппарате управления в целом соответствует требованиям производства. Однако для сложившейся экономической ситуации количество уровней управления требует сокращения (это касается в основном аппарата управления в цехах: начальник цеха – заместитель начальника – старший мастер – мастер).

Анализ структуры управления с этих позиций выявил также недостаточно корректное и обоснованное выделение отдельных структурных элементов и объединение других. Это относится к следующим должностям и, соответственно, структурным подразделениям: директор по финансам и маркетингу; директор по капитальному строительству; директор по общим вопросам и быту.

Выделение большого количества управляемых объектов для одной должности также снижает эффективность и качество управления в связи с превышением нормы управляемости. При всей условности норм управляемости их нельзя игнорировать при обосновании структурных звеньев.

Анализ функциональной структуры проводился с целью координации деятельности всех подразделений при внедрении на предприятии службы маркетинга и направлен на выявление возможностей концентрации однородных работ в рамках определенных подразделений, углубления их специализации и рационализации разделения труда между функциональными подразделениями разных иерархических уровней. Анализ проводился по следующим направлениям: полнота охвата функций отделами, которые войдут в службу маркетинга; выявление функций, относящихся к маркетинговым с целью передачи их службе маркетинга.

Проведение анализа осуществлялось на основе экспертных оценок и данных самообследования, проведенных во время организационной диагностики. Объектом анализа при изучении функциональной структуры управления являлся состав и соотношение между различными службами, подразделениями, находящимися на одном и на разных уровнях управления административного аппарата.

Анализ полноты охвата функций управления как общих, так и специальным выявил круг работ, не закрепленных ни за одним подразделением (бизнес-планирование, исследование потребительских предпочтений и др.), а также закрепленных за несколькими подразделениями одновременно (дублирование). Качественный анализ по-

зволил выделить работы, которые следует передать из одних подразделений в другие, где их выполнение наиболее оправданно. В первую очередь это относится к маркетинговым операциям. Анализ работы отделов производился в основном с целью выявления функций, относящихся к маркетинговым для передачи их службе маркетинга. Осуществление концепции маркетинга на предприятии требует создания такой организационной структуры, которая позволила бы реализовать эту концепцию. Новые организационные задачи стояли, прежде всего, в объединении таких функций как исследование рынка, ценообразование, сбыт, снабжение в службе маркетинга.

Литература:

1. Басенко В. П., Жуков Б. М., Романов А. А. Организационное проектирование в системе менеджмента. Учебное пособие. – М: Изд-во Академии Естествознания, 2010.
2. Жуков Б. М., Ткачева Е. Н. Исследование систем управления. Учебник. Гриф МО и Н РФ. Москва: Изд-во «Дашков и К», 2011. – 208 с.

БЕЗРАБОТИЦА И ТОРГОВЛЯ: ВЗАИМОВЛИЯНИЕ

**Горохова Н. В.,
Мингазинова Е. Р.,**

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова

Результаты функционирования потребительского рынка во многом определяют состояние других рынков, ведь региональный рынок – понятие широкого спектра, так как включает в себя локализованное территорией множество различных отраслевых рынков [6, С. 11]. Общеизвестно, что рынок товаров и услуг тесно связан с другими рынками. Например, спрос зависит от уровня доходов населения, что напрямую связано с рынком труда. Следствием трудовой деятельности становится, с одной стороны, насыщение рынка товарами и услугами, а с другой – появление новых потребностей и их дальнейшее удовлетворение [13, С. 9].

Хозяйствующие субъекты потребительского рынка первыми ощущают на себе изменения спроса, его структуры. Регулируя функционирование торговли, наряду с другими направлениями (инвестиции, цены, антиинфляционные процессы и т. п.), в которых осуществляется воздействие государства, относится и уровень жизни.

Безусловно, на него, в свою очередь, влияет занятость населения. В соответствии со ст. 1 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 09.03.2016) «О занятости населения в Российской Федерации» «занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая

законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход» [8]. Однако определенная часть экономически активного населения всегда по различным причинам не занята в экономике. В соответствии с вышеназванным Законом «безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней». В соответствии же с методикой Международной Организации Труда безработным признается человек, который в рассматриваемом периоде не имел работы, но занимался ее активным поиском и был готов приступить к ней [4, С. 126]. Этот подход положен в основу методологии статистического наблюдения в Российской Федерации. Также Росстат учитывает в составе безработных учащиеся, студентов, пенсионеров и инвалидов, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней [5].

Безработица является органической частью рынка труда, возникающей из-за несрабатывания на определенных этапах развития экономики рыночных механизмов.

Вопросам безработицы посвящено достаточно исследований. Ее рассматривали в своих работах классики экономической мысли: Д. Рикардо, К. Маркс, Дж. Перри, Дж. Кейнс и др., а также достаточное количество современных специалистов: Д. А. Кибанов [13], Е. Галаева [2], А. Я. Петров [8], А. Седов [9] и ряд других. В своем большинстве, ученые рассматривают безработицу как социальное явление, неотъемлемую часть рыночного хозяйства, ее связь с производительностью труда, заработной платой и возможностью государственного регулирования. Безусловно, ни кто не отрицает ее влияние на функционирование рынка труда и его влияние на другие рынки.

В данной работе будут рассмотрены вопросы безработицы в Пермском крае на современном этапе, и ее связь с торговлей и сферой услуг для населения. Исходить будем, в рамках исследования, из того, что занятость населения неразрывно связана не только с трудовой деятельностью, но и потреблением материальных благ. Рассмотрим динамику безработицы в регионе (табл. 1).

Таблица 1 – Численность экономического активного населения, занятых и безработных в Пермском крае, (тысяч человек) [7, 10]

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Численность экономически активного населения, всего	1402,3	1391,2	1357,6	1336,7	1283,8	1304,7

В том числе, занятые в экономике, всего	1285,6	1287,1	1272,7	1250,2	1209,0	1223,0
Безработные – всего	116,7	104,1	84,9	86,6	74,8	81,7
Из числа безработных студенты, учащиеся, пенсионеры	12,5	13,3	7,5	10,6	9,1	8,9
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости (на конец года), всего	34,1	26,6	21,0	20,1	20,9	25,4
Из них безработные, которым назначено пособие по безработице, всего	32,4	25,5	20,1	19,3	18,0	22,1

В анализируемом периоде следует отметить снижение экономически активного населения в регионе (на 7,0 %) при несущественном его увеличении в 2015 году, по сравнению с 2014 годом (1,6 %). Одновременно снижается численность занятых (на 4,9 % при ее росте в 2015 году по сравнению с предыдущим годом на 1,2 %). За период с 2010 года наблюдается в регионе и снижение безработных на 30 %, однако в 2015 году, по сравнению с 2014, она выросла на 9,2 %. При этом стабильно снижается безработных из числа студентов, учащихся и пенсионеров (на 30 %). Обращает на себя внимание тот факт, что число безработных в регионе, определенных по методике МОТ существенно (более чем в три раза) выше, чем официально зарегистрированных. При общей тенденции к снижению в 2015 году выросло число лиц зарегистрированных в учреждениях службы занятости и тех, кому назначено пособие по безработице. Приведенные данные позволяют сделать вывод о проявлении негативных тенденций в 2015 году на рынке труда Пермского края.

Однако для того, чтобы определить, насколько негативны проявляющиеся тенденции, необходимо оценить уровень безработицы. Уровень безработицы, по методологии статистики определяется как отношение численности к численности экономически активного населения, в процентах [5].

Что касается данного показателя характеризующего состояние рынка труда в крае, то за период 2010–2015 год, исходя из данных, приведенных в таблице 1, он колеблется от 8,3 % в 2010 году до

6,3 % в 2015 году. Следует отметить, что естественным уровнем безработицы принято считать 5-6 % [11].

При этом естественным уровнем безработицы принято считать ее минимальный уровень при полной занятости, то есть когда на рынке труда присутствует только фрикционная (в результате текучести кадров из-за смены места жительства, перехода на более высокооплачиваемую работу и т. п.), приводящая к росту благосостояния и структурная (в связи с изменением структуры спроса и предложения на рынке труда из-за технологических сдвигов в экономике) безработица.

Таким образом, в рассматриваемом периоде в Пермском крае уровень безработицы был несколько выше естественного, а, следовательно, была и циклическая, связанная с кризисными явлениями в экономике (2010, 2014 и 2015 годы), и институциональная, вызванная несовершенством организации рынка труда. С нашей точки зрения фактическая безработица, особенно в период кризиса, в регионе, как и в России в целом, несколько выше ее официального уровня. Это связано и с наличием скрытой безработицы (неполная рабочая неделя, вынужденные отпуска за счет сокращения производства и т. п.).

Высокий уровень безработицы влечет за собой большие и социально-экономические издержки. Главная цена, которую макроэкономика «платит» за нее – это невыпущенная продукция. Рассматриваемое явление на рынке труда мешает поступательному движению общества вверх. Экономисты считают, что чем выше уровень безработицы, тем больше отставание валового национального продукта (ВНП). Закон А. Оу-кена гласит, что если фактический уровень безработицы превышает естественный уровень на 1 %, то отставание объема ВНП составляет 2,5 %. Это отношение 1:2,5 или 2:5 позволяет вычислить абсолютные потери продукции, связанные с любым уровнем безработицы [11]. Таким образом, основываясь на данном законе, можно предположить, что за период 2010–2015 год в Пермском крае недополучено валового регионального продукта от 5,75 % до 0,75 %.

С нашей точки зрения, правомерно распространить действие закона А. Оу-кена и на составляющие ВРП, на добавленную стоимость, созданную по видам экономической деятельности. Исходя из этого допущения, предпримем попытку рассчитать недополученный в суммарном выражении ВРП за счет безработных, высвободившихся в сфере торговли и услуг. С учетом того, что данные по региональной валовой добавленной стоимости и ее структуре публикуются с двухгодичным отставанием, расчет проведен основываясь на данных за период 2010–2013 годы, представленных в таблице 2.

Таблица 2 – Недополученный ВРП за счет безработицы в сфере торговли и бытового обслуживания*

Валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности	2010	2011	2012	2013
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, млн. руб.	93205,6	111243,4	104285,1	116352,6
Численность безработных с последним местом работы Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, тыс. чел.	14,0	15,0	14,2	11,8
Занято в Оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, тыс. чел.	201,0	208,3	206,5	210,6
Уровень безработицы в Оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, %	6,97	7,20	6,88	5,60
Недополученная валовая добавленная стоимость в бюджет Пермского края, млн. руб.	2260,1	3337,3	2294,3	–

*Составлено автором по данным Пермьстата

Исходя из представленных данных, следует, что Пермский край недополучил валовой добавленной стоимости за счет безработицы в сфере торговли и бытовых услуг за анализируемый период в размере 7891,7 млн. рублей. В 2013 году уровень безработицы в рассматриваемом сегменте экономики не превышал естественный уровень.

Высвобождение занятых в рассматриваемом секторе экономики тесно связано со снижением объемов реализации, что характеризу-

ют индексы физического объема. Представленные в таблице 3 данные подтверждают высказанную гипотезу.

Таблица 3 – Индексы физического объёма оборота торговли и платных услуг населению (в процентах к предыдущему году) [7]

	2011	2012	2013	2014	2015
Оборот розничной торговли	105,8	103,5	105,6	100,2	85,0
Оборот оптовой торговли	112,3	105,0	100,0	99,3	82,9
Оборот по реализации бытовых услуг	104,0	105,4	97,4	99,8	90,9

Сокращение работников, занятых в рассматриваемом сегменте региональной экономики и трудности, возникающие с их трудоустройством, наряду с другими факторами, обусловлены и снижением объемов продаж, как следствие – производительности, финансовых результатов деятельности. За анализируемый период сократилось число рабочих мест на розничных рынках на 7068, а число индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в розничной торговле, уменьшилось на 7428 [7].

В свою очередь безработица, безусловно, оказывает влияние и на уровень доходов населения региона, так как на некоторый период времени утрачиваются доходы от трудовой деятельности. Как следствие снижается покупательская способность, следовательно – оборот розничной торговли и потребление бытовых услуг в Пермском крае. При этом следует отметить, что, как показывает практика, зачастую фактическое сокращение прикрывается увольнением «по собственному желанию». В результате применения такой схемы высвобождения, увольняемому работнику не выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка и за ним не сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства (но не свыше двух месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия), что предусмотрено ст. 178 Трудового кодекса РФ [12]. Также приводит к снижению покупательской способности тот факт, что только порядка четверти безработным назначены пособия по безработице (см. табл. 1).

Однако следует отметить, что по данным Агентства по занятости населения Пермского края традиционно одними из наиболее востребованных профессий в регионе являются продавцы и демонстраторы товара, а также средний персонал в области торговой деятельности. Общее количество заявленных вакансий предприятиями рассматриваемого сегмента экономики в 2015 году составило 10,4 % от общего количества вакансий в регионе (третье место после строительства и обрабатывающих производств) [12]. То есть

предприятия торговли являются одними из значимых «поставщиков» рабочих мест на рынок труда.

Подводя итог, можно сказать, что рынок труда и такое явление на нем, как безработица, тесно связаны со сферой торговли и услуг, оказывают влияние на экономику региона. При этом уровень безработицы в рассматриваемом секторе экономик в анализируемом периоде незначительно, но превышает естественный уровень, что снижает ВРП, а, следовательно, и социально-экономическую стабильность в крае.

Для снижения уровня безработицы, в целом, и в рассматриваемом сегменте экономики региона, в частности, в сложившейся неблагоприятной макроэкономической ситуации, с нашей точки зрения, необходимо органам службы занятости активизировать работу, а именно:

- обеспечить осуществление профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

- продолжить организацию ярмарок вакансий учебных и рабочих мест;

- обеспечить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан;

- практику организации оплачиваемых общественных работ;

- продолжить работу по содействию самозанятости безработных граждан.

Одновременно власти региона должны обеспечить формирование привлекательной бизнес-среды в крае, что стимулирует создание новых и сохранение существующих рабочих мест, в том числе в торговле.

Таким образом, в условиях некоторого роста напряженности на рынке труда в Пермском крае, прилагаемые усилия позволят снизить безработицу, как следствие – рост покупательской способности, оборота торговли, в первую очередь розничной, и реализации бытовых услуг.

Литература:

1. Агентств по занятости населения Пермского края <http://www.szn.permkrai.ru/statistic/arkhiv-statistiki/>

2. Галаева Е., Россикова Ю. Заработная плата и занятость: проблемы и дискриминация // Экономика и общество. 2016, № 3 – С. 112-125

3. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 09.03.2016) «О занятости населения в Российской Федерации»

4. Макроэкономика. Теория и российская практика / под ред. А. Г. Грязновой, НН. Думай. – М: КНОРУС, 2004/ – 608 с.

5. Методологические пояснения//http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/metodTrud.htm

6. Мингазинова Е. Р. Развитие механизма государственного регулирования регионального потребительского рынка. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Пермь, 2007

7. Пермский край в цифрах. 2016: Краткий статистический сборник/ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. – Пермь, 2016. – 179 с. <http://permstat.gks.ru>

8. Петров А. Я. Занятость: гарантии прав граждан // Законодательство и экономика. 2013. № 12.

9. Седов А. Рынок труда стран СНГ в контексте глобализации // Экономика и общество. 2015, № 8-9, – С. 101-120

10. Статистический ежегодник Пермского края. 2015. Статистический сборник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) – Пермь, 2015. – 413 с. (С. 54) <http://permstat.gks.ru>

11. Теории занятости. Безработица. Закон Оукена //<http://management-rus.ru/economics/zanyatost-2.php>

12. Трудовой кодекс РФ. [Электронный ресурс]: СПС Консультант-Плюс

13. Экономика и социология труда: учебник / Под ред. д.э.н., проф. А. Я. Кибанова – М: ИНФРА-М, 2009 – 584с.

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА 2008–2009 ГГ. НА ГЕОГРАФИЮ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ США

Никитин Л. В.,

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет

Кризис 2008–2009 гг., оставивший неизгладимый след в мировой экономике, до сих пор остается почти неизученным во многих важных аспектах. В данной публикации, примыкающей к проведенному автором циклу исследований по исторической и современной географии банковского бизнеса [см., например: 1, 2], рассматривается непосредственное воздействие «Великой рецессии» 2008–2009 гг. на пространственные параметры кредитного дела в США – то есть в той стране, которая в значительной мере была местом возникновения недавних экономических потрясений.

При обращении к этой проблематике необходимо заметить, что на протяжении 1980–2000-х гг., в условиях общей экономической либерализации и отмены ряда ограничений на финансовую деятельность, в США происходила консолидация банковских сил во все более крупных корпорациях, а также, соответственно, увеличение отрыва лидирующих отраслевых центров от отстающих. Последний факт фиксируется

с помощью таких математических инструментов, как среднеквадратическое отклонение (СКО) и коэффициент вариации (КВ) [1, С. 131].

Особенно высокие темпы расслоения наблюдались в 2000-е гг., когда к прочим реформам добавилась отмена барьеров между кредитной деятельностью и игрой на фондовом рынке; это обстоятельство, в свою очередь, способствовало активному участию банков в спекуляциях с ипотечными инструментами сомнительного качества. Корпорации, в кредитных портфелях которых была велика доля «субстандартной ипотеки», располагались в различных частях США, но особенно выраженным смещение в сторону такого бизнеса было у «Washington Mutual» (Сиэтл), «Wachovia Corporation» (Шарлотт), «National City Corporation» (Кливленд), «Countrywide Credit Industries» (Калабасас) и некоторых других групп. В результате названные города к началу 2008 г. оказались на очень высоких позициях в таблице ведущих банковских центров страны: Шарлотт на втором месте, Сиэтл – на четвертом, Кливленд – на пятом (первое и третье места принадлежали историческим узлам – Нью-Йорку и Сан-Франциско), а Калабасас, являющийся небольшим спутником Лос-Анджелеса, – на 13-м (все подобные оценки даются по результатам расчетов, проведенных автором на основе данных Федеральной корпорации США по страхованию вкладов [3]).

Тем временем обозначившееся со второй половины 2006 г. падение цен на недвижимость повлекло за собой лавину просроченных и невозвращенных ипотечных кредитов, а также резкое ухудшение показателей у многих финансовых компаний. Названные обстоятельства, наряду с некоторыми другими факторами, в итоге спровоцировали начало тяжелой рецессии 2008–2009 гг. Вполне предсказуемым образом в числе главных ее жертв оказались банки с выраженной ипотечной специализацией. Последовала серия громких банкротств, по результатам которой проблемные корпорации были поглощены более устойчивыми конкурентами (последние также, чаще всего, находились не в лучшей финансовой форме, поэтому такие реорганизации обычно проводились при прямой поддержке со стороны федеральной власти). В частности, остатки бизнеса «Washington Mutual» перешли под контроль нью-йоркского холдинга «JPMorgan Chase», «Wachovia» – к «Wells Fargo & Company» (Сан-Франциско), «National City» – к «PNC Financial Services» (Питтсбург), «Countrywide Credit» – к «Bank of America» (Шарлотт).

В проекции на отраслевую географию эти события означали самую мощную за долгие годы волну ранговых перестановок между городами. Так, уже к началу 2009 г. Сиэтл и Калабасас опустились со своих высоких мест во вторую сотню, Кливленд ушел с пятого места на 13-е, зато Питтсбург (сосед и давний конкурент Кливленда во многих сферах) поднялся с 11-й на четвертую позицию. Особая ситуация

наблюдалась в Шарлотте, где потеря «Wachovia» отчасти компенсировалась приобретением «Countrywide». Но в любом случае данный город, ранее приближавшийся по финансово-кредитным показателям к Нью-Йорку, во многом потерял свое влияние. Начавшееся в 2008 г. относительное ослабление Шарлотта привело к тому, что с 2015 г. на привычную позицию банковской «вице-столицы» США вернулся Сан-Франциско, оттеснивший Шарлотт на третье место.

При наблюдении уже не за отдельными центрами, а за расширенным массивом данных по 200 городам США на этапе кризиса выявляется снижение СКО и КВ (то есть временное сглаживание межгородских контрастов из-за резкого торможения лидеров). Это явление фиксировалось и на фоне предшествующих рецессий (в 1990–1991 и 2001 гг.). Отличие, однако, заключается в том, что в ходе прежних деловых циклов при росте экономики возобновлялось активное расслоение, тогда как после 2009 г. такая линия выражена намного слабее. Вероятно, свою роль здесь сыграл закон Додда – Фрэнка [4], принятый на выходе из «Великой рецессии». Он восстановил некоторые механизмы госрегулирования и обозначил частичный разрыв с неолиберальным трендом 1980–2000-х гг. Но в любом случае должно пройти некоторое время, прежде чем можно будет с уверенностью объяснять динамику глубинных процессов в банковской географии США фундаментальном воздействием посткризисного законодательства.

Литература:

1. Никитин Л. В. География банковского сектора в США и России: параллели и различия (1980-е – начало 2010-х годов) // *Общественные науки и современность*. 2015. № 3. – С. 128-140.
2. Никитин Л. В. Нью-Йорк, Сан-Франциско и Шарлотт: новейшая история борьбы за лидерство в банковской системе США (1970-е – середина 2010-х годов) // *Новая и новейшая история*. 2015. № 3. – С. 128-144.
3. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Industry Analysis. Institution Directory. URL: <https://www5.fdic.gov/idasp/advSearchLanding.asp> (дата обращения: 25.06.2016).
4. The Dodd – Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010. Pub. – L. 111-203.

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ: ОСОБЕННОСТИ И ПОДХОДЫ

**Погребцова Е. А.,
Скоторенко Т. А.,
ФГБОУ ВО «Омский ГАУ»**

Уровень развития местного самоуправления влияет на эффективность решения проблем жизнеобеспечения сельских территорий. В дореволюционной России на них возлагались полномочия по заведение имуществом и денежными сборами; содержание зданий и сооружений; обеспечение народного продовольствия; страхование имущества и т. п. Таким образом, земства решали первоочередные проблемы жизнедеятельности общины.

Органы местного самоуправления вошли в качестве низового звена в систему органов государственной власти во время советского периода. Они утратили свою самостоятельность. Они осуществляли регистрацию имущественных сделок и актов гражданского состояния, прописку и выписку населения. Негативные последствия такого подхода проявились в положении российского села в социальной сфере.

В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» структурирована система органов местного самоуправления, определены их полномочия, сформирована законодательная база. Устойчивое развитие сельских территорий предполагает стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции и повышение эффективности сельского хозяйства. Это позволит достичь полую занятость сельского населения и, следовательно, повысить уровень его жизни.

Федеративное устройство государства, расширение самостоятельности органов местного самоуправления требуют изменения распределения ролей в процессах принятия решений по вопросам социально-экономического развития сельской территории. Они должны координировать усилия различных участников процессов жизнеобеспечения сельского сообщества на своих территориях. Таким образом, местное население – это субъекты принимающие решения. При построении управленческой системы необходимо учитывать: потребность в построении разветвленных управленческих структур меньшая по сравнению с городскими поселениями; значительное место должны занимать институты самоуправления; следует разделять органы местного самоуправления и систему управления местным развитием.

Эффективность функционирования системы управления мест-

ными территориями зависит от рационального распределения и закрепления полномочий между различными властными уровнями. Полномочия федеральных и региональных властей сводятся к обеспечивающей роли, а муниципального управления – исполнительно-исполнительной. Невыполнение функций на государственном уровне не позволяет муниципалитетам полноценно обеспечивать свое развитие.

При планировании территориального развития следует учитывать и делегирования полномочий и учета интересов как вышестоящих уровней властной вертикали, так и «низших». Это позволяет наиболее эффективно использовать взаимодополняемость разных уровней управления, а также внутренние и внешние факторы развития сельских территорий.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы:

1. В настоящее время публичные документы в России уже разработаны, а вот наиболее оптимальный и эффективный управленческий механизм по реализации выбранных целей не создан.

2. Система управления развитием сельских территорий должна ориентироваться на накопление и реализацию инициатив местного населения.

Литература:

1. Косенчук О. В., Шумакова О. В. Теоретические аспекты устойчивого развития сельских территорий в современной науке // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6; URL: <http://www.science-education.ru/113-11195> (дата обращения: 19.12.2013).

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ

Савин Г. В.,

Уральский государственный экономический университет

Стабильное функционирование транспортной системы обеспечивает нормальную жизнедеятельность города, работу предприятий, организаций и учреждений, возможность получения жителями города товаров и услуг.

Отметим, что в области развития города ключевым документом, предусматривающим его развитие является стратегический план. Он определяет главные цели и задачи развития города.

Стратегическое планирование развития территориального образования – процесс самостоятельного определения территориальным сообществом стратегических приоритетов, основных стратегических целей [1].

Современный генеральный план города является стратегическим документом и разрабатывается в качестве структурного документа, определяющего перспективное территориальное развитие населенного пункта.

Основной для его разработки являются: Федеральный закон Российской Федерации от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом планировании в Российской Федерации», концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2015 г. N 1218, прогнозы социально-экономического развития крупнейших городов и статистические сборники за ряд лет территориальных органов Федеральной службы государственной статистики.

Партнерство крупнейших городов, их кооперация позволит ставить не только свои стратегические цели, а разрабатывать совместные цели развития, и, в конечном итоге, повысить производительность труда.

Цели должны быть едиными, но отражающие конкурентную специализацию отдельного города и региона в целом. Исходя из этого, необходимость предопределения «зависимой специализации» для крупнейших городов очевидна. При построении долгосрочной цели необходимо определить ожидаемые результаты: совершенствование транспортного обслуживания населения, развитие городской транспортной инфраструктуры, повышение мобильности передвижения в городе.

Несовершенство нормативной базы в плане терминологии и принципов планирования говорит о несогласованной и недальновидной работе администраций городов, и не позволяет заимствовать современные и передовые разработки друг у друга, и затрудняет генеральное проектирование малых и средних городов.

Целью стратегического планирования является снижение неопределенности «будущего города» в условиях высокой динамики социально-экономических процессов, адекватные ответы на внешние вызовы и внутренние проблемы города [2].

Нельзя забывать, что мы сегодня живем в мире не столько стран, сколько городов. И конкурируют между собой, прежде всего, города. И часть этой конкуренции – борьба за локальное законодательство, которое отражает их потребности и позицию на глобальном рынке городов.

Литература:

1. Глебова И. С. Стратегическое управление социально-экономическим развитием городов-миллионников современной России / И. С. Глебова, Р. Р. Хабибрахманова. – 2012. – 220 с.

2. Савин Г. В. Кризис административной модели в управлении городской логистикой – М: Изд-во «Инновации и инвестиции», 2015. – № 1. – С. 134-137.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ В ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Шишин И. О.,

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Документная система – информационная система, обеспечивающая управление документами и доступ к ним в течение установленного периода времени [1, С. 9].

Все организации сегодня вынуждены управлять документами, образующимися в процессе выполнения бизнес-процессов для достижения поставленных целей. Создание документов и управление ими является основополагающей частью деятельности организации. Эффективная организация процесса создания и управления документами возможна только с помощью Документной системы организации. Документная система организации обеспечивает деловую результативность, управление рисками, поддерживает и демонстрирует непрерывность деловой деятельности организации, дает возможность организации использовать в своей деятельности и извлекать пользу из собственных информационных ресурсов. Очень важно то, что Документная система позволяет руководству организации применять системный и контролируемый подходы к управлению всеми бизнес-процессами, протекающими в организации.

Все перечисленное особо важное значение приобретает для организаций, вставших на путь проектного управления. Это обусловлено несколькими причинами. Как правило, в работе над проектами задействованы сотрудники нескольких подразделений, а также внешние заинтересованные стороны. Работа всех участников проекта должна быть организована в рамках единой информационной системы. В ходе подготовки к проекту и его выполнения разрабатывается и используется достаточно большое количество документов, связанных с проектным управлением [2]. Как все это обеспечить наилучшим образом и с наименьшей затратой ресурсов? Да, все проектные работы ведутся в рамках информационной системы управления проектами, но достаточно ли этого для обеспечения всего того, о чем говорилось выше.

Организация должна разрабатывать, внедрять и контролировать исполнение всех собственных документов в соответствии с Политикой управления документами. Политика управления документами обязана определить, как Документная система управляет документными процессами и каким образом взаимодействуют документы всех информационных систем организации [3, С. 54]. Система управления документами определяет требования к документам всех информационных систем организации, в т. ч. числе и для информационной системы управления проектами.

Цели управления документами достигаются созданием Документных систем, отвечающим требованиям, которые определяет для документов сама организация и необходимые нормативные документы. Для проектной организации необходимо учитывать такие нормативные документы как Методологии управления проектами и национальные и международные стандарты по управлению проектами. Наилучший способ реализации Документной системы на современном предприятии – это система электронного документооборота. Сегодня на IT-рынке большой выбор таких систем: от традиционных до «облачных» [4].

Литература:

1. ГОСТ Р ИСО 30300-2015 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информация и документация. Системы управления документами. Основные положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2016. – 19 с.
2. Управление проектами. Справочник для профессионалов./ Под ред. А. В. Цветкова, В. Д. Шапиро. 2-е изд., перераб. и доп. – 2010.
3. Шишин И. О. Управление проектными документами. Учебное пособие. – СПб.: изд-во СПбГЭУ, 2015. – 80 с.
4. Шишин И. О. Корпоративные системы управления документами и облачные технологии. Naukarastudent.ru. – 2016. – № 3 (27)

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ТАВРИЧЕСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**Шухова Е. В.,
Косенчук О. В.,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ**

Важными аспектами развития экономического потенциала поселения являются повышение качества управления экономическим развитием поселения, создание условий для формирования конкурентоспособной экономики в поселении и развития малого и среднего бизнеса, создание условий для развития и совершенствования системы ипотечного жилищного кредитования и содействия защите прав граждан.

Повышение качества управления экономическим развитием поселения в достижении целей социально-экономического развития необходимо для укрепления позиций поселения в системе межрегионального разделения труда, сглаживания воздействия внешних факторов, которые могут сдерживать социально-экономическое развитие поселения [1].

Создание условий для формирования конкурентоспособной экономики в поселении способствует созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и улучшения имиджа поселения. Повышению темпов социально-экономического развития поселения способствует расширение внешнеэкономических и межрегиональных связей поселения, в том числе, обеспечение благоприятных условий доступа товаров, работ и услуг [2].

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия для дальнейшего социально-экономического развития и повышения уровня жизни поселения, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий Программы.

Программа направлена на реализацию мероприятий по дальнейшему развитию экономического потенциала Таврического городского поселения:

1. формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения;
2. обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства;
3. обеспечение безопасности населения;
4. обеспечение охраны окружающей среды на территории;
5. развитие межмуниципальных связей, наиболее эффективных направлений комплексного развития поселения.

Реализация программы предполагает достижения следующих результатов:

1. увеличение доли населения, занимающегося экономической, творческой, спортивной деятельностью;
2. уменьшение числа неблагополучных семей и количество правонарушений совершаемых на территории района;
3. улучшение условий проживания жителей;
4. увеличение объема отремонтированных дорог;
5. снижение числа пожаров, уровня аварийности на территории;
6. обеспечение экологической безопасности территории;
7. снижение уровня общей безработицы.

Администрация района осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации программы, организацию проведения работы по формированию отчетности и оценки ее эффективности.

Литература:

1. Косенчук О. В., Шумакова О. В. Теоретические аспекты устойчивого развития сельских территорий в современной науке // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6; URL: <http://www.science-education.ru/113-11195> (дата обращения: 19.12.2013). Импакт-фактор РИНЦ = 0,255
2. Галиев Р. Р. Социально-экономическое развитие села в Российской Федерации // В сборнике: The First International Conference on Economic Sciences 2014. – С. 292-299.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ

Кузьмина Л. В.,

*Новосибирский юридический институт (филиал)
национального исследовательского
Томского государственного университета*

Участие прокурора в судебном разбирательстве – важная гарантия правового государства по реализации требований состязательности сторон, защиты прав и свобод человека. Цели поддержания государственного обвинения в общем виде можно определить, исходя из положений ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и требований Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». В 2015 году судами г. Новосибирска и Новосибирской области было рассмотрено 11623 уголовных дела, из которых 5692 уголовных дел рассмотрены судами г. Новосибирска и 5931 уголовное дело судами Новосибирской области. Осуждено 11346 человек, вынесено 17 оправдательных приговоров, из которых 8 приговоров вынесены судами г. Новосибирска и 9 приговоров судами Новосибирской области. Исходя из приведенной статистики видно, что из-за некачественной работы следственных органов, собранной доказательственной базы судами выносятся оправдательные приговоры. Прокурор, которому поручено поддержание государственного обвинения в суде сталкивается с рядом проблем. После утверждения обвинительного заключения (акта) дело направляется в суд, назначается государственный обвинитель, которому передается надзорное производство. Первой проблемой, с которой сталкивается государственный обвинитель, является слишком короткие сроки на ознакомление с надзорным производством. Сроки назначения государственного обвинителя могут быть различными в зависимости от характера и сложности дела, но в любом случае они должны быть достаточными для изучения материалов дела и других документов, что позволит прокурору сформировать мнение

по делу, выстроить план. В плане целесообразно привести список потерпевших и свидетелей, которых, по мнению государственного обвинителя, следует вызвать в суд, здесь возникает другая проблема – неявка потерпевших, либо свидетелей в суд. Причиной этого является правовой нигилизм, а также волокита, допускаемая в ходе предварительного расследования или судебного рассмотрения дела, когда свидетелям и потерпевшим надоедает являться по вызовам должностных лиц. В связи с неявкой (возможно и запугивание свидетелей по тяжким преступлениям) основных свидетелей рушится доказательственная база и государственному обвинителю приходится самостоятельно выстраивать доказательственную базу. Здесь мы сталкиваемся с другой проблемой – повышения уровня знаний сотрудниками прокуратуры. Речь не идет об общем повышении квалификации прокурорского работника, а предполагается изучение дополнительной юридической литературы. Кроме этого государственный обвинитель постоянно знакомиться с судебной практикой своего субъекта. Между тем существует основная проблема – возможность поддержания государственного обвинения несколькими прокурорами, а также замены прокурора в случае, если в ходе судебного разбирательства выясняется невозможность его дальнейшего участия при рассмотрении уголовного дела. В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 25 декабря 2012 г № 465 « Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» предусмотрена возможность создания группы прокуроров. Однако нигде в нормативных актах не регламентирован статус группы прокуроров, кто должен руководить данной группой, в случае если заявлен отвод прокурору – происходит отвод всей группе прокуроров, либо отвод (замена) одного прокурора. В настоящее время в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации не регламентирован порядок замены члена группы прокуроров. В связи с заменой, либо неявкой члена группы прокуроров, даже при наличии уважительных причин – болезнь, либо отпуск, увольнение, перевод, командировка, суду необходимо будет слушание уголовного дела отложить, что может послужить одним из оснований для рассмотрения дела с нарушением сроков.

Литература:

1. Приказ генерального прокурора Российской Федерации от 25 декабря 2012 г № 465 « Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства».
2. С. П. Щерба, Н. Н. Федяков. Проблемы правового и организационно-методического обеспечения поддержания государственного обвинения группой прокуроров. Законность, 2016 № 2
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 ФЗ (редакция от 06.07.2016 г).

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Таилова А. Г.,
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»
филиал в г. Избербаши

Нурбалаева А. М.,
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»
г. Махачкала

Согласно ч. 1 ст. 44 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Сравнительный анализ понятий «гражданский истец» и «потерпевший» позволяет утверждать, что гражданским истцом, по сути, является потерпевший, предъявивший гражданский иск. Иными словами, гражданский истец, согласно УПК РФ, всегда является потерпевшим. Больше не осталось таких категорий лиц, которые, будучи гражданскими истцами, в то же время не могли бы быть признаны потерпевшими. Признание же лица потерпевшим наделяет его гораздо большим объемом прав, а следовательно, большими возможностями защиты своих интересов, нежели если бы оно признавалось только гражданским истцом [2, С. 23].

Действительно, гражданский истец наделен гораздо меньшими правами для отстаивания своих законных интересов, нежели потерпевший. Это становится очевидным, если проанализировать положения ст. 42 и 44 УПК РФ. Единственными правами, которыми в отличие от потерпевшего обладает гражданский истец, являются право поддерживать гражданский иск (п. 1 ч. 4 ст. 44 УПК РФ) и право отказаться от предъявленного им гражданского иска (п. 11 ч. 4 ст. 44 УПК РФ). Все остальные права гражданского истца поглощаются правами потерпевшего.

Вместе с тем указанные права вполне могут быть предоставлены потерпевшему без дополнительного наделения его процессуальным статусом гражданского истца. Достаточно закрепить в УПК РФ положения, позволяющие потерпевшему заявлять и поддерживать гражданский иск, а также, в случае необходимости, отказаться от него.

Добавление данных прав в статус потерпевшего делает существование гражданского истца в качестве самостоятельного участника уголовного судопроизводства избыточным. И если вспомнить методологический принцип, получивший название «Бритва Оккама» [1, С. 28], согласно которому не следует множить сущее без необходимости, то лучшее, что можно сделать, это вообще отказаться

от такой процессуальной фигуры, как гражданский истец, в уголовном судопроизводстве, предварительно передав его указанные выше права потерпевшему.

Литература:

1. Тебряев А. А. Общее основание и условия возникновения мер ответственности и мер защиты вследствие причинения вреда источником повышенной опасности [Текст] / А. А. Тебряев // Юрист. – 2002. – № 6.
2. Шаров Д. В. Судебная власть и уголовный процесс. 2012 – № 1.

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА

Таилова А. Г.,
*ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»
филиал в г. Избербаши*
Нурбалаева А. М.,
*ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»
г. Махачкала*

Уголовно-процессуальный статус потерпевшего достаточно подробно регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Вместе с тем, в литературе часто высказываются мнения, связанные с совершенствованием правовой регламентации процессуального положения потерпевшего. В частности, нормы, определяющие такое положение, нередко содержат неточности или пробелы, способные при буквальном толковании привести к нарушению прав лиц, которым преступлением причинён вред, и необоснованному ограничению их возможности участвовать в уголовном судопроизводстве [2].

Так, круг лиц, уполномоченных признавать лицо потерпевшим по уголовному делу, представляется необоснованно суженным. Поскольку такое признание, при наличии необходимых сведений, должно происходить «незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела» (статья 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ), было бы логично наделить этими полномочиями всех субъектов, имеющих, согласно УПК РФ, возможность возбудить уголовное дело или отказать в его возбуждении: дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или орган дознания. Указанное полномочие должно сохраниться также у судьи или суда [2, С. 59]. Аналогичный круг субъектов следовало бы наделить полномочиями, связанными с процессуальным оформлением наделения лица, подавшего иск о возмещении причинённого преступлением вреда, статусом гражданского истца, а лицо, в отношении которого подан иск, – статусом гражданского ответчика.

Исходя из этого, часть 1 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации может быть изложена в новой редакции:

«Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице».

Сходные изменения представляется необходимым внести в часть 1 статьи 44 Кодекса «Гражданский истец», а часть 1 статьи 54, определяющую статус гражданского ответчика, изложить в следующей редакции:

«В качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением. О привлечении физического или юридического лица в качестве гражданского ответчика дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа или судья выносит постановление, а суд – определение».

Литература:

1. Ларина Л. Ю., Пантюхина И. В. Некоторые проблемы компенсации вреда, причиненного потерпевшему в результате преступления // Юридическая наука. 2015. № 1.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // СПС «Консультант плюс».

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таилова А. Г.,

*ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»
филиал в г. Избербаши*

Нурбалаева А. М.,

*ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»
г. Махачкала*

Инновационные правоотношения возникают на основе различных договоров: договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, лицензионных договоров, в том числе лицензионных договоров о предоставлении права использования секрета производства, а также договоров об отчуждении исключительного права на секрет производства, договоры на оказание инжиниринговых и иных услуг, связанных с проектированием и организацией производства новой продукции, пусконаладочными работами, подготовкой персонала.

Можно предложить следующую классификацию инновационных договоров, в основу которой легли стадии инновационного процесса:

– договоры, опосредующие фундаментальные и прикладные исследования (договор на выполнение научно-исследовательских работ (НИР), авторский договор заказа);

– договоры, опосредующие осуществление опытно-конструкторских работ и технологических разработок (договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ);

– договоры, опосредующие внедрение новых видов продукции (договоры направленные на приобретение исключительных прав и использование новых технологий, лицензионные договоры; договоры подряда на изготовление опытных образцов изделий; договоры на оказание инжиниринговых и иных услуг, связанных с проектированием и организацией производства новой продукции, пусконаладочными работами, подготовкой персонала).

В настоящее время законодателем не установлен круг лиц, участвующих в инновационной предпринимательской деятельности.

С целью определения субъектного состава инновационной деятельности, предлагаем разграничить субъекты инновационной предпринимательской деятельности по факту участия лица в процессе создания нового продукта и его внедрения в производство в той или иной сфере.

Государство участвует в инновационных правоотношениях как субъект осуществляющий управление инновационной деятельностью [1].

Субъектами инновационной предпринимательской деятельности могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица. Следует обратить внимание на отсутствие дефиниции инновационной организации что осложняет возможность реализации права на получение последними мер государственной поддержки [2]. Мы предлагаем под инновационными организациями понимать организации различных форм собственности, участвующие в инновационной предпринимательской деятельности на различных стадиях, осуществляющие реализацию инноваций, а так же использующие инновации в производстве, либо реализующие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги с применением инноваций. Перспективным направлением развития инновационно ориентированного предпринимательства является создание хозяйственных обществ бюджетным научным и образовательным учреждениям. Однако неоправданно существование ограничений в отношении использования для практического внедрения такими хозяйственными обществами некоторых объектов инновационной деятельности. В этой связи предлагается внести изменения в Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» и предусмотреть открытый перечень результатов интеллектуальной деятельности, используемых для практического применения (внедрения).

К объектам инновационной деятельности следует отнести объекты, способствующие возникновению правовых отношений между субъектами инновационной деятельности в связи с реализацией результатов научно-технической деятельности, а так же иные научно-технические достижения, принципиально новая или с новыми потребительскими свойствами продукция (товар, работы, услуги).

Литература

1. Тускаев Г. Г. Правовые аспекты стимулирования инновационной деятельности в России // Черные дыры в российском законодательстве. – 2010. – № 3.
2. Волынкина М. В. Правовой инновационный опыт регионов / Журнал российского права, 2006.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ

Чечётка И. Ф.,

*Новосибирский юридический институт (филиал) национального
исследовательского Томского государственного университета*

Институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в настоящее время является одним из основных институтов, стимулирующих соответствующее Российскому праву поведение совершивших преступление лиц, и осужденных к лишению свободы.

Развитие данного института было не однозначным. Так на протяжении нескольких лет основания и порядок условно-досрочного освобождения от наказания менялись. Это было связано и с политическими веяниями тех времен и с изменениями в уголовном праве.

Так, например, действовавшая система досрочного освобождения заключенных была отменена Приказом НКВД СССР от 15 июня 1939 г.

В 1954 г. данный институт был восстановлен, однако в последующие годы стали вводиться ограничения, относительно применения условно – досрочного освобождения для некоторых категорий осужденных. Уголовный кодекс 1960 г. в ст. 53 закрепил сроки, только после фактического отбытия которых, могло быть применено условно-досрочное освобождение.

В настоящее время уголовно-исполнительная политика нашей страны идет пути гуманизации, и в настоящее время, лицо, осужденное к лишению свободы за совершение преступления небольшой и средней тяжести может быть освобождено от наказания по фактическому отбытию одной трети срока назначенного наказания.

Данные сроки на практике бывают слишком не значительными., а потому отсутствует реальная возможность определить, достигнуты ли цели наказания, исправился ли осужденный или нуждается в дальнейшем отбывании наказания для своего исправления. Так при вынесении постановлений об условно-досрочном освобождении, многие судьи неоднозначны в указании причин, по которым они считают, что для своего исправления, лицо не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания.

Для изучения практики применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, мною изучены постановления одного из районных судов Новосибирской области за период с 2012 по 2016 годы.

Отмечу, что за данный период динамика поступления и рассмотрения данных ходатайств была неоднозначной.

Так за 2012 г. судом было рассмотрено 239 ходатайств, из них 179 удовлетворено, в удовлетворении 60 ходатайств отказано. В 2013 г. было рассмотрено 339 ходатайств, из которых 244 удовлетворено, в

удовлетворении 95 ходатайств отказано. За 2014 г. рассмотрено 185 ходатайств об УДО, из которых 74 было удовлетворено, в удовлетворении 111 ходатайств было отказано. В 2015 году рассмотрено всего лишь 51 ходатайство, из которых 29 удовлетворено, в удовлетворении 22 ходатайств отказано. В 2016 г. вновь растет число данных ходатайств и за 6 месяцев данного года было рассмотрено 94 ходатайства из которых 62 удовлетворено, в удовлетворении 32 отказано.

Основными причинами отказа в условно досрочном освобождении являются: наличие действующих взысканий, отсутствие желания к трудоустройству, отрицательная характеристика, не возмещение ущерба и отсутствие предпринятых мер к его возмещению, наличие гражданского иска, поддержка связей с осужденными характеризующимися отрицательно, отсутствие социальных связей, мнение потерпевших, представителя исправительного учреждения и прокурора по надзору за исправительными учреждениями, возражавшими против удовлетворения ходатайств.

При этом судьи приходят к выводу о том, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений на данном этапе не достигнуты. Данные о личности осужденного и поведение за весь период отбывтия им наказания бесспорно не свидетельствует об утрате им общественной опасности, как того требует ст.7 УК РФ, и возникновении возможности его окончательного исправления без полного отбывтия наказания.

В п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 года № 8 указано, что характер и степень общественной опасности совершенных преступлений учитываются судом при постановлении приговора, а потому не могут являться основанием для отказа в удовлетворении ходатайства.

Учитывая неоднозначность сложившейся судебной практики, считаю, что указание на наличие прежней судимости дает более полную индивидуальную характеристику личности осужденного. Так в одном из постановлений описано, что осужденный ранее освобождался условно-досрочно и в этот период совершил особо тяжкое преступление, в том числе в отношении малолетнего ребенка.

Для исключения случаев необоснованного применения ст. 79 УК РФ, считаю возможным предложить внести изменение в действующее законодательство, а именно по примеру Уголовного кодекса Российской Федерации 1960 г. ввести ст. 791 которая содержала бы основания, по которым условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части наказания более мягким видом не применялись, а также Верховному Суду РФ дать руководящие разъяснения относительно того, какими критериями должен руководствоваться суд, при определении исправления осужденного, а именно когда оно является полным.

Литература:

1. Соколова О. Основания применения условно-досрочного освобождения: анализ правоприменительной практики // Уголовное право. 2013. № 1.
2. Информационный бюллетень для федеральных районных и городских судов общей юрисдикции Новосибирской области. Отдел организационно-правового, статистического и информационного обеспечения деятельности судов УСД в НСО / под ред. С. И. Бычкова, № 1/2014, № 1/2015. – Н., 2014.
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Б. Т. Безлепкина. – М.Проспект, 2015.
4. Уголовный кодекс РСФСР: С постатейными материалами. – М.: Юрид.лит., 1984 г.

Научное издание

Новые направления и концепции в современной науке

Сборник научных трудов

по материалам
Международной научно-практической
конференции
31 октября 2016 г.

Часть 2

[ISBN 978 5 9908317 7 3]

9 785990 831773

[ISBN 978 5 9908317 9 7]

9 785990 831797

Адрес редакции:
214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 12/1, оф. 303.

Подписано в печать 14.11.2016 г.
Формат 60×80 1/16. Усл. п.л. 7,5.
Заказ № 1610/Н2. Тираж 100 экз.